

**B20 圣灵补天教训马克龙、最高审判与末日审判、末日兵推和回答肯尼迪总统就职
演讲：中俄必灭**

**Holy Spirit Patching Sky, Doomsday Kriegspiel, Highest Judgment and Last Judgment
Answering to Inaugural Speech of President Kennedy: CCP and Russia Over
阿紫宝宝(Henry Hill)**

Holy Spirit patches sky by matrix legislation in the connate. Highest Judgment tells that imperialism and king is neither absolutism nor totalitarianism, and landlord is immaculate. Last Judgment tells that Russia must answer for the war and nuclear war, and CCP must answer for COVID-19 pandemic and supporting Russia to launch the war and nuclear war of Doomsday.

Doomsday Kriegspiel tells that CCP and Russia is over. Highest Judgment and Last Judgment answer to Inaugural Speech of President Kennedy.

4月18日美国众议院病毒情报溯源唯一归责中共负责，全世界立刻开启末日战争一触即发，美国开启了全面清理中共的抓捕行动，关塔那摩监狱空前繁忙起来。可是，全人类6500年来，全人类追求的民主、自由等几个主题理想却从来没人知道真正的答案是什么；今天，在全人类随时被彻底毁灭或被打回二战前之际，七心十律科学《独立宣言》等数学计算彻底揭密最终答案：生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易、博爱起源（用爱发电）。此时此地，真正的圣人不仅要补天还要填平雅尔塔会议给全世界挖的天坑。

释迦牟尼掌管往生佛教，耶稣掌管祈祷上生，穆德掌管天堂之路。死亡成为定局，新生从此开始，佛教弥勒佛祖、基督教生命教主、伊教光明教主真命主三教教主三位一体，《人种佛教》、《生命圣经》、《光明经》也是经由数学方程三位一体，末日救赎由此开始。1917年的动物农庄摧毁了种间隔离，让畜牲主宰人类；世界人皮农庄（病毒农庄）摧毁了犯罪与正常、权利、无辜之间罪权区别，让杀人犯主宰世界、罪犯主导人类安全；纸牌屋末日生死农庄摧毁了生命与死亡的界限，让地狱恶魔主宰了全世界，这就是三次非人的农庄大革命。

饶公挥刀再自宫，不做公公做国公，彻底了断太监精神是非根。

圣母是炼五色石补天的女媧，圣子是子承母业继续补天。西游记真假美猴王同台竞技势均力敌；落入尘世的真假弥勒则不同，假弥勒掌握国家力量无限田忌赛马谋杀真弥勒，参与的野生动物绝对断子绝孙。共党用国家力量无限田忌赛马屠杀我中华百年，不对称的对人民战争，连身为孤儿的雷锋在被树立为典范前都被灭口而灭门，中共高层都知道老毛当年之狠毒。因此，灭门孤儿雷锋灭共正义至上：雷锋的灵魂随着其事迹的传播而灭共乃苍天岁垂怜。

现在，全世界都在教训马克龙—专克邪恶共产主义红龙恶习，其在众目睽睽之下进行脑袋移植而且还进水了，天无二日国无二君世界没并置二极原则表明马克龙和红龙都错了，而且还是绝对精神错乱。当代文胆饶毅饶公（上尊号饶公公）以《国家要警惕太监化》惊为天人，瞬间泄露了百年共产中国给共产俄罗斯当太监的国家机密，按律当享新中华大汉国的国公（就是国宝国公公），大熊猫黑眼圈级别的，估计马上会被中共打得眼歪鼻斜、鼻青脸肿、

眼圈比熊猫大、没脸见人什么的，两字：佩服，我中华人才没死绝，饶公挥刀再自宫：不做公公做国公，彻底了断太监精神是非根，把当朝太监们再自宫，就是对祸国殃民、毒死全世界的太监们进行希特勒式的最终解决，钢刀狗头铡炼钢炉伺候……此处省略所有儿童不宜、公众不一的所有血腥、恐怖内容。

法门世字三分：一张弓中天内界、后天人界（一根弦定生死）、地天同一界（厚德载物）。差异化必死，生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易、博爱起源（用爱发电依据责任先于权利原则），这是人类追求了几千年未果的终极数学机密。光明的同领国新世界一步出太极法门，一弓立乾坤、一弦定天下。马克龙想做世界第三极是不可能成功而必死的；定于一尊是搬起石头砸自己的脚把自己给砸死了。不太监化先于做人、为人处世、立国，中国是野生动物当国、野生动物横行而三洗（洗脑、洗心、洗嘴），中共（共党）是殡葬党，共产主义是殡葬主义。

现在全世界避免末日的唯一途径是北约、美军、美国核武力量与矩阵兵法相互结合，即是北约和美军接我到美军中进行武装力量矩阵化，才能把伤亡降到最低和把获胜的机会提到最高。共党用灭门幼女、灭门处女、灭门女大学生、活摘器官、无限金钱等无限血腥地捆绑军方、权贵和国内外政要、集中国家力量无限田忌赛马镇压一切无辜受害者的反抗和维稳，这不仅是人道主义灾难更是对人民的战争，美国养肥养大中共到此地步并挑起俄罗斯用核武器毁灭世界，即有绝对责任捣毁并处决这万恶之源。中俄都是极权国家而差异化至上，因而不可能是同一性的同盟。中共骑在俄罗斯老虎上狐假虎威也必然骑虎难下，被老虎吃掉是常有的事。

圣灵补天不见天，圣灵末日补天不是神话，而是最后救赎。中共是双头蛇，俄罗斯是双头鹰，圣灵炼「五色石」击杀邪恶。最高审判表明皇帝、国王非极权、专制，地主、财主私有主权无罪非剥削，共党无权杀害无辜；末日审判表明放病毒的罪犯和战犯必死。末日兵推表明中俄必败。62年前肯尼迪预见的世界性争端和战争的最终决战时刻已经到来，只不够是以肯尼迪所不愿意看见的末日形式到来，其提出的问题举世至今无人能回答，今天我用真理回答。

马克龙访华的第一句话是欧洲几十年的和平结束了，普京在无核国家白俄罗斯、朝鲜等部署核武器将排除核武的无核安全也予以毁灭，剩下的欧洲以至全世界的先天之灵魂安全不补天也是荡然无存，从而令世界裸奔进末日地狱，于是圣灵弥赛亚炼「五色石」击杀双头鹰蛇、以九鼎五道建立同领国立法立国建政于先天不见天补天。同时，最高审判（立法、三审）和末日审判（立法）称为法律（正义）双翼：主权（权利、主体）之翼和罪责（责任）之翼。不见天（先天、源头）的权责审判（立法）带来了免于末日的和平正义：“在双翼休息之时神圣的盛典来到，伟大的立法者登上舞台，他从卑贱平步青云使叛徒困惑不已，与他匹敌之人世上难以再现”或“在神圣的辉煌中，他来了，放下天国的走道，伟大的立法者到来了，他将使谦逊者升华，使反法者困扰，地上无人可以和他相提并论”（第5纪第79首）。

最高审判针对主权、皇帝、国王、政要、主体权利，最终审判针对罪责、罪犯、违法犯罪。皇统、王统让帝制、王制永远也成不了极权、专制但无法排除暴政，共产主义、恐怖主义、宗教恐怖主义、政教合一等才是真正的极权、专制，还皇帝、国王以公道，全世界都被

美国的开国元勋们、罗伯斯庇尔、孙中山等欺骗了几百年甚至从古罗马算起的几千年。皇帝（国王）无罪有功、皇帝（国王）手握主权最佳选择、政府民选最佳选择。

地主（财阀、资本家、企业主）私有主权建立了财富的「小国家」私有主权，因而是合法的，不该在土改和文革中被枪毙或斩尽杀绝。依据财富（财产、资产、资源）积累合法原则、均田地（财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下、开倒车、倒行逆施、反文明）绝对罪行（绝对死刑）原则，任何抢劫、杀害地主（财阀、资本家、企业主）的动物共产主义罪行都是绝对死刑。这是还枉死的地主（财阀、资本家、企业主）以公道，他们是社会的中流砥柱，共党是土匪和绝对罪犯、瘪三。

特征至上、本征至上、差异性先于或等于同一性等都是错误的。法院起诉川普前没有先调查曼哈顿地方检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg），也没有先检查是否是分裂美国的政治阴谋，因此差异性先于或等于同一性是违法犯罪、错误的；共党差异化特权至上而本征、合法性绝对归零是错的；共党共产共妻本征至上而特征绝对归零而民不聊生也是错误的，这就是对人的审判，还川普、被共产党杀害大帝所有中国人、被恐怖主义控制去做人体炸弹册人们等公平正义。

梅奥诊所的希诺裂（Senolytics）就是各国特权阶级的核武战争辐射救命特效药之一，但受过核辐射的人从此变成怪物肯定是必然的，问题是：国家元首、政要外的有几个人能吃得起和吃得到（产量极其有限）？有几个人能活着走出这场核战争？

2022年10月6日全世界进入世界末日后至今，全世界各国最高层的努力已经全部白费，欧洲和平、世界和平结束，将战争限制在核武器之外的常规战争的可能性也毁灭，天绝地灭的黑暗笼罩大地、核武灭顶之灾随时祸从天降，黔驴技穷、江郎才尽是轻的了，人类已经穷途末路，全世界所剩下的唯一机会就是用矩阵化智慧来进行末日突围，为全人类找到最后的逃生通道。

依据造物主版图三位一体原则，和平安全关系到生命和本体的毁灭、核武战争安全关系到主权和主体毁灭，那么，欧洲剩下的就只有起源于同一开天的框架（纲领）灵魂（意志、本体）的先天通道安全，称之为灵魂安全，代价是拿掉悬在欧洲人民头上近千多年的达摩克利斯（Damocles）悬剑——战斗民族双头鹰俄罗斯及其核武器，外加解决挑起这一切的第一责任者双头蛇中共，方案是北约军队矩阵化加上美国的核武力量到位。女娲炼五色石补天；圣灵炼五色石击杀双头鹰蛇，以九鼎五道在灵魂层面上的先天不见天补天，子承父旨降临、子继母业娲皇补天，因此，圣母即是人祖娲皇。

共产党出现之前，绑匪只能绑架个人；现在，绑匪不仅绑架个人还绑架国家美国、法国、德国等，而且绑匪还充当警察、国际警察甚至还要当万国领导人，齐天大圣也没要这么多，这连猴子都不如的团伙竟然登鼻子上厕所了。美国、北约、欧洲不肯就范，罪犯们竟然拿着核武器要捣毁全世界、放病毒毒死全人类几千万人，称之为绑匪恐怖主义，全球政要、财阀、有钱人、黑帮老大等都是中共的入幕之宾。

活摘器官已经成为一中性命毒品恐怖主义，罪犯们从贩毒到贩卖器官生命、灭门幼女、国家权力毒品、犯罪毒品，货真价实不可一世，无辜者受害、受害者有罪，犯罪有功、杀人有赏。

为了消灭器官毒品的犯罪传染源（国家绑匪恐怖主义团伙）、切断传播途径、满足邪恶阶层的欲望要求同时也解救器官不良患者，治理根兼治本，我们惟有开启矩阵编成再生器官、再生牙齿、再生肢体、皮肤、骨骼等技术和项目并将之产业化，问题才能彻底解决，不会象鸦片那样持续几百年经久不衰，因此，我们必须立刻开启一场生物技术革新的世界性战争，拯救无辜弱者也拯救我们本身的生命和生命安全。

与此同时，我们还必须开启一场法律战争，将伸向幼女和制造灭门幼女的黑手彻底铲除，将共党连根拔掉，中华民族的噩梦和厄运才能彻底消除。

鸦片战争是一场经济安全战争，归根结底为鸦片和棉花本地化的战争；这场末日战争是一场人民战争 A（人权战争、人民是否被无限死亡奴役的战争）、国家安全战争 B（国土战争、主权战争）、法律主权战争 C（正义与邪恶交战的战争）、文明战争 D（是绝对丛林与现代规则文明一决胜负的战争、甚至是文明彻底毁灭的战争），称之为四色战争，一战定全局、一决定世界生死，从而构成末日战争四色问题原则。

大清是个金饭碗，打破了英国也会十分难过，搬起石头砸自己的脚，因此战争的规模和摧毁程度十分有限。

全世界各国元首和情报机构都很清楚：我是全人类唯一能轻而易举解决全人类 6500 年来没人能解决的问题的人，如资生主义经济、矩阵兵法（线性兵法之上的全世界本征最高兵法）、耦合弗林酶切位点、无极数学、无生数学等，如果我无法突围末日，那么，全世界不可能再有第二人能解决。

末日战争随时爆发，时间紧迫，请美国力量和国际力量立刻营救我离开中共到美国和美军结合，我必须获得美军的情报资源、公众资源、国家资源才能解决问题，同时必须和美军将领将美军矩阵化为本征部队，以在不可控制的核武战争爆发以最大的优势争取胜利，和平之后我再向全世界解释。我就是唯一有资格成为《圣经》里的弥赛亚末日审判者和诺查丹玛斯《诸世纪》中伟大的立法者：“在双翼休息之时神圣的盛典来到，伟大的立法者登上舞台，他从卑贱平步青云使叛徒困惑不已，与他匹敌之人世上难以再现”或“在神圣的辉煌中，他来了，放下天国的走道，伟大的立法者到来了，他将使谦逊者升华，使反法者困扰，地上无人可以和他相提并论”（第 5 纪第 79 首）。

马克龙访华的第一句话是欧洲几十年的和平结束了，剩下的就是寻求这场战争可以将核武器排除在外；可是，普京在无核的白俄罗斯国家部署了战略核武器，违反了联合国的《核不扩散条约 NPT》，这将欧洲的排除核武器最后这点希望给消灭了，欧洲的安全和核安全最终全部结束了；中共还在坚持政治化解决欧洲问题，差异化至上的政治是不可能解决任何争端的，因为任何解决是无障碍之同一性的。欧洲二战后几十年的和平是美国秩序给的，

中俄的目标是击溃美国秩序、打败美国而俄罗斯彻底吞并欧洲，开弓没有回头箭。欧洲安全结束了，美国秩序和美国安全也临界了；同时，俄罗斯被解体和中共彻底结束也已经别无选择了，这一切全是猪头狗共挑起来的，因为没有中共的军援和金援，俄罗斯在乌克兰战场上无法坚持三个月，就死狗一条。

欧洲的和平安全（常规战争）和灭绝人类的核安全两点一线被普京无情地予以毁灭，马克隆和欧洲人的绝望和觉醒可想而知，乌克兰的命运降落到自己头上了。挑起这一切末日罪恶的中共是第一责任方（源头责任者、发动机、甲方），俄罗斯普京是执行方的第二责任方（运输罪恶的车辆、乙方），二者狼狈为奸、沆瀣一气，因此，美国的策略是擒贼先擒王，灭俄先灭共、灭普先灭习，于是先抓了郭文贵组织，开刀问斩的午时三刻到了，新冠疫情的旧帐和战争的甲方罪责一起清算，中共时日不多了。

俄罗斯是二战的战胜国，现在对着自己曾经的兄弟阵营和本民族捅刀子，而且捅得最深，只知道差异化至上的民族是没有希望的；中共是美国养肥的，现在却对准自己的金主、合法性之父开枪，日子也活腻了。乌克兰战场证明，现代科技武器化已经消除了俄罗斯人海战术、中共欺诈战术（超限战）、隐性战术（间谍气球）的任何优势，将战争升级到了全方位 720 度（ 2π ）的等价盲打层次，称之为盲打战争，剩下的就是两大阵营在势均力敌的核武器上的最后对决，依此类推至于盲打立法、立国、建制（建秩序）等同理成立，构成盲打无死角原则。

解决是同一的、无障碍的；补丁是消除差别的、与障碍无关不可排除的；战争是差异化至上而不可能是解决的。战争并非唯一而是可选择的，既是补丁又可能是挖坑的两面派；医疗（补习、谈判）是补丁。人类迄今为止的法律都是溯源的过去法，阴阳双曲立法是预见未来的未来立法、未来法，行动立法是现在法，比照燃灯是过去佛，释迦牟尼是现在佛，弥勒佛是未来佛一样。

6500 年前，我们共同的先祖伏羲一画开天，今天作为轩辕子孙的我来接续和完整：同一开天、规则创世、无极造化（本体造化）、太一造物，称之为乾坤（创世、造物、上帝、矩阵）四项基本运算，无极数学和无生数学由此产生。匪徒们用灭门幼女、灭门处女来捆绑军方、特权阶级毁灭我中华民族、大汉民族，凡我中华儿女、大汉子孙皆当奋起为她们主持公道和报仇雪恨，因为，我们都是伏羲、女娲和轩辕的子孙。在天之灵的先祖们，您们都看到了吗？保佑我中华复立，保佑我们杀出无限田忌赛马的国家恐怖主义，它让有房有车的毕福剑上街乞讨、让叶企孙上街乞讨、让中国的居里夫人被轮奸等等，我和我的子子孙孙、中华民族、将士们将世代祭祀您们。

规则秩序（制度）A、责任秩序（制度）B、公共管理秩序（制度）C、纲领性主体秩序（制度）D，称之为三位一体秩序（制度）；联合国是线性体系必须升级为同领国的分布性矩阵体系 E，包含线性体系 F 和收敛于主体的权利（理应）点性秩序（制度）G，本征根体系的秩序（制度）H，基准规范秩序（制度）K，称之为五重秩序（制度），五重秩序（制度）和三位一体秩序（制度），统称为五四秩序（制度）、54 建制（立秩序），依此类推至于 54 立法同理成立。

蓝图性祖国、主权性国家、家国（习惯国）构成国家主权三分原则、国家位格三分原则，于是，国家位格三分、国家架构三分、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分构成国家（民族、家庭、政府）九分（九鼎）原则、（三层）九分（九鼎）立国原则。

特征至上、本征至上、差异性先于或等于同一性是目目前全世界法律体系的通病，也是全世界的三大绝症。共产主义的共产是本征至上而民不聊生、特权至上而本征合法性绝对归零；全世界司法最先进的美国是差异性先于或等于同一性，法院起诉川普前没有先调查曼哈顿地方检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg），也没有先检查是否是分裂美国的政治阴谋。因此，我们必须用同一性先于差异性原则和同一性差异性不相容原则来改革美国的法律体系，包括程序法和审判法。

依据框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于意志先于位格（主体）先于主权（权利）原则，医生只能救人却无法救心，世界已经进入末日，全部重要的权贵和不重要的人们还在那里嚷嚷，没人能够深入到同一开天立法和现在立法、未来立法进行拯救人心，那么，世界将直接滑入末日的最深渊而无处深渊，从而构成救人先救心原则。

二战后的 70 几年来，欧洲的和平、世界的和平是美国建立起来的基于规则的国际秩序给的，现在如同释迦牟尼说佛法在未法时代不再有效一样，基于规则的美国秩序如果要承担起中俄的无规则运动式的分布式摧毁就只有一条路，进行矩阵化升级为更为严谨的本征体系、基准体系、基准规范体系，这就是基于矩阵的同一开天立法。

黄皮俄老毛带来了三年自然大灾害饿死了超过 3500 万人，猪头狗共带来了三年病毒大灾难毒死了全世界几千万人，其证明了邪恶不灭，华夏不立、世界无存真理。

中俄两国都是极权国家而不具有任何同一性，从而不可能是同一性的联盟，而是一窝蜂掠食者的散放型组织，归根结底，斩首、庖丁解牛、消耗战，三招必破中俄同盟，世界归于和平。普京以四人帮控制中共（中国），军事力量（国家力量）才能解体中共（共产主义体系）；中共是灭门幼女（处女）政党（政权、亡朝、王朝），根据美国情报，马英九祭祖获得的党国待遇披露这一切。

中共放病毒毒死全世界几千万人、十几亿人实质几十亿人感染，三年病毒清零摧毁了整个中国和全世界的产业及其可持续性发展，如今更是大规模全社会活摘器官还意图以器官共享拉拢日本、欧美一起继续奴役中华民族（器官共产主义）：量中华之器官结与国之欢心，结果迎来了欧美等很多国家立法禁止与中共共享器官而予以痛击，意思是说男版共产主义慈禧只有一条路，那就是走上纽伦堡审判的死刑台或者被斩首。

现代医疗技术的发展让活摘器官移植成为基于国家力量恐怖主义之无限田忌赛马的特权性生命毒品（恐怖主义）A（特权毒品恐怖主义），谋财害命的最佳罪恶达到了无以复加的地步，尤其是以活摘中学生和幼儿的器官最为邪恶；红黄蓝的国家官方轮奸幼女后予以诛连性灭门，连北京公安局副局长的小女儿都没放过而典型性地灭门了几十个家庭，称之为（灭门幼女性、性）毒品（恐怖主义）B（性毒品恐怖主义）；南泥湾式样的海洛因、芬太尼等毒品武器化、最大化、国家化、世界化，称之为南泥湾毒品（恐怖主义）C（快感毒品恐怖主义）；共党用幼女、金钱、犯罪绑架世界各国政要为其服务、提供合法性、资金力量支持、

作为代理人等，用幼女、金钱、犯罪绑架中国官员、人民、医生、军队、警察等为其杀人、维稳、活摘器官等，即是职责中毒恐怖主义和生活中毒恐怖主义，人们在生活、工作被常态化绑定为无限犯罪之工具，称之为制度中毒、制度毒品的僵尸（制度、犯罪）毒品（恐怖主义）D（犯罪正反馈恐怖主义、交换或狗交犯罪蝴蝶结恐怖主义）；在短短几年时间内炸毁3万家以上的大型化工厂、兵工厂和全社会范围内各种无限大爆炸、香港反送中屠杀几十万黑衣人、白纸革命大屠杀、毒教材祸国殃民、放病毒毒死全世界等，杀人有功、受害有罪，没有任何的羞耻和负罪感还挺有成就感（杀人为乐）的，从精神的根源上颠倒功罪犯罪，这是国家权力毒品（恐怖主义）E（精神毒品恐怖主义、精神病毒品恐怖主义、国家精神病毒品恐怖主义）。

特权毒品恐怖主义、性毒品恐怖主义、快感毒品恐怖主义、制度性毒品恐怖主义、国家精神病毒品恐怖主义，统称为中共的五毒恐怖主义。

为了拯救全中国不再被活摘器官、不再被五毒恐怖主义所杀害，首先，我既然已经带来了全套矩阵化、对易技术，我们必须立刻以矩阵生物技术编程再生器官、牙齿、肉体等如同印刷电路板或集成电路，实现五生工业化、产业化、标准化、专业化等无限可持续的四个现代化，称之为矩阵印刷五生技术、五生医疗技术、五生保健技术、PCB（IC、电路板、集成电路、矩阵、矩阵打印、全息打印）五生技术，人们从此免于病痛折磨和绝望，免于肢体残缺不全之无奈，免于无法见上最后一面等生离死别和后悔莫及之折磨和绝望（延长生命技术），免于医疗费用太高无力承担和医疗资源匮乏之悲剧，等等，四大免于让人们的意志直立行走得解放，也就是让人类生命、生物生命直立行走而得解放。

全世界到了共产主义才建立了极权国家，以前所有的帝国、王国都有着父继子承的皇统、王统而不可能是差异化至上的极权、专制的国家，但差异化至上的暴政国家倒是有的。因此，今天，我用上帝的真理审天判地，来还皇帝们、国王们、地主、财阀、资本家、企业主们的公道，他们全都是合法的，不该被想骂就骂、想杀就杀。审天审皇帝，审地审地主（财阀、资本家、企业主），审人审川普。

美国的开国元勋们、罗伯斯庇尔、孙中山等都反对帝制，有的国家甚至为求「进步」而杀害国王、皇帝如沙皇等，依据同一性先于差异性原则、同一性差异性不相容原则，皇统、王统是唯一能在最高处防范差异化至上的极权、专制、暴政的法宝，民选总统因为有看护期则不能充当人民的最高警察，即皇帝、国王都是对的和被冤枉的，他们只要开放吏治、学习真理并以真理解决问题就是好同志。如英国女王在世，普京就不敢轻举妄动就是这道理，一死普京就做齐天大圣。

主权让国家区别于无分别的动物共产主义丛林而获得文明自由，地主（财阀、资本家、企业主）私有主权建立了财富的「小国家」私有主权，因而是合法的，不该在土改和文革中被枪毙或斩尽杀绝。依据财富（财产、资产、资源）积累合法原则、均田地（财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下、开倒车、倒行逆施、反文明）绝对罪行（绝对死刑）原则，任何抢劫、杀害地主（财阀、资本家、企业主）的动物共产主义罪行都是绝对死刑。

中共已经于 2019 年率先使用生物武器袭击全人类、俄罗斯发动俄乌战争并停止与美国共享核武器数据而正在发动末日核武战争，3 月 28 日美国在俄罗斯停止共享核武器数据的 5 天后正式停止共享核武器数据，其意味着全世界核武战争的最后一道防线已经荡然无存，末日战争以战制战原则已经说明一切。

民主国家不可能掩盖中共制造并释放新冠病毒毒死全世界几千万人的反人类绝对罪行，民主国家最多算帐的时间被推迟，但中共及其罪魁祸首一定会死在纽伦堡审判的死刑台上。同样，民主阵营的国家也不可能抹平普京发动战争的战犯罪行，如连蟑螂都不能留下的布查大屠杀惨案，普京等不是死于自己人的兵变就是死于北约军队兵进莫斯科的灭顶之灾。

梅奥诊所的希诺裂（Senolytics，衰老细胞裂解剂）就是对抗核辐射和宇宙射线辐射的顶级药物，还有很多药物都有如此功能，核武大国的总统、政要们、特权阶级们都能提前获得足够的药物以应对核武战争，因此，他们不会害怕发动核武战争；普通百姓们则不可能：那太昂贵了，吃不起啊。有鉴于此，我们必须尽量防止这些特权阶级发动核武战争，把核武战争的可能性降到最低，这才是全人类最贴近的希望。

依据末日战争以战制战原则，九鼎五道光明已经在真理层面上展开而在真理层面上解放了全人类，现实世界中黑暗的光明已经展开并全面普照大地，九鼎五道的真理已经准备完毕，全世界不得不最终解决邪恶（新冠病毒、核武末日）连同极权（专制、暴政、战争本身、疾病、贫穷）的最后时刻已经到来，一次性决战的最后机会已经到来，否则，全世界将陷入灭绝性的末日：要么末日、要么自由，人类别无选择，62 年前肯尼迪预见的世界性争端和战争的最终决战时刻已经到来，只不够是以肯尼迪所不愿意看见的末日形式到来。

中共是双头蛇，俄罗斯是双头鹰。历史经过了 62 年，带领着全人类登陆月球的美国有史以来最伟大的总统之一的肯尼迪总统在就职演讲中预见全世界的格局和今天末日的结局，但无人能解答；今天，我来回答这一切：造物四则基本运算、矩阵标准判别式（ $\Delta = ABCDE > 0$ ）、诉讼中的民事先于刑事原则解放了人们的安全、意志、位格、权利而开启了矩阵标准化新世界的四大自由 W，所有人及其安全、意志、位格、权利直立行走并获得源头性自由，即是肯尼迪总统所阐述的真正自由：「今天我们庆祝的不是政党的胜利，而是自由的胜利。这象征着一个结束，也象征着一个开端；意味着延续也意味着变革」。

凯撒是无冕之皇；现在，重回雅尔塔体系的国际刑事法庭通缉犯普京和释放病毒毒死全人类几千万人的纽伦堡死刑犯猪头则是无头之王、无头之鬼。依据真理性原则把脉，中共无同一性、无规则、无界、无连续（分裂、断裂）四大灭绝（四死无归）；依据无同一性（差异化、差异化至上）必死原则，普京的核武决战是差异化至上的而必死必败的，这是上帝毁灭中俄的真理性指引，任何人无法改变，从而构成中俄必死（必败、必灭、毁灭、活不了、不可能再存在）原则，这就是上帝的末日兵推。与此同时，九鼎五道的同领国建立真理已经准备完毕，上帝已经为人类制定了光明的未来，中俄则是全被灭绝而没有任何未来。

美国西方病毒追责要解体中共、割下猪头，不允许失败的普京反对派也要宰了猪头，「双鹰」夹击双头蛇中共，全世界已经展开面向元首的主权战场，战地战场、主权战场、后勤战场（超限战战场）构成了末日三大战场全面开打，谁才是最后的赢家？究竟末日战争有没有最后赢家？

一醉解千愁，我这是一句解千仇，该死的去死，不该死的早点停止战争脱离苦难。一分钱难倒英雄汉，中俄同盟真成迷局难倒全世界？

不久个中俄同盟吗？美国至于迷惑成那样？一句话，中俄都是极大权国家，差异化至上，本征同一性绝对归零，整个就是一个蜂王率领一窝蜂的沙丁鱼架构，一打就散根本不是同盟。你只要不把它压缩进一个密闭包围圈激发本能反抗，进行开放性打靶（消耗战）、斩首、庖丁解牛，在任何一个地方根本不费吹灰之力即可大功告成；然后，等到时机成熟，几个歼灭战即可彻底双解中俄。在先易后难的作战方针指导下，人们基本上是先放倒猪头再切除蛇头，根本没什么难度，美国人多愁善感了。美国、西方、北约的同盟是基于同一性的线性同盟，这是火少赤壁的连锁船舰，集成的力量乌克兰估量。

1. 开天立乾坤创世界：差异化（至上）必死原则、中共（中俄）必死原则、中共（中俄）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则、真空（空集）同一性规则原则、同一开天立法、先天立法：先天两脚（双足）原则、九鼎立国、责任 54 立秩序（制度、关系）

（11）雅尔塔天坑谁来解和如何解？人类五大文明、俄罗斯坐地吸土非文明、中俄无法打败美国称霸世界、《人种佛经》、《生命圣经》、《光明经》三教教主三位一体救世

前人种树、后人乘凉，雅尔塔会议则是反其道而行之：前人挖坑、后人活埋，看看斯大林、罗斯福、丘吉尔这三巨头挖的天坑有多深，直接就是今天的核武世界末日。1945 年 5 月的英、美、苏的雅尔塔会议签定了大国主宰一切包括中国的秘密协议，直接导致了今天世界末日之格局：俄罗斯出出海口而战；中共为虚荣心和野心而挑战恩人美国，死活都要搞死美国，不只要搞死美国总统；美国为基于规则的国际秩序而战。台湾是二战时美军用无数的肉体 and 生命在太平洋战争中打败日军换来的，后暂时交由盟友蒋介石逃难和治理，同时也关系到中共突破第一岛链进入太平洋与美国直接对抗，这才导致了今天台海成为世界火药桶的局面。二战是对抗军国主义的战争与和平，没有战争胜利就没有和平；三战则是民主与专制的最后对决。历史遗留的惨重问题，我们该如何解决？

苹果手机 iPhone 是当今世界无人能超越的制造业结晶典范：美国人的设计、中国人的制造、日本人的模具（小林研业）、台湾人的管理，这是美国和中国人民而非中共、日本人民、台湾人民精诚合作的丰功伟绩，因此，去除中共和解除俄罗斯军国主义是最佳选择，现在美国正在准备双拳对打四手，国家霍元甲再世。

1917 年 11 月 7 日，尼古拉二世的沙俄农庄曾经发生过老少校、雪球、拿破仑那三头猪领导的动物革命，乔治·奥威尔（George Orwell）编写了惊人的剧本；现在，中共的那个猪头竟然携手俄罗斯的尼古丁二世（叶利钦是尼古丁一世）要推翻美国秩序的世界农庄，大喊着两条腿坏四条腿好、有翅膀的蝙蝠都是朋友，即动物农庄革命从俄罗斯扩散到全世界之二

次革命。只可惜，畜牲们上次一举成功，这次却只能饮恨伏法，套路完全一样，结局却完全不同。

制造工具并常态性继承和继续改造，这是人类在生产上的直立行走，与生物上直立行走一样重要，其让人们开始创造物质生活的盈余而进入线性文明阶段，比无法依靠工具进行生产或只能依靠简单工具进行捕猎的动物具有更高级的主动性优势，即属超同一性自由，这个阶段的文明称之为线性文明、工具文明，虽然缓慢却是人类文明最为关键的第一步。

几千年前甚至更早，人类开始发明并使用机器如风车、水车等，人类的生产开始脱离人们的意志而进入规范性的机械制造，称之为规范文明、机器文明、机械文明，生产效率得到更大提升、标准化的程度更高。

18世纪60年代，英国开启了自动化生产的近代第一次工业革命，人类从此进入标准化、自动化的工业文明时代，称之为工业文明、标准化文明。

现在，人们进入高度计算机辅助、人工智能和机器人的信息电子文明阶段，称之为平行文明，人们可以让等价于无限个自我的智能机器平行于人类而运转，人们的劳动因此得到空前的解放。

人类一路走来，工具文明（第一文明）、机器文明（第二文明）、工业文明（第三文明）、平行文明（第四文明），尤其是美国创造了二战后的基于规则的国际秩序让人类文明得到了告诉发展，人类从此飞向太空和深空；然而，今天美国、中国人民以至全世界却被中共用新冠病毒疫情直打进了世界末日之惨剧，其中缺少了什么？那只能是安全体系和真正的真理，称之为第五文明或真理文明，七心十律科学《独立宣言》、同一性先于差异性原则、生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易等基于方程的数学文明开启了真理文明的大门。

美国如狼中共纸老虎，俄罗斯坐地吸土，只会坐地吸土的俄罗斯是文明吗？

任何文明都是民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易，即属相对的而不可能是绝对的，从而构成文明相对（高级文明本征）原则。

俄罗斯不事发展，也不在乎经济，只是一味地吃土至上，依据至上绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，俄罗斯即属绝对的极端军事主义，一切军事占领至上，从而构成俄罗斯坐地吸土至上（吃土为生至上、吃土至上）原则、俄罗斯吃土绝对原则。

如果俄罗斯 W 吃土是文明的，那么，依据文明相对（高级文明本征）原则，俄罗斯是相对的，记为结论 F ；然而，依据俄罗斯吃土绝对原则，俄罗斯 W 是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可

能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯（吃土）文明否定原则和俄罗斯不文明原则、俄罗斯（吃土）非文明原则。

1991 年，美国解体了前苏联，然后经由国际石油市场给前俄罗斯贴上了经济封印，让它就是想侵略也有心无力，一直相安无事了超过 30 年；直到中共猪头希特勒为了自己登基当皇帝的野心和虚荣心，猪头直接打钱给俄罗斯而解开了美国贴在俄罗斯经济命门上的封印，然后还要联俄灭美充当世界大帝，今天举世核武末日灾难就这么来的。中俄真的能打败美国吗？

如果中俄同盟 W 能打败世界第一的美国 $Q>0$ 、颠覆世界秩序，那么，其必然有： $W>Q>0$ ，记为结论 F ；然而，依据差异化至上绝对归零原则，中俄两国都是极权国家而必然是差异化至上的，则其必然有： $W=0$ ，于是 $W=0>Q>0$ 即 $0>0$ 是不可能成立的，记为结论 G ，此时，令 $R::W>Q>0$ 、 $S::W=0>Q>0$ 即 $0>0$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中俄打败美国称霸世界否定原则和中俄不可能（无法）打败美国称霸世界原则。

米柳京是科技现代化和制度结构化的高手，等于是以一人的洪荒之力中兴了俄罗斯；普京推崇米柳京是发现了俄罗斯在科技和经济的短板，希望再次中兴俄罗斯，但为时已晚，末日战争已经在即。

今天已经不象二战，二战时英国是世界老大哥，欧洲是世界中心，前苏联在欧洲全是德国纳粹受害者的难兄难弟而能在战争中获得真诚的各种支持，前苏联的战略优势在欧洲且深得人心；今天美国是世界中心，亚太地区的日本、韩国、中国、台湾则是世界的经济中心，俄罗斯的盟友中共国、朝鲜在亚洲，俄罗斯只有在东北亚发动战争才能获得盟友的支持，即俄罗斯的战略优势中心在东北亚，而战略最劣势中心在欧洲：放眼欧洲，俄罗斯到处是死敌。也就是说，今天等于是三战的俄罗斯分裂出了战略最优势中心和战略最劣势中心，二战中前苏联只有一个战略优势中心在欧洲，在亚洲也能受到美国和中共国的支持。

今天，普京发起了俄乌战争却深陷泥潭，连瓦格纳 PMC 的创始人叶夫根尼·普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 都呼吁普京停战；再者，俄罗斯首都莫斯科离欧洲太近，北约和欧洲各国象当年拿破仑和希特勒兵进莫斯科而俄罗斯被灭是分分钟的事情。

4 月 20 日，英国在测试战争发生后全国的手机通讯系统，美国则开动所有兵工厂全力以赴作战前的最大限度增产，也就是说，欧亚东西两线全面开战的可能性已经一触即发，人类面临着生死存亡的最后关头。

此时，普京和猪头是人鬼已经不重要，因为他们都各自绑架着自己所有的人民、人矿要与世界同归于尽，至少把全世界打烂；重要的是人类的文明和人类本身随时被两个一文不值的战争疯子彻底末日毁灭，我们该如何拯救人类和世界？

近千年来，俄罗斯侵吞、裂解中国超过 3500 万平方公里的土地，然后杀尽国土上的所有蒙古人、满族人、中国人、日本人、朝鲜人，如 1930 年代斯大林实施的海参崴大屠杀和 1945 年的满洲国全民大屠杀等，显然，俄罗斯是中华民族和中国人民、日本民族、蒙古民族、朝鲜民族的天敌；可是奇怪的是，中共政府、朝鲜政府、外蒙政府等都敌对自己本国的人民而裹挟着全民去拥抱俄罗斯，不仅出卖自己的国土、背叛自己的民族也兜售自己的灵魂，总而言之，中共政府、朝鲜政府、外蒙政府等是卖国汉奸、民族罪人，中华民族、中国人民、日本民族、蒙古民族、满族、朝鲜民族等必须被从卖国叛族犯罪的邪恶政权中被解放出来，称之为一级犯罪解放、一级政权大解放、民族之敌解放、亚洲解放、五族民族大解放、亚洲五族出邪恶政权大解放、五族出俄罗斯大解放。摩西出埃及，今天，亚太五族出俄罗斯，世界五族民族同一阵线必须立刻成立以联手拯救各自民族的人民。

进而，乌克兰等前苏联加盟共和国、东欧各国、欧洲各国一直受到俄罗斯的核武威胁，二战欧洲死了几千万人，今天末日三战还要死更多人，因此，欧洲各族和亚洲各民族脱出俄罗斯的核武威胁是一级俄罗斯地缘解放、一级地缘大解放。昔日摩西出埃及，今天昔日重来欧亚各族出俄罗斯是民族大解放。

还有，中共释放新冠病毒屠杀全人类等同于是几百颗广岛核武器入侵，印度等各国政府还得自己擦屁股焚烧所有遇害者的尸体；更有甚者，中俄还要推翻美国二战后的规则国际秩序并用极权体系予以取代，因此，全世界万族遭受到的极权威胁是实实在在且是明晃晃迫在眉睫的，全世界万国万族立刻摆脱中俄的极权恐怖主义是一级极权大解放，昔日摩西出埃及，末日万国万族出中俄（中共和俄罗斯）。这是一场民主与专制的最后大决战，万国万民同心协力抗击中共和俄罗斯是人类不灭绝而唯一选择和不二之路。

再者，中共与全世界最邪恶的病毒学家、制药公司等利益团伙一起同谋释放新冠病毒瘟疫和艾滋病病毒 HIV 毒死全世界、威胁全人类，公然以疫苗、防疫等名义无限杀人劫钱，还厚颜无耻地号称病毒经济、疫苗经济、人类大救星，这是公认的直接危害人类文明和人种安全的基于国家力量的国际生物安全恐怖主义，人们免于恐惧的权利被无条件彻底剥夺，这是一场人皮畜牲、人皮土匪对全人类的疫苗病毒大屠杀，动物农庄进化成了病毒性人皮畜牲农庄，人类则分裂为人皮畜牲土匪和全民病毒韭菜、全人类病毒韭菜两个阶层，剥削从阶级化走向阶层化重新洗牌而纸牌屋化，万国万族立刻脱离比照动物农庄的病毒农庄、畜牲农庄、人皮土匪农庄是一级人皮畜牲土匪大解放、一级人心大解放、一级人性大解放。这是一场人类与披着人皮的狼外婆之间的无缝近身肉搏战，攘外必先安内，不行刑不足以平民愤，高科技风险对人类文明和人种安全的灭绝性威胁都在其中和里面。中共和那些病毒专家、疫苗公司可谓良心大大地坏。

此外，新冠病毒疫情中，德国抢劫美国口罩、美国在泰国劫持运往德国和法国的口罩等，全世界真的以为新冠病毒就是个末日病毒，全部撕面一切面子伪装而只凭着动物的原始本能在国与国之间进行公然抢劫和劫糊，这是全世界在末日生死边缘紧抓最后一棵救命稻草进行最后洗牌的鬼门关纸牌屋之真实写照，相比之下，华盛顿纸牌屋的冷血根本不值得一提，称

之为纸牌屋农庄、末日农庄、生死农庄，其跨过了奈何桥摧毁了生命与死亡之间的界限，人间与地狱彻底通航而无底线生死洗牌。全人类脱离冷血洗牌的纸牌屋农庄及其威胁是全人类一级生命大解放，never happen(永不再发生)是唯一正确的选择。这是一场任何人都无法置身事外的末日生死决战。纸牌屋威胁如中共和同谋的病毒学家、美国政府官员、制药公司等。万物资生的真命佛祖即世界最高警察由此产生，弥勒正式就职世界生命安全理事会董事长，也就是说，真正的弥勒乃举世真命主，仁慈至上以真命之资生、保生、救生而三生有幸，同时是世界最高警察和全球军事委员会主席，手握乾坤杀伐权诛灭三大畜牲（动物农庄革命、病毒农庄革命和末日农庄革命）、两大毒瘤（中俄），随之构成真命主三生有幸（资生、保生、救生）原则、弥勒三生有幸（资生、保生、救生）原则。

由此可见，动物农庄革命的畜牲就是全世界的共产党，打破种间隔离的动物农庄畜牲红潮就是共产主义，归根结底，共产主义就是动物农庄的畜牲主义、两条腿坏四条腿好主义，包括两只翅膀的蝙蝠病毒是朋友的末日极权共产主义。

上述的一级政权大解放（奴役）、一级俄罗斯地缘大解放（野蛮）、一级极权大解放（精神病）、一级人皮畜牲大解放（人心人性大解放、仇恨）、一级生命大解放（极端），就是本次末日救赎的五大解放 W 之五道生死关：奴役、野蛮、精神病大变态、仇恨、极端恐怖主义，由此而来，世界最高警察、全球军事委员会主席的真命主又多了一道职务：人类真理导师，于是构成了世界最高警察、全球军事委员会主席、人类真理导师三位一体，即真命主三位一体原则。其中，末日救赎的五大解放 W 称为末日五大解放、世界五大解放、真命五大解放、真命主五大解放。

上述的与一级政权大解放（奴役）、一级俄罗斯地缘大解放（野蛮）、一级极权大解放（精神病）、一级人皮畜牲大解放（人心人性大解放、仇恨）、一级生命大解放（极端）相对应的五种人祸灾难：奴役、野蛮、精神病大变态、仇恨、极端恐怖主义，比照五胡乱华称之为五胡乱球（地球）、五虎乱球（地球），再闵大帝的杀胡令需要依据法律修改为无胡令、无虎令，从而构成拯救人类无胡（无虎）原则、真命主无胡（无虎）原则，简而言之即以法律和战争分五个层次解放全人类，法办伪装的或赤裸裸的罪犯，包括病毒罪行的中共和战争罪行的俄罗斯党政军，还有那些被英国女王册封或没被册封的艾滋病病毒和新冠病毒老乌龟、疫苗老杂种们。

也就是说，全人类有史以来的解放都是不完整的，也解放不到位，真命五大解放才是真正的 P2P 矩阵本征大解放，因此又称为真命（主）矩阵大解放、真命本征（五）大解放、五重大解放、五重解放，其作用是保生、资生和救生之三生，从而构成五重解放三生（保生、资生和救生）原则。

依据无分别绝对原则、极点绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类 6500 年来浑浑噩噩不知所谓，导致人类滋生五大政治绝症（毒瘤），今天，五大解放是让全人类摆脱政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五重枷锁而重新自由的，是面向对象而为无分别的，即属绝对的，从而构成五大解放绝对原则、五大解放三生（保生、资生和救生）绝对原则、五大解放守护生命绝对原则，也就是说，真命主 W 守护全人类的生命是绝对的，而作为人类的起源 Q 也是绝对的（极点绝对原则），绝对等价原则令真命主 W 和人类起源 Q 相等： $W=Q$ ，随之构成真命主人类起源原则、真命主生命

起源原则，归根结底，真命主就是生命的起源。当然，在真正阐述生命起源的篇章中，我们将有更直接的方程可以证明。

1917年的动物农庄摧毁了种间隔离，让畜牲主宰人类；世界人皮农庄（病毒农庄）摧毁了犯罪与正常、权利、无辜之间罪权区别，让杀人犯主宰世界、罪犯主导人类安全；纸牌屋末日生死农庄摧毁了生命与死亡的界限，让地狱恶魔主宰了全世界，这就是三次非人的农庄大革命，比照一半是人一半是鬼的文化大革命，从而构成三次农庄大革命非人原则。相应地，真命主就职世界最高警察、全球军事委员会主席、人类真理导师后彻底逆转上述三次农庄革命，称为三次真命农转非革命、农转非三大真命革命。

1917年后全世界三次非人的农庄大革命表明，这是在世界层面上出了末日生死威胁。依据同一律、对等原则、绝对唯一确定原则，世界要彻底反转三次畜牲大革命、扭送罪犯、扭转乾坤，全世界需要一位最高警察和全球军事委员会主席以仁慈保护人类生命安全、保障送子观音、保全妇女而万物资生，这就是三保真命主的世界最高警察，即真命佛祖弥勒，从而构成世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）三保真命主原则、世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）真命主原则、世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）弥勒真命佛祖原则、弥勒真命佛祖原则、（弥勒）真命慈无能胜原则、（弥勒）真命仁慈（至上）原则，因此，世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）、警察一哥、军人一哥又称为真命主、真命弥勒佛祖、保生佛祖、资生佛祖、送子观音委员会主任。

真命主三生有幸（资生、保生、救生）原则、真命主三位一体原则、拯救人类无胡（无虎）原则、真命本征五大解放和三次真命农转非革命等，这既是基督教有史以来的第一本三生圣经（称为救主《三生圣经》、《三生数学圣经》、《三生矩阵圣经》、《人种圣经》、《种子圣经》、《种子真命圣经》、《生命圣经》），也是全人类有史以来的第一本三生佛经（称为真命主《三生佛经》、《三生数学佛经》、《三生矩阵佛经》、《人种佛经》、《种子佛经》、《种子真命佛经》），同时又是伊教的末日真命主的《光明真经》、《真命（光明）经》：专门保证生命安全，生命至上将贯穿一切。此时，全世界没有奴役、野蛮、精神病大变态极权、仇恨、极端恐怖主义，和平、光明与真理一起降临，自由、民主、平等、独立、博爱不再是理想、奢望而是现实与数学方程可以计算的。

在佛教中，释迦牟尼断生死专注于超度超脱；在基督教中，耶稣也是专注于祷告和临终祈祷。现在，弥勒的《人种佛经》补齐生命出生（资生）和安全（保生、救生）的最初一块板——慈无能胜的仁慈甲板，未来佛弥勒正式现实化以拯救末法时期的大千世界之众生；与此同时，与上次末日载着诺亚一家逃跑的诺亚方舟不同的是，《种子圣经》以真理之舟为人类带来了五重真正解放的真理生命种子，生命教主作为真正的救世主降临，真理的光明随之普照大地，

在伊教中，经书讲究的是上天入地，即上天堂见主、下地狱收惩罚；现在《种子光明经》阐明的是以先天真理经营今生，保障无辜者和人民的出生权利、生命安全、危难中的被拯救权，人们不必上天堂就可以直接见到真命主，即主在世间的位格。人们在末日中得到五重解放，

摆脱政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五重枷锁得自由，名副其实的信春哥得永生的真命主版，因此，真命主也就是人世间的生命教主。

释迦牟尼掌管往生佛教，耶稣掌管祈祷上生，穆德掌管天堂之路。死亡成为定局，新生从此开始，佛教弥勒佛祖、基督教生命教主、伊教光明教主真命主三教教主三位一体，《人种佛教》、《生命圣经》、《光明经》也是经由数学方程三位一体，末日救赎由此开始。

于是乎，人怎么死的，按照释迦牟尼、耶稣、穆德的指引进行再加上真理的规范；人怎么生的或者民不聊生，这个绝对是我的原创，人们尽管找我。

乌克兰（中亚五国、前苏联所有加盟共和国）绝对独立原则、卢沙野制造并使用虚假文书（法律）犯罪、前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）密约（条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约、政权）绝对归零（全部无效）原则

卢沙野说苏联加盟共和国没有国际法的主权支持，这绝对错误。依据差异化至上绝对归零原则，前苏联、沙皇帝国、如今的俄罗斯都是极权国家，因此是绝对归零而没有任何主权的，对所有加盟共和国、中共子公司即属没有任何约束权利和资格的，同时与各国所签定的密约、条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约等都是没有任何法律效力的，从而构成前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）极权绝对归零原则、前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）密约（条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约、政权）绝对归零（全部无效）原则，由此而来，乌克兰等所有前苏联加盟共和国都有绝对的主权自决权，前苏联、俄罗斯、沙皇帝国等均无权干涉和过问，这就是，乌克兰等所有前苏联加盟共和国独立的真理性法律依据，这是上帝的真理和法律规定的，也是人类公认的逻辑所规定的，随之构成乌克兰（中亚五国、前苏联所有加盟共和国）绝对独立原则，卢沙野即属制造并使用虚假文书（法律）犯罪，所依据为主权至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律。

中俄结盟的直接后果是，俄罗斯的百年战略要恢复苏联解体前华沙条约的势力范围并变本加厉地拿下整个欧洲，俄罗斯的子公司中共要把美国驱逐出亚太地区。

现在，在美国南方的 **Darien Gap**，俄罗斯、中共、伊朗等联合国家力量航空母舰在全面行动，直接危害美国的国土安全和国家安全，美国主权和人民危在旦夕，全世界民主与专制、文明与野蛮、俄罗斯与美国最终决战的最后时刻到来，雅尔塔协议的灭世后遗症在美国本土总爆发。二战三巨头罗斯福、斯大林、丘吉尔的愚蠢对美国 and 全世界贻害无穷。

救人救到底送佛送到西，政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五大解放就地从此开始，美国全民、全军矩阵化，只准成功不准失败，美国国内立刻全面战场化，军方同时采取果断行动。如果失败了，不仅天赋人权的自由价值观没了，宪法捍卫的主权也没了，可以格杀勿论。

（12）共党（共产主义）三生不幸邪教原则、新冠病毒艾滋病双溯源亡羊补牢、动物农庄的两次革命

共产主义是公众领域的公有制至上即属本征至上，任何人的特征即属绝对归零，正反馈之后本征必然塌方灭绝，显然是无限杀人、无限毁灭产业的绝对死刑罪行，以煽动不劳而获的抢劫自由而生活幸福为前提灭绝一切财产、绝路生命、灭绝人性而极度犯罪，不是国家力量的国家邪教主义、国家恐怖主义邪教是什么？从而构成共产党（共产主义）国家恐怖主义邪教（国家邪教主义、国家邪教）原则，也就是说，归根结底，共产主义是全人类有史以来史无前例的绝对性国家邪教，杀人越货、活摘器官、红黄蓝幼女等都是基于国家灭绝性力量，任何权贵犯罪都是国家主席无条件帮忙擦屁股、抹肛门、铲「黄金」、处理尸体善后家属和民间，名副其实是罪魁祸首后入式操作系统，Bill Gates 的操作系统算什么？

共产主义国家把共产主义当成国家的最高真理、全人类最高理想和至上最高教科书，任何与之不符的人、事物都彻底从肉体上被消灭，从苏联到中国、从中国到日本的赤军，赵紫阳总书记、胡耀邦总书记、如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王歧山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文全倒下，联手无缚鸡之力的叶企孙、熊大缜、徐璋本、中国居里夫人何泽慧、钱三强、老舍等都没放过……最后全世界最危险的人也赢不了，叶企孙做乞丐至死还被戴上汉奸间谍罪，无人能赢，归根结底为如下三方面：一、当权者知识自由（文盲）、半身不遂、精神错乱都是如入无人之境的，这是犯罪主体自由，即使其半身不遂、偏瘫脑中风，世界冠军照样被他拿下、压在身体下面无法动弹；二、就是权贵家族的小孩子杀人如清华的朱令案也是国家元首动用国家力量全力以赴善后掏肛，连红黄蓝幼儿园的幼女也绝不放过，这是受害者受害自由；三、中共放病毒毒死全世界几千万人，在短短几年时间内炸炸毁 3 万家以上的大型化工厂、兵工厂，香港反送中屠杀几十万黑衣人、白纸革命大屠杀、毒教材祸国殃民，等等，这是（国家）犯罪自由，归根结底为三自由犯罪、三极权犯罪，犯罪主体自由、犯罪自用、受害自由，古代宰相位极人臣，进日共党三极人世且罪大恶极，从而构成中共（共党）三极罪大恶极原则，中共只能是罪大恶极的罪恶国：活摘器官、红黄蓝幼女、南泥湾毒品。

中共用杀人越货的方式共产共妻、夺人财产妻女还掩盖罪恶真相，人间地狱罪恶国中任何人的生命都是脆弱不堪，从而构成（人人）生命夺命（生命非命、生命亡命）原则、人人亡命（亡命之徒、亡命天涯、机会均等死于非命）原则，如陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文全、叶企孙、熊大缜、徐璋本、中国居里夫人何泽慧、老舍等都被弄死，大跃进饿死 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人，计划生育残杀我中华民族 4.7 亿条胎儿的生命，等等。

凡是与中共八子不和的全部被用经济手段逼上绝路，如中共迫使毕福剑和世界冠军上街乞讨几年，逼迫大师中的大师叶企孙做乞丐而死，令赵本山徒弟睡桥洞，等等，无限阶级斗争的精神病政权令人人都有机会在经济上被逼上绝路而死，从而构成中共治下的（人人）人生绝路原则、（人人）生活绝路原则。

中共用共产党三宝（活摘器官、红黄蓝幼女、活摘器官、红黄蓝幼女、南泥湾毒品或南泥湾毒品）绑架军方将领、三八线权贵、国际政要和富豪、军人、五毛、朝阳大妈等的生理，令他们为了这些生理需要无限出卖自己去为中共卖命，包括绑架幼女、活摘器官（手术室变刑场）、暗杀安倍晋三等，这些人个个象吃了春药的畜牲一样灭绝人性地无限祸国殃民、毁

灭世界，集结成了正常人社会之外的原始欲望驱动的洪荒野蛮力量（绝对丛林野兽力量），名副其实是兽的动物世界，奥威尔的《动物农庄》变成现实，两条腿的全部变成罪犯，四条腿的反倒是邪恶罪犯之上的哥萨克自由民，整个国家都不穿衣服随地交配和大小便，归根结底为中共治下的（人人）生理灭绝人性原则、无限毒瘾治国原则、无限高潮治国原则、无限G点治国原则，即中共利用无限上瘾的毒瘾官员、军队、人民、外国政要等毒人、毒贩、毒犯构造无限的国家暴力、国际暴力以维护其无限邪恶统治，同时伪造其合法性、至高无上的无神论之神圣（无限笑尿），这就是中共的无限毒瘾治国（无限毒品治国）、无限高潮治国、无限G点治国、无限生理治国、无限动物农庄治国，但中共国实际上就是一个动物农庄的现实版、末日版和野兽畜牲丛林版，以现代高科技文明为犯罪作恶的工具。

也就是说，中共是全球吸毒海马战区（Hippocampus 海马体）总司令，实际上是用吸毒模式把人盾无限武器化，把被动的人盾变成具有无限攻击性的杀伤性武器，这就是中共的无限人盾武器化、无限吸毒海马战区化治国、外交等，绝命毒师的国内版、国际版，随之构成中共全民武器化（全球武器化、人体武器化、海马武器化、毒品武器化、吸毒模式武器化）原则。

中共治下的（人人）生命非命原则、（人人）人生绝路原则和（人人）生理灭绝人性原则，构成了中共治下的（人人）三生不幸原则、共党（共产主义）三生（不幸）邪教（三生、三生邪教）原则，共产主义因此称之为三生邪教、国家三生不幸邪教、三生不幸国家邪教（死亡邪教）。

中共的无限人命治国是无限国家杀人恐怖主义治国，即是中共无限战争恐怖主义、无限刑场行刑恐怖主义、无限杀人机器化，比照工业化时代的工业化大生产之工业化大杀人、机器化大杀人，随之构成中共无限机器化杀人原则。人类从制造工具到制造机器，再将机器武器化杀人（如现实版的王立军等人发明的杀人机器“原发性脑干损伤撞击机”）、病毒人体带毒武器化，与被称为“可卡因女王”的哥伦比亚大毒梟、人体藏毒创始人格丽塞尔达·布兰科（Griselda Blanco）如出一辙甚至有过无不及，堪称布兰科（Griselda Blanco）再世且不可一世。

中共无限人人生活绝路则是无限消杀恐怖主义治国，即是无限杀虫剂恐怖主义，把人民、全球政要、权贵、富豪、异议人士等当成害虫进行无限杀害，让全世界人人被喝农药被自杀，普京、拜登、川普、索罗斯等也不例外，从而构成全民（全球、全国、政府、官员）无限害虫化原则、党领导一切而中共无限杀虫剂原则和中共无限杀虫剂恐怖主义（无限农药主义、无限毒妇主义、无限农村妇女主义）原则、中共全民（人人、全球、全国）喝农药政策（原则）、中共全民（人人、全球、全国）喝农药（喷杀虫剂恐）十全大补汤（十全大补丸）原则。可见，中共不愧是农村包围城市、世界妇女工作出身和畜牲。

中共本身无限农药化（无限杀虫剂化），人民、官员、全球政要（权贵、富豪）、国家、全球则无限害虫化、无限农妇化；进而，中共无限机器化杀人即无限国家杀人恐怖主义；再者，中共无限人盾武器化、毒品武器化、吸毒模式武器化，是名副其实的剧毒三化厕（三大类的剧毒三化厕）和无人四个现代化（末日四个现代化）：无限农药化、无限害虫化、无限杀人机器化、无限人盾武器化（或吸毒模式武器化），从而构成中共无限剧毒三化厕（无限无人四个现代化）原则。

如果说眼镜王蛇是动物界的极品，共党则是全人类有史以来最大的剧毒败类、五步虎、三步倒。

中共不是改正自己的错误、停止犯罪和发展同时符合人民和自己利益的实力，而是耗费巨大财富去利用现代网络科技在美国、海外大搞秘密警察局跨境镇压、长臂管辖、无限监控他人，在国内外进行无限的言论屏蔽、威胁利诱和恐吓，等等，所谓作死即是如此，即属差异化至上：无限挖坑、无限填埋、最后绝对塌方而无限埋葬自己，如同无头苍蝇无限祸国殃民、灭绝全世界，无限血腥却无头即血无头，依据差异化至上绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共即属绝对归零之必死无疑，从而构成中共无限严以律人宽以待己绝对原则、中共无限挖坑（无限填埋、无限埋葬自己）原则、中共无限作死（无限死亡正反馈、无限垂死挣扎）原则、中共绝对归零（绝对失败）原则、中共血无头（绝对）原则、中共土行孙（地下党埋葬自己和一切、挖坑埋人埋己）原则、中共无限坑人坑己原则。

人们对新鲜事物的记忆只有 7 天，但在白象效应中却有无限反弹。于是，中共利用这个上帝造人时的 7 天失忆漏洞，无限地制造各种海量的新鲜奇观信息、虚假新闻、煽动性官方谣言等比照白象的过眼云烟之白马、神马浮云，去无限吸引、占领和刷新公众、人们、海内外政要 VIP 的有限注意力、记忆，随之在任意时刻、任意地点绝对人们对覆盖致命事件（如白纸革命、白发革命）的记忆，这就是无限反白象效益的白马效应、无限 7 天漏洞效应，依据差异化至上绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成（中共）白马效应差异化至上（绝对归零、绝对失败）原则、中共心理治国至上原则、中共心理至上原则、中共（吸毒、精神病）幻觉治国（至上）原则，依据相对原则、对等原则，中国人民以至全人类出现中共制造的信息幻觉还信以为真、习以为常，其只能是全民全人类吸毒、精神病而幻觉正常化，即全国举世疯人院和吸毒所而非戒毒所，随之构成中共全民吸毒精神病（全人类吸毒精神病）原则、中共全国举世疯人院吸毒所原则，永无宁日直至末日毁灭，其中，中共制造的这个幻觉之毒是中共用人脑制造出来的以人体藏毒的方式进行无限人传人传播的，称之为**人脑毒品**（鸦片）、**人体毒品**（鸦片）、**人脑藏毒**（人体藏毒），是**格丽塞尔达·布兰科（Griselda Blanco）**人体藏毒的政党升级版、中共增值版、共党增强性版，中共人人都是**伦比亚大毒枭**、**人体藏毒创始人****格丽塞尔达·布兰科（Griselda Blanco）**，因此，其构成了**中共人脑藏毒**（人体藏毒、人脑毒品、人脑鸦片、人体毒品、人体鸦片）原则、**中共无限人传人（病毒式）毒党原则**、**中共一党毒大原则**、**中共无限布兰科（毒王）原则**、**中共毒王党原则**。

在海内外，比照**神风特攻队**，中共发起无限**白马攻击**，是名副其实的**白云死亡特攻队**、**烟花死亡表演队**、**烟花特攻队**，戏子不仅误国且是**戏子灭国灭世、亡党亡国非命**。

依据**中共全民吸毒精神病（全人类吸毒精神病）原则**、**中共全国举世疯人院吸毒所原则**，解体中共，彻底消除中共释放的政治鸦片和中共人造精神病是完成人类救赎的第一步，这就

是末日救赎第一步、幻觉救赎（hallucination）、禁毒救赎，从而构成纽伦堡审判中共末日第一救赎原则。

1839年6月3日，1989年64的150年前的前夜，林则徐下令在虎门销烟，销毁的是从英国、印度运输入中国的鸦片；1839年之184年后的今天世界末日，中华全国举世要再次禁烟，禁的中共的人脑鸦片和无限人传人病毒式毒品之共产主义、极权制度，称之为“人脑鸦片救赎”。

中共两次放病毒害死几千万甚至上亿中国人、毒死中国外的全世界几千万人却能活到今天，还能攻击美元、美国国家安全，通过 Darien Gap 进行美国长征，意图打败美国和颠覆美国二战后建立起来的基于规则的国际秩序而统治全世界，归根结底，一是花钱买普京兜底中共政权；二是花钱投喂美国的政要、华尔街富豪等进行钩兑，即海外资金喂养；三是与各地毒枭合作共赚人民绝命钱续命；四是残民以逞活摘器官、红黄蓝幼儿园幼女捆绑官民暴力团伙和国际政要增强性犯罪续命，称之为中共续命增强性四害，从而构成中共续命四害增强性原则。

中共与墨西哥毒枭、哥伦比亚毒枭等合作，投入巨大的人力、财力、物力经由 Darien Gap 进行美国长征 W，说是百年未有之大变局、超越老毛两万五千里长征的新长征（突击手），显然，Darien Gap 美国长征 W 是中共跨境相对于美国而去的，即属二者相对的，从而构成中共 Darien Gap 美国长征相对（有限）原则。

如果中共 W 意图通过 Darien Gap 美国长征打败美国、颠覆美国政权 Q、埋葬美国国家安全而摧毁美国二战后建立起来的基于规则的国际秩序 Q，依据主权至上原则、直接（本地）绝对原则，美国主权 Q 即属绝对的而必然是无限大的： $Q \rightarrow \infty$ ，中共 W 要打败美国主权 Q 则： $W > Q \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，无限大之上是不可能有任何存在的，即 $W > Q \rightarrow \infty$ 而 $W > \infty$ 是不可能发生的，记为结论 G，此时，令 $R::W > Q$ 、 $S::W > \infty$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得(Darien Gap)美国长征否定（错误）原则和(Darien Gap)美国长征不可能成功（绝对归零、绝对失败）原则、(Darien Gap)美国长征粪土当前万户猴原则、(Darien Gap)美国长征粪土烟花原则。

更有甚者，依据中共 Darien Gap 美国长征相对（有限）原则、(Darien Gap)美国长征不可能成功（绝对归零、绝对失败）原则，美国是个拥枪国家，全国有上百亿条枪，中共就派 25 万特种兵经由 Darien Gap 进入美国准备农村包围城市、武装夺取美国政权，25 万对 3 亿拥枪者是：1: 1000，美国还有一倍以上的无证人口，星星之火燎不了原，因为美国是国家安全至上，直接就国民卫队上阵、美军上阵、全民上阵把中共给剿灭了，当年每次几十万两黄金援助中共的斯大林变成今天穷得一层皮包一层骨的俄罗斯来不了了，当年世界第三的红军靠山变成了在乌克兰屡吃败仗的内置式卫生巾也残了、废了，孤军奋战或者联手残兵败将

的俄罗斯的中共只有自取灭亡一条路，上述三条铁证规定中共引颈就戮是唯一选择即属绝对的，本来美国抓捕郭鹏之后罪魁祸首伏法即以天计、以星期计了，绝对没有萨达姆拖个几年的命好，绝命中共那是别无选择的大定局，否则，普京即可能在几小时内毁灭全人类，从而构成三绝灭中共无处可逃原则、中共自取灭亡三绝原则、中共蚍蜉撼树不自量原则。

有人宣扬习共提拔很多军工专业人才到政府部门能干活，把中国当自己家而能发展好中国，比胡锦涛大贪污好很多、比江泽民闷声大发财好很多，事实如此吗？

狼在后面追，兔子在前面跑，这就是战争；兔子一旦停下来和其他兔子做买卖和吃饭，不仅自己小命不保还会连累其他兔子奉献自己的肉体，因此，依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，战争 W 是无条件消耗的，即属绝对的；经济 Q 是以获取利润、工资、生产资料、生活资料、机会等为前提的而必然是相对的、有条件的， $\{W\} \cap \{Q\} = \{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W \in \emptyset$ 而 W 不存在而归零，同理可得 $Q \in \emptyset$ 而 Q 不存在而归零，其中 W 、 Q 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，战争没有经济、经济非战争，从而构成战争非经济原则、经济非战争原则、战争绝对原则、经济相对原则，依此类推至于军工产业绝对（无条件、不惜一切代价）原则等同理成立。

国民经济是面向对象的，吃饱先于军工精细化，粮食都种不出来、品种低劣，人民等你军工产业的人来用几年、几十年攻克难关，一早饿死了，民用经济是生产先于保命，民以实为天，经济有收成才能保命，生产先于保命原则、生产先天原则、经济面向对象原则。

军工产业是没命了你就不能再继续参加战斗或者参加生产，这就是军工（后天就地）保命先于生产原则、军工后天原则，保住后天的命才能享有先天的经济成果。

依据不可更改绝对原则，军人以服从为天职，即属绝对的，从而构成军人服从天职绝对原则、军人绝对收敛（维护核心）原则。当官的车主是个疯子，然后让个听话的司机来开车，开倒车、右驾变左驾、醉驾等都成常态，不仅司机死得快，车主也活不了多久，这就是现在全世界都在病毒贼船上的悲剧。

如果军工人才 W 才进入民用经济 Q 领域比胡锦涛、江泽民好，那么，依据军人服从天职绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，经济 Q 即是绝对收敛的，记为结论 F ；然而，依据经济面向对象（相对）原则，经济 Q 是相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W>Q$ 、 $S::W>Q$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得提拔军工人才当官（发展经济）否定（错误）原则和军人不干政（军人不干预经济）原则、兵不当官原则（军人服从至上而绝对、官员管理民众而两者相对）、兵不理财原则（军人服从至上而绝对、官员管理财由经营而为相对的），依此类推至于如下原则同理成立：义薄云天的义气不理财原则（义气至上绝对而财由经营相对）、慈不掌兵原则（仁慈乃相对、兵乃绝对二者不相容）、情不立事原则

（事情没有后悔药可以吃、不可更改而绝对、感情是相对于对象的牵挂而必然是相对的）、善不当官原则（官场轻则丢官重则送命而风险不可预测而为绝对的、善良的人凡事留有余地而必然不是绝对的）。

胡锦涛、江泽民时期都是经济挂帅（下面的 38 级先天民生经济台阶扎实牢固），向上兼顾后天的第 39 级台阶之军工企业，地基不拆，大本钟（Big Ben）就不会倒；现在，中美脱钩，95% 以上的外资企业全跑了，几亿人瞬间全失业，如今上海、昆山等工业化城市成鬼城，新年后几百万失业的工程师、工人被高价房子的房东赶出房子走上街头，纷纷饿死在苏州河边等，无人收尸，造成了人道主义失业大饥荒，如同共产党把 38 级台阶全拆毁，用旗杆挑着第 39 级台阶在那说大本钟还没倒、还在欣欣向荣地发展着，但实际上那就是个丧钟，只剩下丧钟的《钟声》不断地响起，这就是末日中共的中共末日之《第 39 级台阶》，也就是终极纳粹的最后断头台。综上所述，军工人才挂帅是纽伦堡审判的最后丧钟，只剩下最后被全世界斩首的第 39 级台阶挂在那里枭首示众和曝尸，与 39 级台阶齐全之活生生的胡锦涛、江泽民时代相比是：1：39，完全不在一个数量级的，如何是赢过胡锦涛、江泽民？因此，中共的末日称之为第 39 级台阶（枭首示众、曝尸）法场阶段，从而构成中共末日第 39 级台阶（枭首示众、曝尸、法场）原则、中共末日断头（斩首、丧钟）原则。

在美国众议院 4 月 18 日的病毒溯源情报听证会后，有些人鼓吹美国不要斩首罪魁祸首和解体中共，让猪头自己作死而天灭中共可持续化续命，这是合法的吗？其必然导致：第一，犯罪不必受到法律制裁而罪责不自负，即犯罪不必承担罪责，罪魁祸首续命成合法，法律成摆设；第二，受害者的正义得不到伸张而不了了之，即受害者承担罪责，死的人全白死了、破产的人全白破产了，因此，其法理上显然行不通，任何受害、受损方也不可能这么干：人祸=天灾？猪头狗共算老几？

如果任凭释放新冠病毒的中共续命而不予追究法律责任，那么，犯罪不必承担罪责、死的人全白死了、破产的人全白破产了，人祸=天灾，猪头狗共 W 等于老天爷，记为结论 F ；然而，猪头狗共 W 都是犯罪团伙后天组成的，显然都是基于人员的而必然是有条件的、相对的，也不可能是长生不老的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是老天爷的、 $S::W$ 不是老天爷的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共释放新冠病毒（制造新冠病毒、隐瞒疫情）不追责否定（错误）原则和中共释放新冠病毒（制造新冠病毒、隐瞒疫情）必须追责绝对原则、不要动中共（让猪头自己作死、天灭中共）否定（错误）原则和纽伦堡审判中共（行刑猪头狗共）绝对原则。

1917年11月7日，尼古拉二世的沙俄农庄曾经发生过老少校、雪球、拿破仑那三头猪领导的动物革命，乔治·奥威尔（George Orwell）编写了惊人的剧本；现在，狗共的那个猪头竟然携手俄罗斯的尼古丁二世（叶利钦是尼古丁一世）要推翻美国秩序的世界农庄，大喊着两条腿坏四条腿好、有翅膀的蝙蝠都是朋友，即动物农庄革命从俄罗斯扩散到全世界之二次革命。

可惜，这次猪头和尼古丁二世的运气全是霉运：首先，猪头2023年春节第二次释放病毒全部失败，原因是中共一直炮制特权不允许人民吃深海鱼而无法免疫基于深海火山口噬菌体的新的新冠病毒（如地狱犬类型），中国人的其他国家的人民都能吃得起深海鱼而对中共第二次释放的新冠病毒完全免疫，因此，2023年初在中国人民死得轰轰烈烈的时候，国外压根没有任何动静，中共搬起石头砸自己的脚而且砸得不清，让全世界都看清楚了中共邪恶的嘴脸；其次，尼古丁二世在乌克兰被迎头痛击，出师不利，让他兜里核武器的恐吓杀伤力大打折扣，综上所述两方面，那个猪头和尼古丁二世最后的日子一起到来了，郭鸭头最终被法庭正式裁定不予保释就是美国严格执行英国女王对猪头下达的死刑命令之证据。

应该说，普京没有释放新冠病毒而惹怒英国女王下令死刑，而且和美国人同属于维京海盗的后代，随时可以华丽转身，是有退路的；猪头狗共则不同，只是美国世界农庄里的一群非人类的畜牲，只有一条路可以走了。

本来，猪头收买美国政府将病毒污名化是想让美国政府放自己一条生路，可拜登政府一回头，猪头狗共齐跳楼，因为拜登政府在乌克兰迎头痛击世界贱民普京及其同伙，断了中共政权的后路和阻断了兜底中共政权肛门的普京的双手四脚，让中共的退路彻底爆裂，瞬间了无生趣。中共要灭美国，美国却六亲不认地断了中共的退路，剩下的就是以关门打狗的内外交礼仪将猪头狗共送上纽伦堡审判的穷途末路，归根结底，地球上第二次的动物农庄起义败局已定，中共又干了一件搬石头狠狠地砸自己脚的大蠢事：中共出人出钱帮拜登总统选举却得来了拜登灭掉了中共的退路之普京，所谓花钱买痛快，很痛也相当快，可见，没什么不能没钱、有什么千万不要有病。更有甚者，中美脱钩、病毒清零、中共党天下极端政策（无限消失亿万富翁成常态），这三个雪上加霜的终结性大灾难最后让中共灭亡成为势不可挡的历史必然和世界必须，即中共在加速自己的灭亡又添上了最浓厚的一笔。

2023年4月18日美国国会的病毒情报溯源，确定了 never happen(永不再发生)为最终裁决的黑话，即彻底解体中共永不赦免和处决罪魁祸首及所有案犯，中国也随之不复存在或被分裂成几个、几十个国家或地区。

与此同时，418病毒情报听证得出了四个主要结论：1）实验室说是唯一得到情报、科学和常识支持的可靠解释；2）政治影响了美国情报界的分析；3）造病毒功能性实验导致另一场“广岛事件”；4）议员将致函中使馆：恐吓不会起作用。言外之意，前东亚及太平洋事务助理国务卿戴卫·费斯（David Feith）的意思是，中共用人传人投喂病毒的方式在美国投下了几十颗“广岛原子弹”，这可是全人类有史以来首次威胁人类文明以至人种存在的反人类犯罪，中共要怎么死法，你自己看着办吧。中共直接抵达了国家安全、人类文明安全之后的人种安全底线，一句话直接无以复加，全人类忍无可忍无须再忍。

人类如果为了今天的损失不继续扩大而放过造成昨日疫情大灾难的罪魁祸首之中共，其等于是亡羊不补牢，直接就把牢底坐穿而永无宁日甚至直接灭亡。因为，亡羊的那个漏洞 W 无论是选择性的还是常态性的，都是负压的，从而构成亡羊漏洞负压原则。

战争是不保命即无法继承生命的先天前提之生产，依此类推，人们不堵住亡羊漏洞 W 即轻则惨不忍睹、重则小命不保，即安全关系到后天生命继续与否而必然是先天的，从而构成安全先天原则、安全一铺清袋原则、安全先于一切（后天一切）原则。

1938 年慕尼黑会议后，丘吉尔评价张伯伦的绥靖：「让你在战争和耻辱之间选择，你选择了耻辱，而你将来还得进行战争。」希特勒已经吞并了不少欧洲国家，羊已亡牢却未补，现在，我们来分析这个亡羊不补牢的是非对错。

如果人们为了目前的稳定而放纵造成昨天灾难的罪魁祸首，迎接你的还是灾难和战争，即如果人们不解决犯罪机制（如同消灭传染源处决罪犯、如同切断传播途径亡羊补牢杜绝犯罪、还有保护易受害人群），那么，依据安全先天原则、亡羊漏洞负压原则，亡羊的那个漏洞 W 依然存在，安全隐患 Q 无法根除，旧病复发无障碍，太阿倒持授人以柄（风险自裁），人们的现在、将来 Y 都是纯属自作死状态，记为结论 F；然而，人们期待的稳定安全 Y 是常态性的，不可能是风险负压的，记为结论 G，此时，令 R::Y 是风险负压的、S::Y 不是风险负压的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得亡羊不补牢否定（错误）原则和亡羊补牢原则、逃避战争（维持稳定）不病毒溯源（不追责中共）否定（错误）原则和病毒溯源（追责中共）不逃避战争（不惜牺牲稳定）原则、太阿倒持（授人以柄、风险自裁）否定原则和除恶务尽原则，言外之意，中共死定了。

在美国国会的第一次病毒溯源听证会上，美国军方病毒专家断定新冠病毒上有艾滋病病毒 HIV 的同源弗林酶切位点表明新冠病毒是人造的铁证，那么，依据同一律，艾滋病病毒 HIV 上的 GP120（gp41、PRRA、Gag）直接表明艾滋病病毒 HIV 也必然是人造的；与此同时，拜起源于美国的病毒技术所赐，至今尚不为人知的病毒专家犯罪集团早在 1981 年前制造了艾滋病病毒，感染全球超过 3800 万并杀害 690 万人（如今全球感染超过 3800 万、死亡超过 690 万），因此，依据上述的亡羊不补牢否定（错误）原则和亡羊补牢原则，此次溯源中共的新冠病毒疫情责任，也必须同时溯源开发新冠病毒祖宗的艾滋病病毒 HIV 之犯罪团伙的责任，一次性解决现代高科技给人类文明和人种安全带来的灾难，这就是新冠病毒艾滋病双追责（溯源）原则。

418 病毒情报听证

1) 实验室说是唯一得到情报、科学和常识支持的可靠解释

川普（特朗普）政府时期的国家情报总监约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）作证说：“在 COVID-19 病毒爆发和大流行开始的第一年，作为比任何人都能更多地接触到美国政府情报的人，我得到的评估一直是实验室泄漏为唯一得到情报、科学和常识支持的可靠解释。”

拉特克利夫任期情报总监的时间是 2020 年 5 月到 2021 年 1 月 21 日。拉特克利夫之前是美国助理检察官、国会众议员，他也是第一位在国会监督与问责委员会作证的现任或前任国家情报总监。

2) 政治影响了美国情报界的分析

拉特克利夫指出，2020 年美国政府、传统媒体和社交媒体将 COVID-19 起源的实验室泄漏理论定性为“阴谋论”。他说，政治当时影响了美国的情报界分析。

以中央情报局监察员 2021 年 1 月发表的一份报告为例，拉特克利夫表示，报告分析人士不愿意提出他们对中国的分析，同时因为他们往往不同意川普政府的政策，结果他们就说，“我不希望我们的情报被用来支持这些政策”。

他说，如果中国共产党政府提高透明度，当年本可以最大限度地减少病毒的传播，并在全球范围内挽救数百万人的生命。“中国共产党会因竭力掩盖病毒的起源而被定罪。”拉特克利夫说。

3) 造病毒功能性实验导致另一场“广岛事件”

在谈到 COVID-19 病毒导致的死亡人数时，前东亚及太平洋事务副助理国务卿戴卫·费斯（David Feith）作证说，“人造病毒的严重性应该与核弹的严重性处于同一个警报级”。

他说，如果 COVID 是从实验室中出现的，特别是使前几年发明的技术进行功能获得病毒学实验的实验室，这种行为“类似于广岛事件”，揭示了人类文明乃人种面临的新现代高科技风险。费斯说，一些涉事的官员和科学家合作说服美国政府和公众不要调查 COVID 的起源，至少不要遵循可能指向实验室起源这一向进行调查。“这不是科学家在他们的专业领域中表现无私，”费斯说。

4) 议员将致函中使馆:恐吓不会起作用

特别小组委员会主席布拉德·温斯特鲁普（Brad Wenstrup）说：“我们有消息要告诉北京，这些恐吓手段不会起作用。你们不会减缓我们的工作，我们也不会停止。”

他表示，在听证会结束后，他将致函中国驻美国大使（代表），要求北京停止恐吓策略并配合此次调查。“虽然 COVID-19 的具体来源可能不是百分之百的清楚，但越来越多证据表明是与研究或实验室有关的事件。”他说，“很清楚的是，北京不希望全球知道 COVID 来源。”温斯特鲁普说，中共回避了所有调查 COVID 起源的合法尝试，并一直阻止国际上对来源进行透明和彻底的调查。

（14）七心十律科学《独立宣言》升级牛顿三大定律而让人类获得科学独立和末日救赎、法门一弓三极原则

运动和力学的七心十律将牛顿三大定律升级为殿堂科学，让牛顿变成神牛。

佛法有佛经，基督教有圣经；现在，科学圣经《科学独立宣言》将牛顿三大定律升级为殿堂真理，开创了全新的殿堂级科技现代化和制度文明现代化，同时开启了高速星际宇航新

时代。七心十律科学《独立宣言》让全人类第一次在科学上获得真正的独立而升入科学殿堂，同时完成末日科学丛林的殿堂救赎，由此表明救主就在人间、真正的女娲圣母也在人间。普京不拜真正的圣子耶稣和圣母，如何有信仰？吃菜吃到肚脐为界，就象普京去过的少林寺的那些和尚一样。普京作为俄罗斯 KGB 元老、世界情报界的教父，难道会不知道圣子和圣母在哪里？一错再错，天下可没有后悔药可买，哪怕普京是总统，哪怕你是亿万富翁。

现在，安东尼·福西（Anthony Fauci）、彼得·达扎克（Peter Daszak）、裴伟士（Malik Peiris）等，拿着科学利器的美国基因仪器伙同中共开发新冠病毒毒死全人类几千万人、感染几亿人甚至十几亿人，高喊着两条腿坏四条腿好，让人类走入 2019 年后的病毒末日和科学人间地狱，岂止是动物农庄？自然界的畜牲野兽也杀人吃人，但这些恶魔们却用病毒虐杀全人类还要用拯救你的名义赚你的钱，让你人财两空，直接危险全人类的人种安全，根本就是畜牲不如。美国 4 月 18 日病毒溯源的旗语「永不再发生(never happen)」是全人类唯一的选择，也是这些科技动物恶魔们的最后一颗棺材钉，否则，人种将被灭绝。因此，国家安全很重要，但人种安全则是全人类每个人最后的底线。当那头喊出「只保 11 城」的时候，全世界无论总统与平民、无论男女与老幼随时随地都再也见不了明天的太阳，因此，纽伦堡审判的 never happen(永不再发生)是全人类不再遭其毒手的唯一选择。科学救主是全人类唯一能够在真理层面上完成这一切的人：全世界基于殿堂级的科学真理《独立宣言》摧毁邪恶科技、封存邪恶病毒技术、铲除罪犯，令人发指的末日罪行才会 never happen(永不再发生)。

牛顿三大定律其实是针对前心的一阶运动力学即加速度运动力学、作用力和反作用力大小相等方向相反的平衡定律和惯性定律，就三个着力点；然而，上述的法门殿堂运动与力学的七心八步九宫十定律表明，在普遍的运动与力学中，其存在着 7 个基本中心和 7 个基本运动定律、10 大规则矩阵化定律，总共是 17 条基本运动定律即 17 个支撑点，也就是说，法门殿堂力学（运动学）对牛顿力学（运动学）是 17: 3，由此可见，假如没有现场不断校验和计算机自动化辅助，飞机飞行、火箭发射等都是三步成尸，根本到达不了曹植的七步成诗，因此，牛顿力学就犹如其自己所说，他在海边捡到了几颗漂亮是石头。

合外力作用下的物体在真空中作加速度运动，合外力作用下的流体则是作匀速直线运动，牛顿力学无法解释这一点。此外，美国的《独立宣言》举世周知，但没人知道独立的真正意义是什么；现在，七心十律的数学计算表明，独立超协变性、自由同一性、生命民主超同一性、平等对易、博爱发电（用爱发电），也就是说，七心十律（七心八步九宫十律）不仅在殿堂层面上升级了牛顿三大定律，更是这样全世界在科学技术上的第一份科技《独立宣言（the Declaration of Independence）》，因此，今天是人类的科学独立日。

更为严重的是，真实的运动有七个运动中心，如飞机飞行有后心、前心、核心、圆心（偏心）等，牛顿力学只有一个前心还没有明确标明，是名副其实的空心姜子牙：空心菜无心活着没事，人没心必死，飞机等的动力机制无心绝对是无穷无尽的灭顶之灾，如飞机升降的黑色 13 分钟至今无法消除，再加上俄罗斯的山毛榉不安好心专打民航客机，无心之人补锌绝对没用，因此，人们唯一的选择是无心的牛顿三大定律升级为 7 个中心 17 个基本点的现实

力学（运动学）即殿堂力学（运动学），让牛顿进入殿堂成为印度神牛，让牛顿力学成为真正服务世界的真理性分支，而不是以偏概全、误人子弟、害人不利己的科学毒药、物理毒品。

由此可见，牛顿力学时代是盲打的科学时代，各方胜者为王、赢者通吃，属于科技丛林时代，现代科技包括量子力学延续牛顿三大定律也是如此；现在，力学和运动的七心十律（七心八步九宫十律）将牛顿三大定律升级入科学殿堂，牛顿从原来乱闯的野牛变成印度神牛，三极弓一弓立乾坤定天地（定生死），至少拯救人们脱离飞机升降黑色 13 分钟的人间地狱、开启量子计算的超协变时代、终结三步成尸而七步成诗、进入高速的 7 心星际宇航时代、在星际航行的宇宙飞船中构造人造引力场等，让科学的阳光普照大地，全人类走在真正独立自主、清楚明了的科技大道上，科学弥赛亚完成全世界层面的殿堂救赎而进入殿堂文明时代，人们因此告别动物农庄中末日野兽丛生的丛林时代。显然，七心十律升级牛顿三大定律是救主在科学、科技上的职责和工作，也表明真正的救主已经降临人间，归根结底，救主用实实在在的力学和运动的七心十律之工作，宣告了末日中对全世界的科学救赎，货真价实、如假包换。

普京在复活节到访乌克兰被占领区，同时向军方赠送属于俄罗斯帝国历史上最成功的国防部长之一的米柳京曾经拥有过的一座小圣像，然后俄军猛攻巴赫穆特；新年时，普京在克里姆林宫天使报喜大教堂向圣母祈祷，总而言之，宇宙中至少有三位能收拾普京，一是上帝、二是圣母、三是圣子耶稣。现在的问题是，真正的圣子、圣母都降临在人间，普京不朝拜，却在那里四处拜木头偶像，如何能脱离失败、邪恶而走上康庄的光明之路？如何能完成米柳京（Dmitrich Alekseevich Milyutin）伯爵的现代化和制度文明化？

（甲）法门一弓三极原则、一弓出天门：同一性先于存在原则、生命超同一性原则、超差异性必死原则、三阶 11 弓弦（区域）原则、权力起源原则、万物起源原则

差异化体系不具有同一性，随之不可能有规则而属于无规则体系，从而构成差异化（至上）无规则原则、差异化（至上）无同一性原则、差异化（至上）无规则原则（依据同一性先于规则原则、同一先于规则原则）。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命基于物质（以物质为前提）而与物质具有同一性，从而构成生命同一性原则、生命相对（有限）原则。

任何系统无同一性即不可能有规则，从而构成同一性先于规则原则。

一个事物 W 在一个系统 Y 中，当 Y 为空时， W 能获得绝对自由，从而构成事物对空集的绝对落差（绝对优势、无他、无限大）自由原则（不付出代价自由、自主）；其次，如随波逐流，事物在水流中漂流保持同一性也能不付出代价而获得自由，从而构成同一性自由（相对自由）原则、同一性先于自由（相对自由）原则。总而言之，其即构成零障碍（无障碍）绝对优势（绝对落差、无他、绝对、同一性）原则，即自由包括差异化至上的绝对自由（单体自由）和同一性相对自由两大类。

依据差异化至上绝对归零原则、绝对落差（绝对优势、无他、无限大）自由原则，差异化至上的绝对自由（单体自由）是绝对归零的、必灭必死的，从而构成绝对落差（绝对优势、

无他、无限大)自由绝对归零(不可能合法、自我解体、自我表现毁灭)原则、绝对落差(绝对优势、无他、无限大)非自由原则,于是,真正的自由只有一个:同一性相对自由,从而构成自由同一性原则、自由同一原则、同一性先于自由原则。

依据差异化(至上)无同一性原则、生命同一性原则,任何差异化(至上)、无同一性的事物不具有同一性,即不可能具有生命内容,从而构成差异化(至上)必死原则、差异化(至上)死刑(绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛)原则、无同一性必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)原则、无同一性必死原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则,依此类推至于如下原则同理成立:无同一性(无余地、无天无地、垄断、死路、绝路、封锁、无关联、无关)必死(必败、必灭、已死、死亡、毁灭、活不了、死刑、自找死路)原则、无关已死(死亡)原则、断裂(分裂)已死(死亡)原则。

皇亲国戚、裙带关系等是人们、事物的同一性,从而构成血缘(关系)同一性原则。

保守是国家对人民的连续性保护和主权上下同一,没有同一即没有国家保守,从而构成同一先于国家保守原则、连续性先于国家保守原则,依此类推,保守是亲人对其他亲人之间的连续性保护和纽带联系,是亲戚朋友、同学同事等其他成员的连续性保护和纽带联系,从而构成同一先于保守原则,等等,这就是保守同一原则、保守连续性原则和保守立法。

依据差异化(至上)死刑(绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛)原则,中俄结成铁盟要石人一只眼、挑动黄河天下反,要挑翻二战后美国主导的基于规则的国际秩序、西方、北约三座大山,建立起差异化至上、胜者为王、赢者通吃的国际体系,即属差异化至上必死,从而构成中共(中俄)必死原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则、同一先于人权原则、同一性先于人性原则、同一性先于存在自由(物质自由)原则。

依据同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先于存在自由(物质自由)原则,生命是一种高于物质自由的主动性自由,同一性处于一画开天临界自由状态,则为生命、事物提供主动性、生命主动性、动力的必然是超同一性,从而构成超同一性先于生命(生命动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图)原则、超同一生命(生命动力、动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图、民主)原则、生命(生命动力、动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图、民主)超同一性原则、同一性临界自由原则、超同一性民主原则、民主超同一性(自主超同一性、生命超同一性)原则,依此类推至于如下原则同理成立:同一性自由原则、欠同一性阻碍原则、差异性阻碍原则,则电路中的阻抗即是欠同一性或差异性造成的,从而构成电感(电阻、电容)欠同一性(超差异性)原则、阻抗(电感、电阻、电容)起源原则。

依据差异化至上绝对归零原则、非同一(不稳定、不确定性、差异化至上、差异性先于或等于同一性、差异性等于同一性)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、

不可能存在、无价值、绝对归零)原则, 差异性、差异化至上、非同一是绝对归零、死亡、无价值、失败之母等的死因裁判, 则死后、超乎死亡、超乎失败之定局等一定是超差异性的, 从而构成死亡(必死、必败、失败、衰弱、崩溃、死亡动力、灭绝、灭绝动力、死神、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)超差异性(超差异化、超差异)原则、超差异性(超差异化、超差异)先于死亡(必死、必败、失败、衰弱、崩溃、死亡动力、灭绝、灭绝动力、死神、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)原则、零下差异性临界原则。

依据同一性临界自由原则、零下差异性临界原则, 比照一张弓, 同一性、零下差异性为临界差异性平弦, 同一性为同一性上弦 A、差异性下弦 B(量), 进而分析如下,

超同一性为超同一性上弦 C, 即过同一性或超同一性致密区域: 超同一性往上顶称之为开弓增强性超同一性 J、等于过差异性往上拉开弓而称之为等价(镜像)开弓增强性过差异性 U(U、J称为开弓双弦 Y1), 附带欠同一性 G 往下塌方之闭弓绝对归零欠同一性 G, 等于欠差异性往上拉(镜像中和)而闭弓而称之为等价(镜像)闭弓绝对归零欠差异性 H(G、H称为闭弓中和双弦、镜像双弦或闭弓双弦 W1);

超差异性为超差异性下弦即包括质和量的过差异性疏松区域 D: 过差异性往下扩张拉之开弓过差异性 L、等于过同一性反向往下压而开弓而称之为等价(镜像)开弓超同一性 R(L、R称为开弓双弦 Y2), 附带欠差异性 M 往上塌方之闭弓而称之为闭弓绝对归零欠差异性 M, 等于欠同一性从反向镜像中和而绝对归零而称之为等价(镜像)闭弓绝对归零欠同一性 N(M、M称为闭弓中和双弦、镜像双弦或闭弓双弦 W2);

另加既非差异也非同一的无关区域 E, 同一或差异者为相关区域 F,

综上所述, 开弓双弦 Y1、开弓双弦 Y2 统称为开弓(弓弦、区域), 闭弓双弦 W1、闭弓双弦 W2 统称为闭弓(弓弦、区域)、镜像弓弦(区域); 在超同一性 P 和超差异性 Q 之间的地带称为二阶四弓弦(四张四闭弓弦、四张四驰弓弦), 从而构成超同一性(超差异性)二阶四弓弦(四张四闭、四张四驰)原则、二阶四弓弦(四张四闭、四张四驰)原则; 同一性上弦 A、差异性下弦 B 统称为一阶双弦 W; 依此类推至于 3 阶、4 阶、n 阶弦区域等同理成立, 一阶双弦(1 阶) W 称为一阶弓弦, 二阶四弓弦(二阶弓弦)、无关区域 E(0 阶)、一阶双弦(1 阶) W 统称为三阶 11 弓弦(区域), 即构成(0、1、2 三阶) 11 弓弦(区域)原则、三阶 11 弓弦(区域)原则、(第)二阶四弓弦(四张四闭、四张四驰)原则、二阶四张弛弓原则, 依此类推至于 n 阶弓弦(区域)原则($n \geq 1, n \in \mathbb{N}$)、n 阶张弛弓原则($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$)、n 阶(张弛)弓弦原则同理成立。

依据 KVL 方程($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$): $\oint (\mathbf{E} + \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{l} = 0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平, 稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌, 贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路, 显然是独立于内外电路之外的板级领域, 称之为板级的无功同一性, 如同超导体一样, 电流在没有阻抗、流体在没有阻碍的情形下都是无功的, 但却具有连接各个器件的载流之同一性, 依据不匹配绝对原则、归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 超导体中的电流是无功电流而必然是绝对的、唯一确定的, 则其他导体中的电流必然同一的即无功的, 依此类推至于其他流体、超流动性流体等同理成立, 从而构成载流无功原则。

依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、无条件绝对原则、物质守恒定律、能量守恒定律，因为物质是守恒的，一定量 Q 的流体的守恒也是无条件的，所以流体的连续性定理 $v_1S_1=v_2S_2$ 是无条件的，从而构成连续性定理 ($v_1S_1=v_2S_2$) 绝对原则、连续性守恒原则、连续性守恒绝对原则。

如果载流 W 不是无功的，其必然是有源的或者是有功的，即是无中生有或者有中生无之相对于无功之基准的，即物质或能量不是守恒的，记为结论 F ；然而，依据连续性定理 ($v_1S_1=v_2S_2$) 绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，载流 W 是守恒的，包括物质守恒、能量守恒、连续性守恒，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是守恒的、 $S::W$ 不是守恒的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得流体（电流）非无功否定（错误）原则和流体（电流）无功定律（原则）、流体（电流）无功同一性原则（定律），依此类推至于普遍情形的（载流、基准）无功同一性原则（定律）等同理成立。

依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、无条件绝对原则、物质守恒定律、能量守恒定律、流体无功定律、连续性守恒绝对原则，流体 W 始终保持着初始的无功状态而作为物质、能量、运动、力等的基准，从而构成流体（载流、电流）基准原则、流体（载流、电流）无功基准原则。

由此而来，我们再次考察如下情形，依据流体（载流）无功同一性原则（定律）、流体（载流、电流）基准原则，KVL 方程 ($\oint E \cdot d\ell = 0$) : $\oint (E+K) \cdot d\ell = 0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平，稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌，贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路，显然是独立于内外电路之外的板级领域，即为板级的无功同一性，犹如松弛的弓之弦和接地极而作为基准，等于上述三阶 11 弓弦（区域）原则中的无关区域 E （0 阶），称之为无功同一性零阶极、无功同一性极、零极（接地极、中性极、基准极）、无功同一性基准流（弦）、无功同一性等，于是，在上述三阶 11 弓弦（区域）原则的案例中，超同一性弓（同一性弓） α 、超差异性下弦（差异性下弦） β 和无功同一性基准 γ 构成了一弓三极，一张法门弓（天地弓）有三个极限，包括上弦极限或上极（正极）、下弦极限或下极（负极）、和无功同一性极限或接地极（零极、中极、连接极），这就是一弓三极原则（定理），三阶 11 弓弦又因此称为三极弓。

依据一弓三极原则，在法门弓或任何事物中，在正极（正无限大） P 、负极（负无限大） N 之间始终有着一线无功同一性的零极 E 载流维系着，构成阴阳两门一线牵的回路，称之为天地三班、法门三班，随之构成一弓三班原则。

任何两个物体是独立包括无关的，其必然是相对差异性、绝对差异性或无关绝对的；进而，依据差异化至上绝对归零原则，绝对差异性是非法或者绝对归零的，从而构成独立无关（无关无相互作用）原则。

任意两个物体 Q 与 P 之间具有相对差异性，不见得就是非连体之独立也可能是相关的；但是，一旦任何两个物体 Q 与 P 之间不具有任何相对差异性（包括不相关之相对差异性），随之不可能是独立的或无关的，从而构成非相对差异性不独立（非无关）原则、相对差异性（相对）先于独立原则。

依据极端绝对原则、单向极端原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，物体在河流 M 上随波逐流构成的同一性 K，称之为顺同一性、无差别的绝对同一性，因为河流流向 M 是单向即属极端绝对的，同一性 K 与河流流向 M 是并列的或者是包含于 M 中的一部分，依据一项绝对即属绝对原则其即属绝对的，从而构成随波逐流同一性绝对原则、顺同一性绝对原则、同一同一性绝对原则、并列同一性（并置同一性）绝对原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

同一性分为相对同一性和绝对同一性，即平衡同一性和同一同一性。

两个物体一旦具有同一性，不是相关的就是不独立之连体，从而构成同一性连体（相关）原则。

依据 KVL 方程 ($\oint E \cdot dl=0$) : $\oint (E+K) \cdot dl=0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平，稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌，贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路，显然是独立于内外电路之外的板级领域，称之为同一界、承载界、责任界；进而，上述 n 阶弓弦（区域）如同比照非静电力 K 的内电路，等于是电源内电路的洞中天，外电路则比照凡间俗世天地间，同一性源头比照正极、差异性源头比照负极，能量创造于比照内电路的中天中，天地如同一张张弛弓， n 阶（张弛）弓弦如同一个无限（无限阶）的阴阳两扇门，称之为阴阳门（法门、阴阳法门、太极法门、生死法门、连天法门、中天法门、中天门）、生死门、生死双极阴阳球、生死双门极阴阳球、超同一性（张弛）法轮（动态阴阳法轮），比照阴阳鱼，（ n 阶）同一性为阳弓（生门、存在天、天门、中天门）、（ n 阶）差异性为阴弦（死门、接地门、地门、地狱门），依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成天地张弛弓（天地转轮、阴阳鱼转轮）原则、中天法门万物之源（源头、登峰造极）原则、权力（力量、动力、能量）起源原则、万物起源原则。

一个电池 W (5V) 连接两个一模一样的电灯泡 Y 、 Q 构成一个闭合回 C ，则在 Y 、 Q 的中点存在着一个有电流没电压 ($U=0$) 的等价接地极 L ，即是上述之同一界 $D1$ 。

一个负极接地的电池 W (5V) 之正极连接一个电灯泡 Y 而接地 $L2$ ，构成一个闭合回 C ，电池的正负 5V 的电压被强制为正 5 并全部降在电灯泡 Y 上，有电流没电压 ($U=0$) 的接地极 $L2$ 移动到电源的负极上，即是上述之同一界 $D2$ 。

一个正极接地的电池 $W(5V)$ 之负极连接一个电灯泡 Y 而接地 $L2$, 构成一个闭合回 C , 电池的正负 $5V$ 的电压被强制为负 5 并全部降在电灯泡 Y 上, 有电流没电压 ($U=0$) 的接地极 $L3$ 移动到电源的正极上, 即是上述之同一界 $D3$ 。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 上述之绝对归零的同一界 $D1$ 、 $D2$ 、 $D3$ 是移动的, 则同一同一界的空间中的点构成的无限矩阵 T 在任意两坐标 x 、 y 之间的必然是对易的并且是保持严格形式的: $[x,y]=0$, 从而构成同一界对易 (和平、平等) 原则、平等对易原则。

法门中的一张弓中天内界、后天人界 (一根弦定生死)、地天同一界 (无功同一性载流贯穿一切), 构成法门中的太极世字三分, 从而构成 (法门、太极) 世字三分原则。

生门中天原则、生门出中天原则、死门入地 (地狱) 原则、一弓顶天立地原则、一弓立乾坤原则、一弦定天地 (定生死) 原则、弓举弦张顶天立地原则、弓举弦张天地间原则、弓弦中天 (天门) 原则、权天责地 (义天慈地、义权慈责) 原则、天生地死 (轮回) 原则、天地平衡 (守恒) 原则、弓弦独立原则、一弓出天门原则、天地阴阳两门原则、天地法门转轮原则、超同一性 (张弛) 法轮原则。

也就是说, 掌管天地万物生死的转轮圣王是真实的, 法轮仅处于超同一性之上而并非宇宙的全部, 因此, 目前的法轮功是有缺陷乃至错误的。

俞樾的「天地原来张弛弓, 略将数语语儿童。悠悠二百余年事, 都付衰翁一梦中」即为真实。

欠同一性 Y 如 PN 结中的耗尽层, 超同一性 J 如波峰, 等价 (镜像) 闭弓绝对归零过差异性 U 如超级拉伸的橡皮筋, 开弓增强性超同一性 J 如地震中山峰的隆起、欠差异性 H 如同 RL 暂态放电电路。

开弓过差异性 L 如超级拉伸的橡皮筋, 开弓超同一性 R 如同波峰, 欠差异性 M 如同 RL 暂态放电电路, 欠同一性 N 如同不断下降的水面。

(乙) 运动与力学的七心

由两个或多个不等于零的力、矢量、标量叠加、相加的总和等于零: $S=\sum W_j=0$ 其中 $j \in Z$, 如 $\oint(E+K) \cdot d\ell=0$, 称之为平衡、对等及平衡的相对同一性, 从而构成平衡相对同一性原则, 其中 $S=0$ 构成的平衡同一性即是相对同一性、分离同一性; 而不同的不等于零的力、矢量、标量 W_j 等相互叠加、相加 Y 即构成相对差异性, 其是不同事物之间相互独立的判断标准, 随之构成平衡相对差异性原则、相对差异性平衡原则、相对差异性先于独立原则、核心平衡差异性原则, 也就是说我们现在的粒子物理、量子物理、夸克物理等分支; 与此同时, $\oint(E+K) \cdot d\ell=0$ 中 E 、 K 都是真实存在于 $S=0$ 的相对同一性体系中, 体系的相对同一性却必须绝对归零: $S=0$, 其表明相对差异性仍然处于相对同一性的规范之中, 称之为驻度平

衡、有度平衡，从而构成相对同一性先于相对差异性原则。显然，平衡是相对差异性和相对同一性的组合。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在流速为 ν 的稳恒电流、水流 \mathbf{K} 中，进而依据连续性定理，在流速的方向上取前、中、后三点 P 、 Q 、 R ，势位分别为 $U(P)$ 、 $U(Q)$ 、 $U(R)$ ，流 \mathbf{K} 为稳恒则其必然有： $U(P)=U(Q)=U(R)$ ，即有各向同性之方程如下： $\nabla U=0$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ 、 $\nabla \times \mathbf{E}=0$ ，其中 \mathbf{E} 为场强或者电场强度，其中，线性上的梯度等于零（ $\nabla U=0$ ）和散度等于零（ $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ ）称之为无源稳恒、差分同一性（线性同一性、直流同一性）、无源同一性（方程），与相对同一性对应，其中的稳恒电流、水流等即具有超同一性自由，从而构成无源的稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）原则（方程）、稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）无源原则（方程）、线性稳恒原则、直流稳恒原则，依此类推至于如下原则同理成立：比照圆周运动的环流稳恒原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人们以 Q 点为中心作高斯面 Ω ，其上面的旋度等于零（ $\nabla \times \mathbf{E}=0$ ）和散度等于零（ $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ ）称之为旋分同一性、散分同一性、无驻度同一性（方程）、无驻度均衡、无度均衡，其只能是整齐划一的单位性矩阵或空集，从而构成均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）的均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）、均衡差分同一性（球面同一性）无驻度原则（方程）、球面均衡原则。

核心平衡原则、球面均衡原则、线性稳恒原则和环流稳恒原则统称为超同一性三部曲（线性超同一性三部曲和角度超同一性三部曲）、自由三部曲（线性超自由三部曲和角度自由三部曲）。

在物体 W 的匀速直线运动中，其运动坐标 Q_1 上的核心 M 是不存在的，因此其本地运动核心平衡是不存在的，称之为前心运动（前心平衡运动）、前心零阶自由运动；物体 W 与外部空间（或其介质）所形成的核心称之为外交性的前端核心或前心 N （速度为 ν ），相应的平衡称之为（外交）前心平衡、前端核心平衡。

物体 W 基于匀速直线运动，作用在物体 W 上的合外力 $F=md\nu/dt$ 直接施加在前心 N 上，此时，当 $F=0$ 时，其速度维持不变而做匀速直线运动（无力零阶运动）；当 $F \neq 0$ 时，比照胡克定律（Hook's law），其作基于外心速度 ν 的加速度 a 运动（力作用下的一阶运动）： $F=md\nu/dt=ma=m\Delta\ell$ ，其中 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量没有内心负担的前心平衡，由此构成反胡克定律（Hook's law）的冲程定律（活塞定律），而相应的运动称为力作用下的前心一阶自由运动，如自由落体运动即是： $F-mg=F-m\Delta\ell=0$ ，即是前心一阶自由运动，依此类推至于流体运动等其他七心运动、其他运动等同理成立。

牛顿第一运动定律是物体在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动；物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F-m_0g=m_1\Delta\ell=0$ 即 $\Delta\ell=g$ ，其中 $\Delta\ell$ 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运

动时处于比照失重的失力状态，综上所述三种情形，它们归根结底于一种情形，力量 G （场强 g ）如同动物交配之雄性性器官插入雌性性器官一样天衣无缝而失重、失力、静止或作匀速直线运动 H ，统称为（超同一性）匹配（交配）、（超同一）匹配（交配），从而构成匹配（交配）超同一性（天衣无缝）原则。

在真空中，物体 W 在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动，物体 W 与外部空间（或其介质）相互作用而形成前端核心，属于运动坐标的跟随核心，即属合外力等于零情形下的前心支点平衡、静止或作匀速直线运动平衡。

物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F - m_0g = m_1\Delta\ell = 0$ 即 $\Delta\ell = g$ ，其中 $\Delta\ell$ 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运动时处于比照失重的失力状态，河流以河床框架作为支点 $Q_j(j \in Z)$ 、大海以海床、地球作为支点，依此类推，我们对河流中的任意一点 R 的支点 T 进行比照令中共魂飞魄散的病毒溯源之支点溯源，依据同一律，支点 T 必然与河流的宏观支点河床 Q_j 保持同一，我们注意到河流的宏观支点河床 Q_j 的运动速度 v_P 永远等于零： $v_P = 0$ ，于是，河流中的任意一点 R 的支点 T 的运动速度 v_T 也必然随之在任意运动方向上保持速度 v_T 等于零： $v_T = 0$ ，称之为支点同一静止，相应的支点 T 称为同一静止支点，那么，在一定的外力 F 作用下的流体中的任意一点 R 只能作相对于支点 T 的匀速直线运动 Y ，称之为（稳恒）流体运动、（稳恒）流心运动（包括内心运动即质心运动、支点运动、前心运动），其构成了支点链式的同一性支点和支点同一性，比照人类第一次直立行走，更如同永远的婴儿学步或者侏儒跳床跳不上，随之构成支点同一链原则、支点同一性定律（原则）、支点链式传递（同一）原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在一个稳恒的流体运动（流速为 v 的匀速直线运动）中，如电流和河流，力 F 作用在物体 W （等价流体中任意一部分 W ）上，则 $F = m_1v = m_1\Delta\ell$ ，其中， m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度： $v::a$ ；与此同时，在一个只有一个电源 W （电动势 ϵ ）和一个内电阻 r 和外电阻 R 的回路 C 中，欧姆 ohm 定律为： $i = u/r$ 即 $u = ir$ ，微分欧姆 ohm 定律为：电流密度 $j = \sigma E$ ，即 $E = \rho j = D$ ， E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强，对应的力为功力，综上所述，基于支点速度恒等于零的稳恒流体运动称之为流体运动、力速匹配运动、流心运到、内心运动等，从而构成内心运动定律。

一个物体 W 在作速度为 v 、半径为 r 匀速圆周运动，其加速度 a 为 $a = v^2/r$ ，宇航员在地球上方轨道上的空间站中处于比照自由落体的失重状态，归根到底为超同一性匹配，但其运动的支点不是物体 W 的内心、前心或后心，而是处于体外的圆心，因此称之为偏心运动、比照离岸的离心运动、向心运动、圆心运动、圆周运动等，相应的超同一性匹配称为偏心（离心、向心、圆心、圆周）匹配（同一性匹配）。

齐奥尔科夫斯基火箭方程（Tsiolkovsky rocket equation）为： $v = v_r \ln(m_0/m)$ ，其中 v 为速度增量、 v_r 为喷流相对火箭速度、 m_0 为火箭发动机开始工作的火箭质量、 m 为发动机结束工作的火箭质量，其表明，火箭运动的支点来自屁股后面的喷流推进力，为人造支点，称之为后心（后端支点），相应的运动称为后心运动，相应的匹配称为后心匹配、后心超同一性

匹配, 此时, 火箭推进力 $F=m_1 v_r=m_1 \Delta \ell$, 从而构成后心运动定律, 其中 $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量。

在杠杆 W 对支点的平衡、运动中, 一个 M =力臂 L ×力 F 的力矩集成(积分), $M=M_1=L_1 \times F_1$ 和 $M_2=L_2 \times F_2$ 在支点 Q 平衡而不是以力平衡: $M_1=M_2=C$ 常数即

$$M=M_2=L_2 \times F_2=M_1=L_1 \times F_1$$

显然, 支点 Q 的左右力臂是不对称的而称不上中心, 但支点 Q 在力矩 M 侧面上却不折不扣是叉积的左右对称中心, 我们称之为构造中心(如卷积构造中心、叉积构造中心), 相应的运动称为积心运动, 相应的匹配称为积心匹配、积心超同一性匹配。

一个质量为 m 的物体 W 在一个系统(如太阳系)中作角动量守恒的椭圆运动(圆心为 O 、半径为 r), 我们定义动量矩(角动量) $L=r \times P=I\omega$ 、力矩 $M=r \times F=I\beta=Id\omega/dt$, $\omega=d\theta/dt$ 、 $I=mr^2$, 其中 F 为比照杠杆上产生力矩的力、 P 为物体 W 的动量、 θ 为转动角度、 ω 为角频率、 I 为转动惯量, 于是,

$$\begin{aligned} dL/dt &= d(r \times P)/dt = dr/dt \times P + r \times dP/dt \\ &= 0 + r \times dP/dt = r \times F = M = Id\omega/dt \quad \dots\dots (Eq.LM01) \end{aligned}$$

Eq.LM01 表明, 角动量守恒的匀角速度运动比照动量守恒的匀速直线运动: 转动惯量 I ~质量 m , 合外力矩等于零是角动量守恒的前提, 不等于零的合外力矩 ΔM 为

$$\Delta M = Id\omega/dt = I_1 \Delta \theta \dots\dots (Eq.LM02)$$

其中 $\Delta \theta \sim \Delta \ell$, I_1 为一阶转动惯量, $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量, $\Delta \theta$ 与 $\Delta \ell$ 等价而称之为分布性活度角度增量: $\Delta \theta = d\omega/dt$, 称之为角度超同一性, 也就是说, 不等于零的合外力矩 ΔM 是产生角加速度的原因, 且一阶转动惯量与角加速度 β (分布性活度角度增量 $\Delta \theta$) 成反比, Eq.LM02 称之为积心(角心)运动定律(方程、原则)。

我们预设如下两种情形 X 与 Y , (1) 情形 X , 在一个 RLC 回路 J 中, 其有:

$$Ldi/dt + iR + Q/C = \varepsilon \quad \dots\dots (Eq.XY01)$$

$$Ldi/dt + iR + Q/C = u_r = 0 \quad \dots\dots (Eq.XY02)$$

其中 $\varepsilon_L = Ldi/dt$ 、 $\varepsilon_C = Q/C$ 、 $u = iR$ 、 L 为电感、 R 为电阻、 C 为电容、 i 为电流、 ε_L 为电感上的电压/电动势、 ε_C 为电容上的电压/存储电动势、 u 为电阻上的电压降、 ε 为外部电动势、 u_r 为回路 J 中零外供电电压 RL 或 RLC 回路中的总电压、 $\alpha = R/2L$ 、 $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$ 、 $\omega = \sqrt{1/LC - \alpha^2}$ 、Eq.XY01 和 Eq.XY02 的特征根 $\lambda = -\alpha \pm j\omega$ 、 j 为虚数单位 $j = \sqrt{-1}$; (2) 情形 Y , 一颗质量为 m 的流星突然闯进质量为 M 的地球之引力范围内, 地球与流星之间的引力为

$$f = GmM/r^2 = m_1 a + \sum(m_k \beta^k) = m_1 a + f_{kT} \quad \dots\dots (Eq.XY03)$$

其中, $m_k \beta^k = m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k = d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v/dt^2$ 、 $\beta = a + \sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT} = \sum(m_k \beta^k)$ 、 $f_k = m_k \beta^k$ 如 $f_2 = m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1 = m_1 a$ 、 G 为万有引力常数、 $k \in N$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶质量、 f_1 为一阶匹配力、

f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，准备就绪后，如果引力质量等于运动质量或者不同阶运动质量相等： $m=m_1=m_k$ ，那么，其必然有：

$$GM/r^2 = a + \sum(\beta^k) \dots\dots (\text{Eq.XY04})$$

Eq.XY04 等价于 Eq.XY01、Eq.XY02 中的电感 L 等于电阻 R（二者合并即 di/dt 实际上是不存在的），即有质量的物体不存在着变加速或变加速以上的运动，不同阶的运动质量相等必然导致变加速度运动不是连续的，记为结论 F；然而，弹簧谐振子的运动表明变加速是普遍存在的，同时是连续的，记为结论 B，此时，令 R::变加速是不存在的、S::变加速是存在的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 B 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得引力质量等于运动质量（不同阶运动质量相等）否定（错误）原则（定律）和引力质量不等于运动质量（不同阶运动质量不相等）原则（定律），依此类推至于普遍情形同理成立。

进而，在上述案例中，变加速度 $\beta^k = d^k v / dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v / dt^2$ ，随着变加速度 β^k （如 β^2 ）的增大，a 随之增大（或持续）， $f_{kT} = \sum(m_k \beta^k)$ 随之降低、 β^k 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则，称之为退火、稳恒退火、稳恒化、稳定化、平息（过程），从而构成（天赋）退火（稳恒、稳定、平息、和平）定律（原则）、现实版的差异化绝对归零原则，依此类推至于流体运动、后心运动等普遍情形同理成立。

再者，在上述案例中，Eq.XY01 和 Eq.XY02 的特征根 $\lambda = -\alpha \pm j\omega$ ，其虚数部分 ω 令 RLC 电路的无限分布性出现并存在，称之为超同一性分布、虚数超同一性，其解的复数中心称之为虚心，相应的匹配称之为复数构造的虚数匹配、分布性匹配、分布匹配，如振荡等分布性及其运动称之为虚数分布（分布、分布性运动）等，也就是说，Eq.XY01 表明外部电力 ε 驱动 RLC 网络发生基于复数的振荡以至波动，一个振荡 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 由此产生，振荡 y 在时间轴上的角速度为 ω ，外力 ε 不是直接产生 ω 或者 $d\omega/dt$ 而是通过方程 $L di/dt + iR + Q/C = 0$ 作为机制承担者来产生阻尼（实数部分）、分布式的 ω 或者 $d\omega/dt$ （虚数部分）等，如同跳时间复数圆舞曲的有机物一样，称之为虚心运动、活心运动，相应的圆心称之为虚心、活心，相应的匹配称之为分布式匹配（时间复数圆匹配），从而构成分布式运动定律、分布运动定律、虚心（活心）运动定律，依此类推至于弹簧谐振子等普遍情形同理成立，其中 A 为振幅、O 为复数 $y = A e^{i(\omega t + \varphi_0)}$ 的圆心、i 为虚数单位、k 为波矢、 ω 为角频率、t 为时间、下列的 v 为波速、 φ_0 为初位相、 $k = 2\pi/\lambda$ 、 λ 为波长。

薛定谔方程（Schrodinger equation）为

$$[-(\hbar^2/2\mu) \nabla^2 + U(r)] \Psi(r,t) = i\hbar \partial \Psi(r,t) / \partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu) \nabla^2 + U(r)$$

$$\hat{H} \Psi(r,t) = E \Psi(r,t)$$

$$\Psi(r,t)=\psi(x)f(t) \Rightarrow f(t)=e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\hbar=1.05457266(63)\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $h=6.62607015\times 10^{-34}$ 或 $4.1356676969\times 10^{-15}\text{eV}\cdot\text{s}$, $\Psi(r,t)$ 为波函数, μ 为电子(或其他微观粒子)质量, $U(r)$ 为势垒算符, \hat{H} 为哈密顿算符(Hamiltonian), E 为量子能量, $\psi(x)$ 、 $f(t)$ 分别为 $\Psi(r,t)$ 的时间分量和空间分量、 i 为虚数单位; 进而, 一个波动 $y=A\cos(kx-\omega t+\varphi_0)$, 其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 φ_0 为初位相、 λ 为波长, $k=2\pi/\lambda=(2\pi/T)(T/\lambda)=\omega/v$, 即 $\omega=kv$, k 展开了一个以 O 为中心、 φ 为相位、 r 为半径的复数 $z=x+yi$, 此时, 结合上述薛定谔方程 (Schrodinger equation) 的量子解之概率波动, 波矢 k 在空间中表明了一个梯度 $\nabla U(r)$ 等于零的能量极点 Q : $\nabla U(r)=0$, 称之为代表方程规范的极点 (顶点) 不变性、规范不变性、规范匹配、独立匹配、同步匹配、不变性独立 (对接、脱钩)、超协变 (性) 独立 (对接、脱钩), 因为顶点 (极点) 的导数不变性超越了波动方程的协变性而又称之为超协变 (性), 相应的运动称之为极心 (顶点) 运动、超协变 (性) 运动、不变性运动, 至此, 能量波包 (波动的能量单位) 独立于发射机构 (母体), 如同女性分娩而婴儿呱呱坠地而诞生、独立, 也如同太空中宇宙飞船与空间站之间的同步对接、脱离、脱钩, 比照人类直立行走的第一步, 从而构成不变性独立 (对接、脱钩) 原则、超协变 (性) 独立 (对接、脱钩) 原则、独立 (对接、脱钩) 超协变 (性) 原则、超协变 (性) 先于不变 (性) 原则、超协变性先于不变性原则、极心 (顶点) 运动定律、超协变 (性) 运动定律、不变性运动定律。

在上述案例中, 依据不匹配绝对原则、极点绝对原则、对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 波动方程是波动、波矢 k 的协变性规范, 顶点 (极点) G 是超越波动方程协变性的绝对规范, 称之为超协变 (超协变性)、协变不变性、规范不变性, 显然, 顶点 (极点) G 的规范不变性而独立 (对接、脱钩) 必然是以超越波动方程的协变性为前提的, 从而构成超协变 (性) 先于不变 (性) 原则、超协变性先于不变性原则、超协变 (性) 绝对原则, 其中, 顶点 (极点) G 的规范不变性而独立 (对接、脱钩) 又称之为不变性匹配、超协变 (性) 匹配、顶点 (极点、规范、纲领) 匹配 (空间复数圆匹配), 由此可见, 波动、能量以至万物起源于超同一性之自由而独立于超协变性之不变性, 随之构成独立 (对接、脱钩) 不变性 (超协变性) 原则, 这就是波动、能量、生命、万物的独立宣言、独立原则, 即超协变性、不变性的独立定律、独立原则和独立宣言, 依此类推至于普遍情形同理成立。

至此, 前心、中心、后心、偏心、构造中心 (如卷积构造中心、叉积构造中心)、虚心、极心 (顶点) 构成万物存在、运动与力学的七心。附胡克定律 (Hook's law) 和欧姆 ohm 定律如下。

胡克定律 (Hook's law) 即应力 f 与应变 Δx 成正比: $f=-k\Delta x=-F$, $F=k\Delta x$ 定义为形变 (态变) 力, k 为弹性系数, Δx 是一个物体 W 的 Δx 的一阶差异, 可依此类推至于 n 阶 m 次差异形变、态变等, 此时, $f+k\Delta x=0$ 即 $f+F=0$, 即应力 f 与形变 (态变) 力 F 的合成力是一个零矢量, 构造一个包围高斯面即为无源系统, 从而构成平衡 (保守、回复、回复力系统、胡克定律) 无源 (点性、零矢量、绝对归零、归零、零点) 原则、平衡点性 (零矢量) 原则、保守守恒原则、保守 (节点、关节) 绝对归零原则、保守 (平衡) 节点 (关节) 原则、保守 (平衡) 绝对归零 (理性绝对归零、总体绝对归零、系统绝对归零) 原则。

在一个只有一个电源 W (电动势 ε) 和一个内电阻 r 和外电阻 R 的回路 C 中, 依据欧姆定律: $i=u/r$ 、微分欧姆定律 (电流密度 $j=\sigma E$, 即 $E=\rho j=D$, E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度, 对应的力为功力), 电路中来自电压微分的电场强度 $E=\nabla u$ 在电路中转化为电流密度 j 矢量而达到动态分布性传播电场强度 E 的自由, 比照国家中或国际上的自由分布式权力, 这就是欧姆 (ohm) 飞力 (场强强度) 等流 (动态) 分布原则、欧姆 (ohm) 微分 (目标) 锁定原则、欧姆 (ohm) 能量 (微分或分布式) 松绑 (自由) 原则。

(丙) 运动与力学的七心定律

(1) 前心运动定律: $F=ma=m\Delta\ell$, 物体的加速度与力 F 成正比、与质量 m 成反比, 物体在前心与空间、介质形成超同一性匹配而自由匹配, 其中 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量。

(2) 内心运动定律 (流体运动定律): $F=m_1v=m_1\Delta\ell$ 或者 $E=\rho j=D$ (广义微分欧姆定律), 流体的活力 F 与稳定的流速 v 成正比、一阶质量 m_1 与流速 v 成反比, 其中, $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度: $v::a$ 、 E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强, 对应的力为功力。

(3) 后心运动定律: 火箭推进力 $F=m_1v_r=m_1\Delta\ell$, 一阶质量 m_1 与喷流速度 v_r 成反比、所受作用力与喷流速度 v_r 成正比, 其中 $v=v_r\ln(m_0/m)$ 、 v 为速度增量、 v_r 为喷流相对火箭速度、 m_0 为火箭发动机开始工作的火箭质量、 m 为发动机结束工作的火箭质量、 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量, 称之为后心运动定律。

(4) 圆周运动定律或偏心运动定律: 一个物体 W 在作速度为 v 、半径为 r 匀速圆周运动, 其加速度 a 为 $a=v^2/r$, $F=m_1v^2/r=m_1\Delta\ell$, 宇航员在地球上轨道上的空间站中处于比照自由落体的失重状态, 归根到底为超同一性匹配, 但其运动的支点不是物体 W 的内心、前心或后心, 而是处于体外的圆心, 因此称之为偏心运动、比照离岸的离心运动、向心运动、圆心运动、圆周运动等, 这就是圆周运动定律或偏心 (离心、向心) 运动定律, 其中, m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量。

(5) 积心运动定律: 不等于零的合外力矩 ΔM 是产生角加速度的原因, 且一阶转动惯量与角加速度 β (分布性活度角度增量 $\Delta\theta$) 成反比, Eq.LM02 称之为积心 (角心) 运动定律 (方程、原则)。

$$\Delta M = I_1 d\omega/dt = I_1 \Delta\theta \dots \dots \text{(Eq.LM02)}$$

其中 $\Delta\theta \sim \Delta\ell$, I_1 为一阶转动惯量, $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量, $\Delta\theta$ 与 $\Delta\ell$ 等价而称之为分布性活度角度增量: $\Delta\theta = d\omega/dt$, Eq.LM02 称之为积心 (角心) 运动定律 (方程、原则), 相应的匹配称为角度超同一性匹配、相应的运动称为积心运动、角心运动, 从而构成积心运动定律、角心运动定律。

(6) 分布运动定律、虚心（活心）运动定律：回复力、回复式线路（如感性和容性器件混合的 RLC 电路）或者二者混合的机制，都能产生阻尼以至无阻尼的时间轴上的反复式虚数振荡，即构成分布运动定律、虚心（活心）运动定律。

(7) 极心（顶点）运动定律：一个波动 $y=A\cos(kx-\omega t+\phi_0)$ ，其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 ϕ_0 为初位相， $k=2\pi/\lambda=(2\pi/T)(T/\lambda)=\omega/v$ ，结合薛定谔方程（Schrodinger equation）的量子解之概率波动，波矢 k 在空间中标明了一个梯度 $\nabla U(\mathbf{r})$ 等于零的能量极点 Q ： $\nabla U(\mathbf{r})=0$ ，称之为代表方程规范的极点（顶点）不变性、规范不变性、规范匹配、独立匹配、同步匹配、不变性独立（对接、脱钩）、超协变（性）独立（对接、脱钩），从而构成不变性独立（对接、脱钩）原则、超协变（性）独立（对接、脱钩）原则、超协变（性）先于不变（性）原则、超协变性先于不变性原则、极心（顶点）运动定律、超协变（性）运动定律。

上述的前心、中心、后心、偏心、构造中心（如卷积构造中心、叉积构造中心）、虚心、极心（顶点）之运动定律构成运动与力学的七心定律。

(丁) 运动与力学的九宫定律

(1) (核心) 平衡定律：由两个或多个不等于零的力、矢量、标量叠加、相加的总和等于零： $S=\sum W_j=0$ 其中 $j\in Z$ ，如 $\oint(E+K)\cdot d\ell=0$ ，称之为平衡、对等及平衡的相对同一性，从而构成平衡相对同一性原则，其中 $S=0$ 构成的平衡同一性即是相对同一性、分离同一性，从而构成（核心）平衡定律。

相对同一性先于相对差异性原则：不同的不等于零的力、矢量、标量 W_j 等相互叠加、相加 Y 即构成相对差异性，其是不同事物之间相互独立的判断标准，随之构成平衡相对差异性原则、相对差异性平衡原则、相对差异性先于独立原则、核心平衡差异性原则，也就是说我们现在的粒子物理、量子物理、夸克物理等分支；与此同时， $\oint(E+K)\cdot d\ell=0$ 中 E 、 K 都是真实存在于 $S=0$ 的相对同一性体系中，体系的相对同一性却必须绝对归零： $S=0$ ，其表明相对差异性仍然处于相对同一性的规范之中，称之为驻度平衡、有度平衡，从而构成相对同一性先于相对差异性原则。显然，平衡是相对差异性和相对同一性的组合。

(2) 均衡定律：依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人们以 Q 点为中心作高斯面 Ω ，其上面的旋度等于零（ $\nabla\times E=0$ ）和散度等于零（ $\nabla\cdot E=0$ ）称之为旋分同一性、散分同一性、无驻度同一性（方程）、无驻度均衡、无度均衡，其只能是整齐划一的单位性矩阵或空集，从而构成均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）的均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）、均衡差分同一性（球面同一性）无驻度原则（方程）、球面均衡原则、均衡定律。

(3) 稳恒定律：依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在流速为 v 的稳恒电流、水流 K 中，进而依据连续性定理，在流速的方向上取前、中、后三点 P 、 Q 、 R ，势位分别为 $U(P)$ 、 $U(Q)$ 、 $U(R)$ ，流 K 为稳恒则其必然有： $U(P)=U(Q)=U(R)$ ，即有各向同性之方程如下： $\nabla U=0$ 、 $\nabla\cdot E=0$ 、 $\nabla\times E=0$ ，其中 E 为场强或者电场强度，其中，线性上的梯度等于零（ $\nabla U=0$ ）和散度等于零（ $\nabla\cdot E=0$ ）

称之为无源稳恒、差分同一性（线性同一性、直流同一性）、无源同一性（方程），与相对同一性对应，其中的稳恒电流、水流等即具有超同一性自由，从而构成无源的稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）原则（方程）、稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）无源原则（方程）、线性稳恒原则、直流稳恒原则、稳恒定律，依此类推至于如下原则同理成立：比照圆周运动的环流稳恒原则。

(4) 支点同一性定律：物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F-m_0g=m_1\Delta\ell=0$ 即 $\Delta\ell=g$ ，其中 $\Delta\ell$ 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运动时处于比照失重的失力状态，河流以河床框架作为支点 $Q_j(j\in Z)$ 、大海以海床、地球作为支点，依此类推，我们对河流中的任意一点 R 的支点 T 进行比照令中共魂飞魄散的病毒溯源之支点溯源，依据同一律，支点 T 必然与河流的宏观支点河床 Q_j 保持同一，我们注意到河流的宏观支点河床 Q_j 的运动速度 v_P 永远等于零： $v_P=0$ ，于是，河流中的任意一点 R 的支点 T 的运动速度 v_T 也必然随之在任意运动方向上保持速度 v_T 等于零： $v_T=0$ ，称之为支点同一静止，相应的支点 T 称为同一静止支点，那么，在一定的外力 F 作用下的流体中的任意一点 R 只能作相对于支点 T 的匀速直线运动 Y ，称之为（稳恒）流体运动、（稳恒）流心运动（包括内心运动即质心运动、支点运动、前心运动），其构成了支点链式的同一性支点和支点同一性，比照人类第一次直立行走，更如同永远的婴儿学步或者侏儒跳床跳不上，随之构成支点同一链原则、支点同一性定律（原则）、支点链式传递（同一）原则。

(5) 退火定律（稳定定律）：一个质量为 m 的物体 W 做变加速度为 β 的运动，变加速度 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ ，随着变加速度 β^k （如 β^2 ）的增大（或持续）， a 随之增大， $f_{KT}=\sum(m_k\beta^k)$ 随之降低、 β^k 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则，称之为退火、稳恒退火、稳恒化、稳定化、平息（过程），从而构成（天赋）退火（稳恒、稳定、平息、和平）定律（原则）、现实版的差异化绝对归零原则，依此类推至于流体运动、后心运动等普遍情形同理成立，其中 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ 、 $\beta=a+\sum(\beta^k)$ 、 $k\in N$ 且 $k\geq 2$ 、 a 为加速度、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数。

(6) 引力质量不等于运动质量定律：包括引力质量等于运动质量（不同阶运动质量相等）否定（错误）定律和引力质量不等于运动质量（不同阶运动质量不相等）定律。

(7) 冲程定律（活塞定律）：比物体 W 基于匀速直线运动，作用在物体 W 上的合外力 $F=mdv/dt$ 直接施加在前心 N 上，此时，当 $F=0$ 时，其速度维持不变而做匀速直线运动（无力零阶运动）；当 $F\neq 0$ 时，比照胡克定律（Hook's law），其作基于外心速度 v 的加速度 a 运动（力作用下的一阶运动）： $F=mdv/dt=ma=m\Delta\ell$ ，其中 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量没有内心负担的前心平衡，由此构成反胡克定律（Hook's law）的冲程定律（活塞定律），依此类推至于流体运动等其他七心运动、其他运动等同理成立。

(8) 质量（惯性）定律：首先，在非流体等的前心运动中，物体在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动（质量为 m 和速度为 v_0 而动量 $P=mv_0$ ）；其次，在流体运动中， $F=m_1v=m_1\Delta\ell$ 或者 $E=pj=D$ （广义微分欧姆 ohm 定律），流体的活力 F 与稳定的流速 v 成正比、一阶质量 m_1 与流速 v 成反比，其中， $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度： $v::a$ 、 E 为电场

强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强；再者，一颗质量为 m 的流星突然闯进质量为 M 的地球之引力范围内，地球与流星之间的引力为

$$f=GmM/r^2=m_1a+\sum(m_k\beta^k)=m_1a+f_{kT} \quad \cdots\cdots (\text{Eq.XY03})$$

其中， $m_k\beta^k=m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ 、 $\beta=a+\sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 、 $f_k=m_k\beta^k$ 如 $f_2=m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1=m_1 a$ 、 G 为万有引力常数、 $k \in \mathbb{N}$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶（运动）质量、 f_1 为一阶匹配力、 f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，综上所述三方面，前心运动的质量（惯性）、流体运动的一阶运动质量 m_1 、变加速运动的 k 阶（运动）质量 m_k 等构成质量（惯性）定律，依此类推至于其他运动的质量（惯性）同理成立。

(9) 退火超同一性定律：一个质量为 m 的物体 W 做变加速度为 β 的运动，

$$f=m_1a+\sum(m_k\beta^k)=m_1a+f_{kT} \quad \cdots\cdots (\text{Eq.XY05})$$

其中， $m_k\beta^k=m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ 、 $\beta=a+\sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 、 $f_k=m_k\beta^k$ 如 $f_2=m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1=m_1 a$ 、 $k \in \mathbb{N}$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶质量、 f_1 为一阶匹配力、 f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，此时，如当 $f_2=m_2\beta^2$ 起作用时，随着变加速度 β^2 的持续或增大， a 随之增大， f_2 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 随之降低、 β^2 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则， f_2 与 $m_2\beta^2$ 构成了一个匹配 Q ： $f_2=m_2\beta^2=m_2\Delta l_2$ ，依此类推至于 $f_k=m_k\beta^k=m_k\Delta l_k$ 同理成立，称之为退火超同一性匹配，其具有退火超同一性，相应的运动称之为退火运动，从而构成退火超同一性定律，依此类推至于流体运动、后心运动、偏心运动、积心运动、虚心运动、极心运动等同理成立。

(10) 流体（载流、电流）无功基准定律，包括流体（电流）无功定律（原则）、流体（电流）无功同一性原则（定律）。

综上所述九定律，(1) 平衡定律、(2) 均衡定律、(3) 稳恒定律、(4) 支点同一性定律、(5) 退火定律、(6) 引力质量不等于运动质量定律、(7) 冲程定律、(8) 质量（惯性）定律、(9) 退火超同一性定律，(10) 流体（载流、电流）无功基准定律，统称为运动与力学的九宫格定律（原则）、九宫格规则矩阵化定律（原则）、九宫定律（原则）、十军规定律（原则），其中，无功同一性作为规则矩阵九宫格的载流或中性极。

A 平衡、B 均衡、C 稳恒（线性稳恒原则和环流稳恒原则）、D 超同一性匹配、E 角度超同一性、F 分布式匹配（时间复数圆匹配）、G 超协变性匹配（规范性匹配、空间复数圆匹配）、H 退火超同一性匹配，统称为运动与力学的八步独立定律（原则）、八步走定律（原则）、八步定律（原则）。

运动与力学的七心定律、八步定律（原则）、九宫格定律（原则），构成运动与力学的七心八步九宫定律（原则）、七心八步九宫十军规（十律、十定律），包括七步成诗定律（原则）、九宫格、710（17）定律（原则），称之为法门殿堂运动力学、法门殿堂运动学、法门殿堂力学、现实力学（运动学）、九宫心经、力学心经、十律心经、710 心经、独立心经、独立宣言、独立宪章，也就是说，七心十律（七心八步九宫十律）不仅在殿堂层面上升级了

牛顿三大定律，更是这样全世界在科学技术上的第一份科技和科学《独立宣言（the Declaration of Independence）》，因此，今天是人类的科学独立日。

（15）仁义立法、仁义立乾坤

日寇侵华时，沦陷区的女性引致兽兵的无限轮奸和杀害，儿童、婴儿、胎儿被日寇挑在刺刀上，财物招致无限抢劫和损毁，专家、学者、有名望的人纷纷被杀害等，儿童、婴儿、胎儿无力保护自己，妇女和财产具有负压吸引杀害、伤害和占有，专家、学者、有名望的人等举国举世百年不遇甚至旷古不遇，因此，妇女、儿童、财产、人才专家安全是国家、社会、人们必须无条件付出代价的责任性安全，称之为国家、民族、世界等的四项基本安全、仁义四支柱、四大仁义，如果一个国家、地区、民族、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等 W 没有女性、儿童、财产、专家人才等的安全，其即是断裂、非连续性、不同一的，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，国家、地区、民族、社会、圈子等 W 即是分裂绝对的而不是一个整体，也就不可能是一个国家、地区、民族、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等，如共产党摧残中国居里夫人何泽慧、叶企孙、钱三强等，从而构成安全责任（绝对）原则、四项基本安全先于国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）原则、四项基本安全立国（立法、立政、立乾坤、成家立业、建功立业、为人处世）原则、（四大）仁义（责任）立乾坤（立政、立乾坤、成家立业、建功立业）原则、四大仁义（四项基本安全）绝对原则，这就是仁义立法、仁义立乾坤。

依据同一律、四大仁义（四项基本安全）绝对原则、安全先于一切物质原则，军队、警察、文官职责（政府）、法律规则（包括监狱、刑场）、国际外交（清朝就是外交无能招致第一线屈辱）Y 是确保四大仁义（四项基本安全）的基本力量和有效力量，如果其腐败、无能、黑暗、违法犯罪等，四大仁义（四项基本安全）的妇女、儿童、财产、人才专家即无所保障甚至是直接灭顶之灾，军队、警察、文官职责（政府）、法律规则（包括监狱、刑场）、国际外交 Y 即是职责如山之绝对责任、责无旁贷的，称之为五大保障、五保、五大保障机构，因此，确保五大保障机构的有效运行，从而构成国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）五大保障（五保）原则、保障（五保）原则、国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）保障原则、保障（五保）原则责任（铁肩挑道义）原则。

国家从殿堂高高在上的权力（力量）阶段进入美国、西方倡导的公共管理体系即规则体系，称之为公共管理国家、规则国家、共和国，是从上到下的国家和平行国家的总和，又称之为金字塔国家；现在，我们要将公共管理国家升级到责任性的保障国家体系，这就是国家架构三分原则：即从上而下的权力体系、腰围裤腰带的规则管理国家、责任从下向上托起的保障国家、五保国家，是三个国家体系中真正的没有分裂的唯一主体国家、主权国家、树木生命国家，从而构成保障先于国家原则、责任先于国家原则、国家支撑（从下到上）原则，依此类推至于如下原则同理成立：保障（责任、支撑、从下到上）先于国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）原则。

(16) 道义立法

权利或力量、资源 W 如燃料从上到下，后果 R 有责任 D ，如果结果 R 本身不是责任 D' ，那么，其一定是从上的权利 P 或者环绕中间一圈的利益、物质 Q ，于是，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其必然有后续的责任 U 去平衡先前的权利（力量） W 或者结果中的 P ： $U+W=0$ 、 $U+P=0$ ，才能保证基于权利 W 的因果链、过程 K 是不绝对的，这就是（多重）结果责任原则、权利（权力、力量、资源）燃料原则、责任标签（定性）原则，归根结底，没有责任，上述过程（因果链） K 就不可能是理性之相对的，即没有法律，从而构成责任立法原则、责任补偿立法原则、责任平衡权利（权力、力量）原则、责任先于权利（权力、力量）原则、责任先于权利（权力、力量）原则、责任（补偿）权利（权力、力量）原则，称之为责任立法。

几十年前文革时，少管所的所长和里面的狱霸、狱霸马仔等大 V 们往一个无权无势的黑无类 W 吃饭的碗里拉屎撒尿，他只能继续吃，大 V 们包括监狱长总是认为这就是他们应该做的、就是对的，自己天生下来就该这么对别人，违背了责任（补偿）先于权利原则而为绝对归零的。

如果狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是合法的，那么，狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是 $P2P$ 而必然是相对、有限的，记为结论 F ；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，狱霸、狱霸马仔大 V 们拉屎撒尿、殴打黑无类 W 是单方面的、不匹配的，即属绝对的，记为结论 G ，此时，令 R ：殴打黑无类 W 是绝对的、 S ：殴打黑无类 W 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得狱霸（马仔、大 V 们）拉屎撒尿（殴打）黑无类合法否定原则和狱霸（马仔、大 V 们）拉屎撒尿（殴打）黑无类绝对罪行原则、狱霸（马仔、大 V 们）拉屎撒尿（殴打）黑无类合法性绝对归零原则。

今天，灭世的源头就在于共党当面的监狱没管理好，狱霸（马仔、大 V 们）灭绝人性后制造了野兽和恶魔，让本来是人的受害者脱胎换骨为灭绝人性、反社会的畜性和野兽，狱霸及其马仔等大 V 们的灭绝人性作为归根结底为欠缺善意、友善，也没有担当，如同新冠病毒上的弗林酶切位点，打人害人的能力肯定是有的，也就是说，善意、友善、担当 M 和不打人、平等待人的底线界限（不无理和不破礼貌）、礼貌、礼教 N 等，如同酶切位点（被人切），是不制造灭世恶魔的责任起点；同时，担当责任是要不匹配付出的，仅仅是把对方当陌生人对待（责任 $D=0$ ）显然是不够平衡比照负数之责任的，随之排除作为责任的先决条件，从而构成善意、担当、礼貌或礼教、人性（文明）四大要素相结合（与关系）的道义（道德义务、道德正义）立法、友善（善意、担当、礼貌或礼教即礼貌教养、人性或文明的比照

酶切位点)立法,这就是比照酶切位点的道德(友善、礼教、担当、人性)先于责任原则、道义先于责任原则。

(17) 同一开天原则、无极造化原则(关系)、太一造物、一弓立乾坤(秩序制度): 造化立法、未来立法、人性人权立法、无极造化原则、无极无线(无形、形而上)原则、无形(形而上)立国、无线立法(司法)、无形(形而上)数学、无形(形而上)生命

依据不可更改绝对原则、同一律,路德、闫丽梦赢不了,没有投入国家力量的美国情报机构、政府机构不了,中国人的白纸革命、白法革命、香港反送中运动、8964 运动等赢不了,赵紫阳总书记、胡耀邦总书记、如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王歧山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文赢不了,最后,全世界最危险的人也赢不了,所谓全军覆没即是如此,等等,称之为中共毛里求死,从而构成中共毛里求死绝对原则。

如今,猪头狗共放病毒毒死全世界几千万人、十几亿人实质几十亿人感染,三年病毒清零摧毁了整个中国和全世界的产业及其可持续性发展,如今更是大规模全社会活摘器官还意图以器官共享拉拢日本、欧美一起继续奴役中华民族(器官共产主义):量中华之器官结与国之欢心,结果迎来了欧美等很多国家立法禁止与中共共享器官而予以痛击,意思是说男版共产主义慈禧只有一条路,那就是走上纽伦堡审判的死刑台或者被斩首,猪头共党令人们不惜一切代价抚育和保护子孙后代、帮助家人朋友等责任性人性彻底无法实现而遭隔离、断裂、摧毁、摧残等,名副其实是灭绝人性 $M: M \rightarrow 0$, 其关闭了人类之门而打开了畜牲之门,即断人之路而绝路必死、纵恶行凶 N 全世界必被灭: $N \rightarrow \infty$, 此时,依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则(绝对的方程形式保持一致传代原则)、一项绝对即属绝对原则、同一律,则其有: $MN=1$, 称之为地狱之门、死门、绝路、死路、结局、结极 Q ; 反之,罪恶 N 被灭绝: $N \rightarrow 0$, 正义、人性(增强性责任付出): $M \rightarrow \infty$, 此时,依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则(绝对的方程形式保持一致传代原则)、一项绝对即属绝对原则、同一律,则其有: $MN=1$, 称之为天门、生门、活路、原极、原点 P , 门路 Q 和 P 统称为阴阳天地弓、双曲天地弓、双曲蚌门(路)、阴阳合抱之太极门(路)、太极阴阳门(路),随之构成一弓立乾坤(双曲立乾坤)原则(秩序、制度); 与此同时, $MN=1$ 归一为太极 K , 在生门 P 与死门之间的测不准区域、强度无限大或者距离无限大区域 W 在数学定义为无极 H 、超越极、测不准基、分布极,在数学上为无线的无极、无极门(路)、超越门(路)、(无极)无线(无形、形而上)机制(制度、法律、立法、建制立政、数学、生命)、无极机制(制度、法律、立法、建制立政、数学、生命)、(无极)无线(无形、形而上)电路(无线线路、无线电路、无线 IC、无线集成电路、无线通道),无形(无线、形而上)无极领域、形而上屋脊领域由此现身,随之构成无极双曲造化原则、无极无线(无形、形而上)原则、无极造化原则: $M=1/N$ 、太极同一原则($MN=1$ 之绝对归一)、同一开天原则、无极造化原则(造关系)、太一造物原则(太极造物原则),综上所述,太极 K 就象一个操纵木偶的总纲,其部署了生极、出发极 P , 事物 G 在一定的过程、表象、路线 L 之后抵达结极 Q , 然后通过回收路线 R (可能与 L 平行或重叠)回到原点或同等枢纽 $Y: M=1/N$, 这

就是无极生太极原则（无限大的无极 H 生有特征而相对的总纲太极 K，太极 K 再生同样是有特征而在总体框架上为相对的生极 P 和死极 Q），从而构成阴阳双曲原则、无极生太极原则、太极生两仪（生极 P 和死极 Q）原则，称之为阴阳双曲立法、（阴阳）造化立法、前提性立法、预见性立法、未来立法、人性立法、人权立法、增强性责任立法、主动责任立法，相关法律为未来法、阴阳造化法、人性立法、增强责任立法、主动责任立法。责任分为主动承担责任和被动承担责任和随遇而安的一般责任。

上帝造物时很负责任，让万物自带回收机制或者配带、配备回收机制的总纲太极，如瞬间转移、量子纠缠的超光速联系的总纲即是太极。没有配备回收机制的事物称之为单向性事物、极端事物。

慈禧量中华之物力结与国之欢心，李鸿章卖国如火箭；现在，量中华之器官结与国之欢心的猪头狗共遭欧美、日本等立法全面暴击，死期已到。南京大屠杀，无数胎儿在母亲被日寇轮奸之后用刺刀挑在头顶炫耀战功，狗共在计划生育中将我中华、大汉超过 4.7 亿个胎儿碎尸万段（少数民族不用计划生育），无限倍罪恶于当年侵华日寇，天道开正义，从而构成中共无限倍日寇罪恶原则。

（18）五毒误国灭世、五大毒品、四害四个现代化、极端不相容原则、多极（双极）绝对归零原则、马克龙当世界大国第三极痴心妄想精神病绝对不可能、让-米歇尔有罪、中法两国竟无一人是男儿、赵本山泄露中法两国最高机密、定于一尊搬起石头砸自己的脚（把自己砸死）原则

如果一个国家、世界、体系 W 可以有并非一极的多极存在如 P 和 Q 等，那么，在系统 W 中 P 是相对于 Q 而存在的即为相对的，记为结论 F；然而，依据极点至上原则、至上绝对原则，命题中作为极点的 P、Q 是至上的，即属绝对的而不可能是相对的，记为结论 G，此时，令 $R::P$ 是相对的、 $S::P$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得多极相容（极点相容、极座相容、顶点相容、制高点相容、极端相容、极权相容）否定原则和多极不相容（极点不相容、极座不相容、顶点不相容、制高点不相容、极端不相容、极权不相容）原则、一个国家一个元首原则、一元原则、一个世界一个大统领原则、一个宇宙一位上帝原则、天无二日（国无二君）原则、一山不容二虎原则、政治（权力、国家）泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）、多极（双极）绝对归零原则、至上一家独大原则、（至尊、至上）一人为大世界同（国家大同）原则，一个黑帮只能有一个扛扫把的就是这么来的。

马克龙（Emmanuel Macron）秒变妈富隆（Marvelon）构造中共式计划生育断代史现在版：和马英九一样谁沾恶习谁遗臭万年、遗臭世界，中共再次以身作则自己验证以难度系数 4.1（109B 向前翻腾四周半屈体）搬起石头砸自己的脚、或者砸该砸的部位，野生淀粉人恶

习和中共已经正式进入历史粪坑发粪图强，从而构成野生淀粉人（恶习、中共）发粪图强原则、野生淀粉人（恶习、中共）入坑典礼仪式原则，野生淀粉人（恶习、中共）入坑典礼仪式正式开始并礼毕。

与此同时，中共的定于一尊是个人权力至上即是特征至上的，那么，本征及其合法性即属绝对归零，权力矢量至上情形下即属无限责任的灭绝黑洞，随之必然是不可能存在的和绝对归零的，从而构成定于一尊绝对归零（不可能存在、绝对犯罪、绝对非法、绝对错误）原则。由此可见，整个中国十几亿人竟无一人是男儿，定于一尊搬起石头砸自己的脚把自己给砸死了，随之构成定于一尊搬起石头砸自己的脚（把自己砸死）原则。

现代医疗技术的发展让活摘器官移植成为基于国家力量恐怖主义之无限田忌赛马的特权性生命毒品（恐怖主义）A，谋财害命的最佳罪恶达到了无以复加的地步，尤其是以活摘中学生和幼儿的器官最为邪恶；红黄蓝的国家官方轮奸幼女后予以诛连性灭门，连北京公安局副局长的小女儿都没放过而典型性地灭门了几十个家庭，称之为（灭门幼女性、性）毒品（恐怖主义）B；共党是罪犯、边缘人不择手段夺取政权实现完全邪恶而错误的乌托邦式国家社会幻觉，如今的中共更是登峰造极，不惜一切代价骗取、霸占国家政权，在短短几年时间内炸炸毁3万家以上的大型化工厂、兵工厂和全社会范围内各种无限大爆炸、香港反送中屠杀几十万黑衣人、白纸革命大屠杀、毒教材祸国殃民、放病毒毒死全世界等，这是国家权力毒品（恐怖主义）C，全社会、国家、世界范围内精神病兵棋推演并予以无条件实现（如洞洞房、透明厕所社会化）；犯罪国家化（基本国策化）、法治化（法律化）、文明化（国际版器官共享）、至上化（无限化、历史功勋化、歌曲讴歌和电影宣传史剧化、全民演戏戏子误国灭世），包括科技、资源、全家权力、职位、安全等武器化，即犯罪毒品四个现代化D；南泥湾式样的海洛因、芬太尼等毒品武器化、最大化、国家化、世界化E，称之为导致今天世界末日的五毒恐怖主义、五毒武器化，从而构成五毒灭世原则、五毒误国灭世原则。

人质战术（绑架亲戚朋友）A、人心战术B（人性战术如红黄兰灭门幼女绑架国内外政要、军方、权力机构官员一起犯罪）即信任（认知伪装）、人力战术C（国家恐怖主义无限田忌赛马灭绝性人力即国家力量恐怖主义）、人职战术D（如国际间谍职业化），从奴役到国家犯罪奴役，称之为从奴役到犯罪（死亡、死亡犯罪、死刑、死刑犯罪、刑场处决、任意宰割）四大掠食战术、从奴役到犯罪死亡、死亡犯罪、死刑、死刑犯罪、刑场处决、任意宰割）四大非人战术（无人战术）、共党四人帮战术，从而构成共党四人帮战术无人（灭绝）原则。

为金钱、为主体的是投资、分成、股份A（人上人世界）；为自己的是劳动（工作）B（人类的世界）；关于地主的是剥削C；关于奴隶的是奴役D；匈奴用刀掠夺，共产党用国家力量、以人民名义、个人至高无上的奉献荣誉杀掠、劫掠E（绝对相等的动物世界），吃人不吐骨头连渣都没留下，纯属绝对犯罪，骗得来就骗、骗不来就抢就杀，全人类有史以来的任何土匪、杀人罪都没这么残酷，尤其是通过最残酷的内战篡夺政权的土匪罪犯，这就是人类谋生、就业的一鸭五吃（一猎五吃）分级制度、五级分级制度、谋生（就业）五线谱，从而构成谋生（就业）五线谱（五级分级、一鸭五吃、一猎五吃）原则。

精神病、毒品、犯罪、暴力分裂（斗争、战争、资源武器化、暴力、分裂即精神病军事化、武力化）合法化、国家化（基本国策化）、正常化、高度化（功勋讴歌化、至上化、绝对化、全民演戏、戏子误国灭世），这就是四害四个现代化，从而构成四害四个现代化原则。

共产党出现之前，绑匪只能绑架个人；现在，绑匪不仅绑架个人还绑架国家美国、法国、德国等，而且绑匪还充当警察、国际警察甚至还要当万国领导人，齐天大圣也没要这么多，这连猴子都不如的团伙竟然登鼻子上厕所了。美国、北约、欧洲不肯就范，罪犯们竟然拿着核武器要捣毁全世界、放病毒毒死全人类几千万人，称之为绑匪恐怖主义，全球政要、财阀、有钱人、黑帮老大等都是中共的入幕之宾。

活摘器官已经成为一中性命毒品恐怖主义，罪犯们从贩毒到贩卖器官生命、灭门幼女、国家权力毒品、犯罪毒品，货真价实不可一世，无辜者受害、受害者有罪，犯罪有功、杀人有赏。

为了消灭器官毒品的犯罪传染源（国家绑匪恐怖主义团伙）、切断传播途径、满足邪恶阶层的欲望要求同时也解救器官不良患者，治理根兼治本，我们惟有开启矩阵编成再生器官、再生牙齿、再生肢体、皮肤、骨骼等技术和项目并将之产业化，问题才能彻底解决，不会象鸦片那样持续几百年经久不衰，因此，我们必须立刻开启一场生物技术革新的世界性战争，拯救无辜弱者也拯救我们本身的生命和生命安全。

与此同时，我们还必须开启一场法律战争，将伸向幼女和制造灭门幼女的黑手彻底铲除，将共党连根拔掉，中华民族的噩梦和厄运才能彻底消除。

鸦片战争是一场经济安全战争，归根结底为鸦片和棉花本地化的战争；这场末日战争是一场人民战争 A（人权战争、人民是否被无限死亡奴役的战争）、国家安全战争 B（国土战争、主权战争）、法律主权战争 C（正义与邪恶交战的战争）、文明战争 D（是绝对丛林与现代规则文明一决胜负的战争、甚至是文明彻底毁灭的战争），称之为四色战争，一战定全局、一决定世界生死，从而构成末日战争四色问题原则。

大清是个金饭碗，打破了英国也会十分难过，搬起石头砸自己的脚，因此战争的规模和摧毁程度十分有限。现在，被中共绑架的中国人民也是欧美的金饭碗，但中共是放病毒毒死全世界的人类公敌，关系到全世界万国的最后国家安全而不可能再以金饭碗为前提而有限相对，归根结底为你死我活之最后绝对，从而构成四色战争你死我活（绝对）原则，也就是说，四色战争是鸦片战争的无饭碗升级版。

中共野生淀粉人，杀人不偿命机制怎么有可能？

不彻底消灭中共，中共不可能止于这次放病毒毒死全世界，等它研究好了更毒的病毒或者内部压力升得更高时还会接着释放病毒毒死全世界，西方国家安全没有任何保障，名副其实任何人小命不保、国家大命难逃，安全先于一切的原则指导下，刻不容缓灭共是唯一选择；至于所谓的金饭碗，西方人民和中国人民不吃金饭碗也不可能小命不保，吃野菜求生更加有利健康，和猪头狗共相关联则一定小命不保且没有任何最致命的生命安全感，如同在身边放了个无限不定时炸弹，烧煤气也没这么危险，总而言之，野生淀粉人和共党一起灭，匈奴不灭，罔顾以为家，全世界都是霍去病，从而构成灭共去毒人类第一选择（唯一选择）原则、

共党人类公敌原则。别了，中共野生淀粉人；别了，猪头狗共。司土雷登夹着皮包回来了，猪头狗共夹着灭门幼女的包皮去死了，灭绝了，天下无毛化成为唯一选择，由此可见，中共的杀人不偿命机制就是一种精神鸦片而已，化作一团妖雾就没了。

清明节，爱国者导弹部队出现在台湾；美国国家缉毒局常驻台湾（跨国缉拿毒贩），这两样东西出现在哪里，哪里就灭国：爱国者导弹部队出现在伊拉克，伊拉克灭国；爱国者导弹部队出现在阿富汗，阿富汗亡国；爱国者导弹部队出现在叙利亚，现政权和亡国差不多；爱国者导弹部队出现在乌克兰，普京和俄罗斯已经进入倒计时煎熬之中……现在，举世著名的毒贩猪头狗共全面上路了……清明时节雨纷纷，蔡英文回家路上没断魂，上路狗共全断魂，肉包子打狗有去无回了。

猪头狗共无论在国内还是国际都是无限杀人、毁人不倦，差异化至上，属于同一性的合法性、活命的可能性随之绝对归零，因此，猪头狗共所谓的保党、活命完全不可能，从而构成猪头狗共自行死刑原则，况且普京和俄罗斯已经进入倒计时，人类公敌的猪头狗共怎么可能幸免呢？中共所有的元老都上当受骗了：差异化至上的无限屠杀、抢劫，不可能具有任何活命或保党的可能性了。

猪头狗共想欺骗并利用马克龙充当欧洲大国一极的伟大愿望对抗美国，这是绝对不可能的。马克龙成为恶习的知音，想在悬崖绝壁的边缘绝路上寻找一条活命的出路，想让法国、欧洲成为所谓的中美之外的第三极，依据多极（极权）不相容原则、多极（双极）绝对归零原则，除非无理由干掉美国，法国一家独大，否则，世界是不可能存在两极或两极以上的，这是上帝的真理之多极（极权）不相容原则所规定的，从而构成马克龙第三极绝对归零（不可能、痴人说梦）原则。

作为一国总统的马克龙、一党罪魁祸首的猪头，竟然连绝对归零的小学运算都看不明白： $-|A|=|B|\Rightarrow A=B=0, A, B \in \mathbb{Z}$ 或 $Y=\neg W$ ，则 $\{W\} \cap \{Y\} = \{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W$ 与 Y 的关系是绝对归零的，这是谁的错？马克龙的老婆就是其中学老师埃马纽埃尔·让-米歇尔·弗雷德里克·马克龙（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）即布丽吉特·马克龙，能大学毕业肯定有小学数学的功力，子不教父之过、教不严师之惰，让-米歇尔绝对有罪；另一个猪头是野生的，找谁问责恐怕只有他自己知道。中法两国竟无一人是男儿！竟无一人小学毕业，全是小学鸡博士：We do chicken right. 我们做鸡好吗？还是我们做鸡很正确？可见，基础的小学数学和小学文化很重要的，一头猪牵到天安门还是猪，一个数盲娶了个大学毕业的老师当老婆还是伸手不见五指啊。悲哀，绝对的悲哀，今天是法兰西的悲哀，也是中共国的悲哀，赵本山黑老大太有才了，一语成谶直接泄露国家机密而且是中法两国最高机密。

马克龙和中共签定 51 条的中法联合声明，包括亚太的法军与中共南部战区合作，克里姆林宫的发言人佩斯科夫立刻发言威胁名副其实的小三（苏共远东第三支部）：中共国是个负责任的主权大国没有主权不会随便改变中俄联盟，意思是说，你只要敢背叛俄罗斯，克里姆林宫就会公布斯大林和毛泽东签定的私密协议拆穿中共国是苏共的一个分支而没有主权的卖国笑话，将猪头狗共打回原形，从哪里来就到哪里去，大国夕阳镜也随着中俄同盟的破裂而破裂，所谓破镜难重圆：责任、主权、大国。

大家想想看，满洲国五族共和是有主权的，汪精卫的南京政府国家也是有主权的，两个虽说是汉奸政权，都未买任何一寸中华河山。

共产党是党领导国家，国家主权在差异化之上的党之下，依据差异化至上绝对归零原则，任何共产党国家都是绝对归零而没有有主权的，从而构成中共国无主权原则、共产主义国家无主权原则。

依据中共国无主权原则、共产主义国家无主权原则，苏共远东第三支部 P 建立起来的国家 Q 是党在国上的负主权国家，从而构成中共国主权空穴原则、共产主义国家主权空穴原则。因此，不用佩斯科夫威胁恐吓，中共国本来就没主权，就连负主权都在苏共远东第三支部的宗主苏共、坐地吸土的克里姆母林宫手上，名副其实的主权负翁，死都不知道要怎么死，中共这些官员、党员全都是外来民族汉奸，旷古未有：中国人民不要、俄罗斯民族不收、国际开除球籍，真正的三无畜牲扁毛。

中共高层和情报系统 W 唆使猪头狗共去联合俄罗斯普京打美国，已经自绝于民主、自用的西方世界；马克龙和中共签定 51 条的中法联合声明，包括亚太的法军与中共南部战区合作，把中共高层和情报系统 W 的俄罗斯之路彻底给一锅端了：1938 年以至 1930 年代，斯大林在海参崴进行大屠杀，把所有的中国人、日本人、朝鲜人全部杀光，尤其是三十多万华人契卡（就是现在的便衣、朝阳大妈）先行杀害，名副其实领导先走，因为他们受过苏联政府的出卖同胞的特工训练，不先杀掉会反抗或逃跑，卡廷惨案中精英先死的一贯政策。俄罗斯对华间谍几乎是养肥了杀，从不长期使用也没有任何信任，近来两年来普京两次大清洗中共间谍，将涉案的大量俄军和俄罗斯官员全部杀掉或拘捕就是证据，连自己老师的学生都杀了，还留你们这些中国人间谍做什么？用完即杀，与猪头对官员、兄弟如出一辙，即插即用、即用即杀、全部灭门，十分方便永无后患。

西方将放病毒的中共开除球籍，俄罗斯将中共菜单食物化，中国人民则是中共的百年死亡受害者之死敌，中共只能收买莫斯科提前买票移民火星走人了，否则，后果一定不堪设想、前途一片极为不光彩，更不用说什么光明了。对于大量的中共高层来说，巴士底狱精神肯定是发扬不了了，巴士底刑场神经病肯定是跑不掉的。郭将军都抓了，难道美军能让你中共首犯在病毒上继续搅浑水而接着做狗且偷生？这种幸福感满满的东西肯定是没有的了。

（21）太监教主大国太监化：太监无人格垂死挣扎、临终抽搐（苟延残喘）、中共（中共国）太监化原则、不太监化先于存在（发展）原则、不太监化先于做人（为人处世、立国）原则、中共（中共国）太监化原则、三个太监亡国灭己原则

大国教主来自夹着尾巴做人的家庭本身就是太监教主。

个人耻于太监化，社会摒弃太监化，国家警惕太监化，乃是强国之必需。在中国太监化问题没有得到根本解决以前，恐怕难以全民动脑筋发掘真知灼见、竞相努力做好事情，而且大家不负责任，也就难以使国家变成世界领先的国家。——饶毅

饶毅：虽然我国百年前已结束沿用时间和规模领先世界的太监体系，但作为文化习俗、个人行为的太监化倾向尚未绝迹。由于这一问题的普遍性并未被广泛认识到，反而不时被“发

扬光大”，因此太监化问题应该提出来反思。太监化现象太需要批判，因为：在有些时候、有些范围，太监化过度显现可以毒害社会的健康，阻碍国家的发展；太监化的人和行为越多，国家发展就越希望渺茫。

什么是“太监化”？没有人格、不负责任地讨好强权，没有是非、不择手段捞取利益，没有理想、不利国家而寄生于社会，皆是文化习俗行为的太监化。太监化的人格没有理想，获得生活资料苟延残喘就是其生命的意义，无异于宠物；太监化的行为没有是非，只有利益之争，无异于野生动物。也就是说，太监没有人格而南北通透、烂醉如泥、如入无人之境，依据归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，太监的人格是绝对归零的，即属绝对（归零）的，从而构成太监（太监化）绝对归零原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共是党天下极权的，即属绝对归零的，如果其有回头路就不可能是极权之绝对的，也就是说，中共是极权而绝对归零的、没有回头路的，从而构成中共（共党）极权绝对归零（没有回头路）原则。

依据中共（共党）极权绝对归零（没有回头路）原则、太监（太监化）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共与太监、太监化即属整齐划一的而绝对相等的，从而构成中共（共党）太监化（太监党、太监）原则。

依据相反（不同）不相容原则和非 A 否定肯定原则、太监化绝对归零原则，不太监化即是个人、社会、国家生存发展的唯一选择，从而构成不太监化先于存在（发展）原则、个人耻于太监化（社会摒弃太监化，国家警惕太监化）先于存在（发展）原则、不太监化先于做人（为人处世、立国）原则。

历史上的太监无需负责，只要讨好强权，多为生活所迫，不得不服务于权势，似情有可原；现实的太监化也不为公事、公众利益担责任，而自愿选择献媚于强权而牟私利，却难以谅解。古时太监服务的对象单一，现代太监则顶礼膜拜所有可以一时提供利益者。

目前不少人被公认“成功”且必须“夹着尾巴做人”，其实就是太监化潜移默化的结果。不仅有人自豪“夹着尾巴”成功，而且有不少父母、老师还教育后代应该“夹着尾巴”，不知不觉成为培养太监化的后来人。“夹着尾巴做人”就是不要有想法，宁可人云亦云；行为不要突出，宁可少做不做；做事不要做得太好，宁可不尽心尽力；甚至在日常生活中积极摆出“乞摇状”，以彰显无能而不会威胁他人，通过讨好人获得资源掌握者的接纳和支持。由此可见，夹着尾巴做人就是太监化的基本原则，从而构成夹着尾巴做人太监化原则。

在古代中国的历史上，宦官一直是一个很特殊的阶层。有的时候，地位极其低下，令人为之不齿。而有的时候，则是成为国家的统治者，一言九鼎。翻翻史书，我们也很容易找到一些耳熟能详的宦官的名字：赵高、高力士、郑和、王振、魏忠贤……这些宦官，不管地位是高是低，亦或者是权倾朝野。在中国历史上，却从来没有任何一个宦官，真正的谋朝篡位。

这当然不难理解。宦官没有子嗣，就算真正篡位了，也无法把皇位传下去。但是，事情总有例外。在历史上，确实曾经有一位宦官，最终做了皇帝。非但做了皇帝，他的谥号还是高皇帝，这个人，名叫曹腾，也就是说曹操曹操到的曹操的爷爷。

曹腾，字季星，东汉时人。据史书记载，曹腾的家世还颇为不凡，是西汉初年相国曹参的后代。曹参是汉朝的第二任相国，接了萧何的班。后来成语萧规曹随，就是从曹参这来的。后来，曹丕篡汉，自己登基做了皇帝。到了曹丕的儿子曹叡时，追尊曹腾为魏国高皇帝。直到西晋代魏，这个称号都一直保存着。曹腾也因此成为中国历史上，唯一一个做了皇帝的宦官。

曹丕篡汉（老毛篡蒋），曹叡追尊曹腾为魏国高皇帝用力过猛把曹腾追回来活了；老江追红色基因老毛的俄爹基因，结果把俄罗斯普京大帝的太监（曹腾大折腾）给直接跨国追活来中共太监当国了：太监教主当国，乐极生悲瞎折腾即是如此。

恰好的是，太监教主的家训就是：“夹着尾巴做人”；更令人发指的是郭文贵泄露国家机密：三秒快递不可能有私生子；最后，不堪设想的是：10年来中共炸毁中国超过3万家大型化工厂、炼油厂、兵工厂等，天津大爆炸、石家庄大爆炸、江苏化工厂大爆炸、南京化工厂大爆炸、上海化工厂大爆炸、漳州古雷化工厂大爆炸等，猪头狗共把所有大型的化工厂、兵工厂都给炸得差不多了……从而构成中共（中共国）太监化原则。

伊朗卡扎尔王朝太监开国，经历7代皇帝，142年国祚，开国皇帝阿迦·穆德·卡扎尔（Agha mobam-mad khan）是全世界第一个肉体太监真实当国的皇帝；曹腾是追封折腾出来的鬼皇帝，恶习教主是用病毒和暴政让全世界活见鬼的空降元首，从而构成恶习太监教主（跨国、跨界）活见鬼原则。

一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝；一个太监（当国）鬼皇帝，二个太监（当国）亡命帝，三个太监（当国）世界末日，全是不祥之兆和灭亡之实，从而构成三个太监亡国灭己原则。具体如下：一个太监鬼皇帝，二个太监真皇帝最后遵循太监化绝对归零原则而自绝性命（绝对归零），三个太监活见鬼放病毒毒死全世界几千万人，从而构成三个太监绝对归零原则、太监当国必亡（绝对归零、害人害己）原则。

（22）中共无限自行宠物（自恋宠物）原则、中共国野生动物当国（野生动物横行）原则、中共（共产主义）三洗（洗脑、洗心、洗嘴）原则、中共（共党）殡葬党原则、共产主义殡葬主义原则

野狗是什么都吃，死人尸体、活人大便它们都吃；共党是利益至上、特权至上而获得性至上，什么都无限独吞，比野狗厉害多了，即共党披着人皮甚于一切野狗，实属狗杂、狗共、无限吞噬粪便的跨物界杂种，从而构成（共党）狗共（野狗、属狗杂、狗吃屎、吃粪便）原则。

中共洗脑这个庞大的工程，尽管存在了几十年，还没有能彻底消除人们的正常认识和正常价值观。人的基本价值观是人性的产物，不容易改变。中共践踏了人性几十年没能把它扑灭。王赫对大纪元表示，中共搞这套会适得其反，“防民之口，甚于防川。最后会带来强烈

的反弹，加速中共的败亡”。老毛、原教旨共产主义是先洗脑诛心不行再杀人，这就是洗脑诛心杀人三部曲，如此一来有些人就可以通过种种伪装避免被杀害，恶习之父交代子女「夹着尾巴做人」就是成功的伪装者；然而，现代社会是网络社会，即属中共建立了全世界最严厉的防火墙，恶习也不可能将绝对的人性之心（人心）绞灭，史上最强、最广泛、最深度的洗脑也只能是自欺欺人，于是，中共现在的最终选择是洗脑变洗嘴刷牙杀人诛身，不服者即杀、敢言敢反抗者格杀勿论，这就是洗嘴杀人诛心三部曲（对洗脑诛心杀人三部曲）。

洗嘴杀人诛心纯属本末倒置，每个人连五毛的心都是自由的，中共也放他们去海外执行以反共正确为由的十面埋伏任务，显然是可以无限接触 8964 大屠杀、新疆大屠杀、香港大屠杀等真相的，依据不受限制绝对原则即属绝对的，从而构成人心自由绝对原则。此时，小鸡不看怪老赢，任凭你中共再怎么加强洗嘴（防民之口甚于防川），那也是嘴对嘴的亲嘴行动而必然是相对的，从而构成洗脑诛心杀人三部曲绝对原则、洗嘴杀人诛心三部曲相对（有限）原则、洗嘴相对（有限）原则。

中共放任官员、五毛、军警、民众、红色家族等无限接触 8964 大屠杀、新疆大屠杀、香港大屠杀、无限接触 8964 大屠杀、新疆大屠杀、香港大屠杀、大跃进饿死 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人，计划生育残杀我中华民族 4.7 亿条胎儿的生命、近十年屠村屠城杀害我中华超过 14 亿人（从胡锦涛时期的 28 亿人到今天声称 14 亿人），放新冠病毒毒死全世界几千万人感染十几亿人，等等，依据不受限制绝对原，其即属绝对的，从而构成人心自由绝对原则、真相自由原则，辟谣也不可能有济于事。

洗脑、洗心是从外界对民众内在的大脑进行格式化，即属内外有别之相对的，从而构成洗脑（洗心）相对原则，洗嘴也一样。

依据不可更改绝对原则，任何真相、事实都是不可更改而必然是绝对的，从而构成真相（事实）绝对原则。

如果中共对民众、民族、国家 U 的洗脑、洗心、洗嘴 W 不是灭绝的，那么，以灭绝真相 Y 为目的的洗脑、洗心、洗嘴 W 即不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据真相（事实）绝对原则、同一律，灭绝真相 Y 为目的的洗脑、洗心、洗嘴 W 必然是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得洗脑（洗心、洗嘴）非灭绝（民众、民族、国家、社会、官员、人类）否定原则和洗脑（洗心、洗嘴）灭绝（民众、民族、国家、社会、官员、人类）原则、洗脑（洗心、洗嘴）绝对对零原则。

如果被洗脑（洗心、洗嘴） Y 的对象（民众、官员、军警） W 等不是绝对对零的遗体，那么，依据同一律，洗脑（洗心、洗嘴） Y 就不可能是绝对对零的，记为结论 F ；然而，依据洗脑（洗心、洗嘴）绝对对零原则，洗脑（洗心、洗嘴） Y 是绝对对零的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是被动的和绝对的、 $S::W$ 是主动的和相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属

绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得洗脑（洗心、洗嘴）对象（党员、民众、官员、军警、民族、国家）非遗体（遗产、遗物）否定原则和洗脑（洗心、洗嘴）对象（党员、民众、官员、军警、民族、国家）遗体（遗产、遗物）原则、洗脑（洗心、洗嘴）对象（党员、民众、官员、军警、民族、国家）三遗（遗产、遗体、遗物）原则、中共（共产主义）三洗（洗脑、洗心、洗嘴）原则，由此可见，中共就是个遗体党、遗产党、党员，而共产主义就是遗产主义，随之构成共产主义遗产主义原则、共党遗产党原则、共产主义（共产党）三遗（遗产、遗体、遗物）原则、中共（共产主义）殡葬专业（洗遗体）原则。

也就是说，中共洗嘴杀人诛心三部曲必然导致杀光所有中国人、美国人、全人类才有可能实现，即是血洗全中国、全美国、全世界，自然是屠夫和血洗遗体的殡葬从业人员，随之构成中共（共党）殡葬党原则、共产主义殡葬主义原则。

依据（共党）狗共（野狗、属狗杂、狗吃屎、吃粪便）原则、共产主义（共产党）三遗（遗产、遗体、遗物）原则，共党是最没用的废物占据着国家最高职位，垄断着全部国家资源，享受着最豪华的生活（饶毅的太监化的人格没有理想，获得生活资料苟延残喘就是其生命的意义，无异于自行宠物），全部基于获得性至上（饶毅的只有利益之争无异于野生动物）、无限杀人有功、受害者有罪的犯罪指南，归根结底，中国不仅是太监化的国家，太监当国且是绝对太监化的野生动物当国，从而构成中共无限自行宠物（自恋宠物）原则、中共国野生动物当国（野生动物横行）原则。

（23）立法三段论原则、53 立法原则、猪头共党自我放生原则、受害者（见义勇为者或侠义之士）无罪有功（无责、无罪）原则

全世界各国古代的行政长官审判法是人治负责制的点性立法、点性法律；后来英国开始建立起程序先于权利的过程性法律，美国再形成基于宪法的规则法律、基于规则的秩序，等等，这些都是面向结果追溯过去的法律，称之为过去法，相应的立法称之为溯源立法、过去立法。

相对于过去法，上述的源头法是未来法；现在，我们对现行的行为等进行基于同一性、规则、安全的立法，一是不给自己也不对他人、国家等构成安全威胁、风险，二是不违反过去的法律，三是不挖坑让自己将来受到法律审判或处罚等，不挖坑、不违法、不失误，这就是现行的行为立法、行动立法，称之为现在法，相应的立法称之为现在立法。

过去法、现在法和未来法（将来法）统称时间三法，相应的立法称为时间立法、三段立法，从而构成法律三段论原则、立法三段论原则。进而，点立法即现场立法、线性立法即规则立法、本征立法即矩阵立法、基准立法（本征根层面的立法、天人合一立法）、基准规范立法（天一立法即真理为王、上天作主的立法）和时间三法，这就是五重三位立法、三番五次立法、三格五线立法，从而构成 35 立法原则、53 立法原则：5X3 立法。

今天，猪头狗共放病毒毒死全世界，祸国殃民、毁灭世界、灭绝人性，令畜牲之门大开、地狱之门打开，全人类子子孙孙如果能冲出这次核末日危机，当永远引以为戒，永远不忘今日猪头狗共反人类的罪恶滔天。

猪头狗共的自我放生术是：第一，猪头狗共军援普京，让发动并深入俄乌战争的普京作为世界战犯1号、死刑犯1哥、全世界死亡靶点，为猪头狗共遮风挡雨作挡箭牌、免死金牌；第二，狗共通过布鲁金斯大等美国总统智囊继续行贿、腐败美国国家权力体系，有钱能使鬼推磨，共党这是厉鬼有钱能使人推磨，美国政客就这样继续包庇猪头狗共祸国殃民、拖垮美国、末日全世界。

放病毒毒死全世界几千万人的猪头狗共 W，不见棺材不掉泪、不到黄河心不死，没有看到也不惧自己的最后结局，比照无极造化原则无限制造犯罪、垂死挣扎的无桥路之超越合法性，纯属虚假而构成隐性、掩盖性的无极层面上的差异化至上，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则（绝对的方程形式保持一致传代原则）、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成共党垂死挣扎、回光返照、不见棺材不掉泪、不到黄河心不死之无极差异化至上原则，则其在无极层面以至普遍的本征、合法性绝对归零，从而构成垂死挣扎（回光返照、不见棺材不掉泪、不到黄河心不死、无极差异化至上）本征（合法性）绝对归零（绝对非法、绝对死刑原则）原则。

独裁者 W 是权力至上、利益至上而本征、合法性绝对归零，它们一发动战争，独裁者 W 及其团伙必须领导战争而与军队、人民 Q 保持战斗力层面上的同一性 R，随之为受害者的复仇、见义勇为者或侠义之士 J 的替天行道和为民除害打开了大门、铺设了道路、架起了桥梁甚至构成了比照超导体的无障碍直达锄奸之快车道，依据复仇（替天行道、为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为）合法原则、受害者（见义勇为者或侠义之士）无罪有功、同一律，独裁者一发动战争即死实属真理注定，从而构成独裁者一发动战争即死必然（自然）原则，如萨达姆、卡扎菲等。

国家法律机构对（刑事）案件 Y 不作为 H，如张扣扣案，受害者 Q 或其家属 W 复仇 E 是以国家法律机构不作为 H 为前提的，即属有原因、条件、前提的，是线性的，据此，如果复仇 R 是非法、负面或不成立的，那么，复仇 E 即是无条件的、矢量的、点性的而不可能是线性的，记为结论 F；然而，命题中复仇 E 是线性的，记为结论 G，此时，令 $R::E$ 是线性的、 $S::E$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得复仇非法否定原则和复仇合法原则，依此类推至于如下原则同理成立：替天行道（为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为）非法否定原则和替天行道（为民除害、路见不平拔刀相助、见义勇为）合法原则、受害者（见义勇为者或侠义之士）无罪有功（无责、无罪）原则。

正义至上复活了法律而允许了复仇，但是除非前提案件 Y 为绝对罪行、致死案件，复仇致死才合法；否则，一旦前提案件 Y 为民事案件或者有限案件而导致死亡，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，相应的超出罪责部分 J 即为犯罪而令复仇的受害者也必须遭受法律制裁，随之构成复仇过当承担罪责原则、正当复仇原则、复仇不过当原则，张扣扣案中的复仇即属合法的，依据绝对相等原则，张家致死其母亲为绝对罪行，参与者受到惩处即属有因果的。

(24) 54 立法、54 建制（立秩序）、职责 54 立秩序（制度）原则、正义 54 立法原则

上山下乡是纯属特征、具体的基层的劳动、工作至上，知识必须服从农村劳动，本征、合法性随之绝对归零，从而构成上山下乡绝对非法（绝对错误、绝对归零）原则、上山下乡耍猴原则。今天，中共再次全面上山下乡耍猴，把所有知识分子和精英当猴耍，即属公共管理的绝对罪行和道义上的绝对罪行。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何政党都是集成、集中所有党员的力量、关系资源而形成政党的群体性力量，即属绝对的和力量至上、特征至上的，本征、合法性、信用随之绝对归零，从而构成政党绝对非法（错误）原则、任何以群体性形式活动的政党绝对错误（绝对归零）原则。

今天，依据政党绝对非法（错误）原则，美国是两党制、中共是一党专制、俄罗斯是多党制；进而，2022 年 10 月 6 日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲以至世界各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动末日模式：购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等，归根结底，美中俄三国杀把全世界杀进了世界末日，也就是说，全世界的邪恶而错误的政党制度引领风骚把全世界带入了万劫不复的世界末日，从而构成政党末日（终结世界）原则。

美国在二战后建立了基于规则的联合国世界秩序 W，但由于政客、技术精英（病毒、互联网、IC 等）等的不负责任、背叛、出卖、贪婪自私与奴性等，美国本身和基于规则的世界秩序在阿富汗、中共国等地遭遇了灭顶之灾的失败，直接进入终结世界的末日，依据法律禁止犯罪原则，我们必须立刻面向政客、技术精英（病毒、互联网、IC 等）等立法，同时亡羊补牢建立其能承担末日危机责任的世界以至各国的秩序、制度，这就是面向主体立法、主体立法、源头性立法、根源性立法和末日责任秩序（制度）、（无限）责任秩序（制度），从而构成面向主体立法纲领性原则和危机（灾难、应急）秩序（制度）责任原则、危机（灾难、应急）秩序（制度）无限（末日）责任原则。

规则性秩序（制度）是线性、连续性的，是腰围裤腰带的水平环绕（从左到右或从右到左）体系 A：放养、散养体系，极度不负责任，世界末日都无人出来挑头领导世界；危机秩序（制度）是从下到上的责任承担体系 B；权力秩序（制度）是从上到下的公共管理体系 C；然后，我们还必须将 G7、G20 等主体性体系升级为纲领性自律秩序（制度）、主体体系 D，由此而来，规则秩序（制度）A、责任秩序（制度）B、公共管理秩序（制度）C、纲领性主体秩序（制度）D，称之为三位一体秩序（制度），构成面向关系的秩序（制度）三位一体原则。

联合国是线性体系必须升级为同领国的分布性矩阵体系 E, 包含线性体系 F 和收敛于主体的权利（理应）点性秩序（制度）G, 本征根体系的秩序（制度）H, 基准规范秩序（制度）K, 称之为五重秩序（制度）、五层秩序（制度）。

五重秩序（制度）和三位一体秩序（制度），统称为五四秩序（制度）、54 秩序（制度）、五四立秩序（制度）、54 立秩序（制度）、54 建制（立秩序），同时构成秩序（制度）五四（54）原则、职责立秩序（制度）原则、责任立秩序（制度）原则、责任（职责）54 立秩序（制度）原则。

过去法、现在法和未来法（将来法）统称时间三法，和主体立法统称为三位一体法，相应的立法称为三位一体立法。

点立法即现场立法、线性立法即规则立法、本征立法即矩阵立法、基准立法（本征根层面的立法、天人合一立法）、基准规范立法（天一立法即真理为王、上天作主的立法）和三位一体法，统称为五重四位立法、54 立法，从而构成 54 立法原则：5X4 立法，从而构成正义立法原则、正义 54 立法原则。

（25）纽伦堡审判挖根（溯源）

中国人的奴性和贪婪让万恶之源的中共得以在中国安家落户、落草为寇并得以继续；政党制和政客、技术精英（病毒、互联网、IC 等）等的不负责任、背叛、出卖、贪婪自私与奴性等，令中共放病毒毒死全世界和渗透、颠覆、拖跨美国等得以实现，俄罗斯发动乌克兰战争得以长期持续（没中共的支持，俄罗斯对乌克兰战争无法超过 3 个月），由此可见，中国人、政党制、政客和技术精英（病毒、互联网、IC 等）等成为终结世界末日的四害，从而构成末日四害原则。

纽伦堡审判的对象是放病毒的中共和侵略战争的俄罗斯普京，参与祸国殃民和毁灭世界中国人（如中共、五毛等）、政党制、政客和技术精英（病毒、互联网、IC 等）等末日四害也在其列，这就是纽伦堡审判溯源，从而构成纽伦堡审判挖根（溯源）原则。

（26）九鼎立国（立政）原则、国家九鼎原则

保障立法、责任立法、道德或道义立法，国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）升级为保障国家（民族、政府）、责任国家（民族、政府）、道义国家（民族、政府）三分等，从而构成国家（地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界）道德基石四柱三分原则、道德四柱三分原则、道德四柱三分原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）四柱原则、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分四柱原则，其中四柱为善意、担当、礼貌或礼教即礼貌教养、人性或文明，比照酶切位点

蓝图性祖国、主权性国家、家国（习惯国）构成国家主权三分原则、国家位格三分原则，于是，国家位格三分、国家架构三分、国家（民族、家庭、政府）基石（基座）三分构成国家（民族、家庭、政府）九分（九鼎）原则、（三层）九分（九鼎）立国原则、国家三层九分（九鼎）原则，称之为国家九鼎立法、国家（民族、家庭、政府）九鼎原则、国家（民族、家庭、政府）原则、九鼎立国（立政）原则，依此类推至于地区、民族、政府、社会、圈子、家庭、家族、企业、组织、机构、政党以至世界等同理成立，统称为九鼎立法、九鼎立政等。

（31）先天立法

一个体系 W 是无规则的，即是在关系层面上不具有任何同一性的，从而构成无规则关系（群体）无同一性原则。

事物或生命是有特征的而必然是相对的、有限的，从而构成事物（生命）有限原则。

如果一个生命 Y 在一个无规则的体系 W 中能存在或活命，那么，生命 Y 必然受到无限攻击、干预、骚扰、纠缠等 Q 而导致无限损毁、约束等 H ，则依据无限绝对原则，无限损毁、约束等 H 和骚扰、纠缠等 Q 都是绝对的，记为结论 F ；然而，依据生命同一原则，生命 Y 基于物质而必然是有条件的、相对的而不可能是绝对的，随之构成（关系、系统、事物）无规则绝对原则，记为结论 G ，此时，令 $R::H$ 是绝对的、 $S::H$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得生命无规则存在（活命）否定原则和生命无规则必死（毁灭、不存在、活不了）原则，依此类推至于生命 Y 体内无规则同理成立，依此类推至于事物、物体等同理成立而如下规则同理成立：物体（事物、物质）无规则存在否定原则和物体（事物、物质）无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无规则存在（活命）否定原则和无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则。系统为真空、空集而没有任何攻击、损耗是维持原状、常态的而具有同一性规则，从而构成真空（空集）同一性规则原则，即属有规则的。

依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、差异化（至上）无规则原则，中俄同盟、中共都是差异化至上、胜者为王、赢者通吃的体系，即属无规则的，即属必死的、必然失败和解体的，从而构成中共（中俄）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则、罪魁祸首（猪头蛇头）必死（必败、必灭、毁灭、活不了）原则。

依据（关系、系统、事物）无规则绝对原则，一个事物或生命 Y 在一个无规则的体系 W 中，事物或生命 Y 受到的攻击、破坏 M 和支持 N 都是绝对的，事物或生命 Y 是有特征的而必然是相对的、有限的，于是，如果事物或生命 Y 在系统 W 中能继续存在或活命，那么，事物或生命 Y 面对 R 系统 W 中绝对的破坏 M 和支持 N 即属相对的，记为结论 F ；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，

破坏 M 和支持 N 是绝对的，在系统 W 中不可能存在着任何相对的事物 R，则 R 和 W 都是不可能存在的、不可能成立的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 与 R 是绝对的、 $S::W$ 与 R 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无规则存在（活命）否定原则和无规则必死（毁灭、不存在、活不了）原则、无规则无存在原则、规则先于存在原则、规则先于生命原则、规则先天原则。

依据同一性先于存在原则、规则先于存在原则，没有同一性、规则，即没有万物存在，遑论提供保障的安全，从而构成同一性（规则）先于安全（物质功能）原则。我们画一块电路板，先有基本电路再有负反馈等安全电路，故安全电路也是基于电路的同一性和规则的。

安全先于一切（事物）原则、同一性先于规则原则、规则先于存在原则、规则先于生命原则、规则先天原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则，归根到底联合构成同一性先于规则先于安全先于存在（生命、生死）原则、安全（同一性、规则）先天原则、先天三脚架原则、先天三宝原则、先天三支柱（三只脚）原则、同一开天原则、同一画开天（盘古一斧开天）原则、先天三分原则，这就是先天立法、同一开天立法、开天立乾坤、一画开天立乾坤（创世界）。

（32）（安全）攘外必先安内原则

安全 U 令任何人、事物及其生命、利益、权利、行动等 W 得以无后顾之忧地连续、继续、维持、发展、保障、有所底线等，并作为后者的前提、条件和参照，从而构成安全同一性原则、安全先于同一性原则。

依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则，任何系统、事物 W 无安全保障即是无同一性、安全同一性原则，任何人、事物 W 没有安全即没有同一性而必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路），没有安全有了钱也是有命拿没命花，从而构成安全先于自由（民主、权利、生命、事业、功绩、健康）原则、安全（国家安全、个人安全）如火如荼原则、安全至上、安全先于一切物质原则、（安全）攘外必先安内原则、安全责任原则、安全无限责任原则。

诸葛亮经常使用空城计、奇兵偷袭他人部队等，这是建立在对方也没有安全的对等甚至优势的前提下，并未完全罔顾实力和安全的违背安全先于一切物质（安全先于存在原则）原则；诸葛亮等在没有实力或实力不对等情形下硬拼或只顾逃跑，一定是死路一条或逃不掉而死路一条，空城计利用对方心理上的安全余虑一拼还有一线生机，也并未顾实力和安全的违背安全先于一切物质原则，因此，其即构成空城计（奇兵偷袭）未违背安全先于一切物质原则，攘外必先安内原则依然成立。

蒋介石攘外必先安内失败是因为没有除掉身边的龙潭三杰，攘外必先安内不彻底甚至惨不忍睹，从而构成蒋介石攘外必先安内未除龙潭三杰才失败原则。

2. 中共五毒绝对归零（五毒恐怖主义）原则、审天审地审人（审国）三审

（1）差异性先于或等于同一性后门（木马、腐败、筛子、马蜂窝）原则、世界三大绝症：特征至上、本征至上、差异性先于或等于同一性

共和制度是本征至上而特征绝对归零，民不聊生，老百姓、民族支柱都要死干净，象中共大跃进饿死 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人，计划生育残杀我中华民族 4.7 亿条胎儿的生命、近十年屠村屠城杀害我中华超过 14 亿人（从胡锦涛时期的 28 亿人到今天声称 14 亿人），放新冠病毒毒死全世界几千万人感染十几亿人，等等，从而构成民生共和不相容原则，保民即必须废除并禁止任何共和制度，随之构成共和残民以逞原则、共和灭绝人民（灭绝人性）原则。

极权体制如中共、苏联、宗教恐怖主义国家等是特征至上而本征、合法性绝对归零，任何人都必须推翻它，无论是不是这个国家的人，从而构成极权国家不相容原则、权国不相容原则，保卫国家就不是推翻、消灭并禁止任何极权体制，随之构成极权灭国原则。

根据塔科皮纳的说法，对川普的起诉与在独裁统治下，政治对手互相反击的手段如出一辙：“这让人想起独裁统治的时代——纳粹德国、苏联和共产主义中国——在那里你挑出一个不喜欢的政治对手并且想除掉他，你找出一种犯罪行为。”塔科皮纳说，“这就是这里发生的事情。”作为一个例子来说明对川普的这种政治敌意。

也就是说，极权国家、独裁国家自己做什么都行特权化、对手做什么都不行而罪犯化，差分至上、共模绝对归零、同一性绝对归零，违背同一性先于差异性原则，把法律政治化而差异化至上，其本征、合法性、同一性随之绝对归零，因此，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，自查、自律先于针对他人是不违背同一性先于差异性原则的前提，从而构成查人先查己原则、律人先律己原则、起诉他人先查清自己原则、背景干净先于法律程序原则、背景先于程序原则、无罪（不非法）先于法律（程序、起诉、诉讼）原则、法律先决对等原则，换句话说，布拉格要查查自己和背后的指使者有没有违法犯罪、窜谋犯罪（被胁迫或以他人为前提而为从属、被动发起主动司法程序）、伪证罪、挖坑等。

对川普的起诉是由曼哈顿地方检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）发起的一项调查的重大进展，该调查涉及川普涉嫌向女艳星斯托米·丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付封口费。川普否认与丹尼尔斯有染，称自己是勒索的受害者。

如果被唆使者、违法犯罪者 W 能主动发起，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，违法犯罪者与法律正义是背道而驰、南辕北辙的，即属被动的、绝对的，记为结论 F；然而，命题中违法犯罪者 W 要对他人发起法律诉讼、程序，即属主动的、相对的，因为法律是理性的而必然是非绝对的，记为结论 G，此

时，令 $R::W$ 是被动的和绝对的、 $S::W$ 是主动的和相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得违法犯罪（唆使、挑拨）发起诉讼（法律程序）否定原则和违法犯罪（唆使、挑拨）无权发起诉讼（法律程序）原则。

布拉格、美国法律体系差异性至上而违背同一性先于差异性原则，同时将从一开始就不公平对等的诉讼预先冠以原点性的法律至上，如参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）即是如此行事而违背同一性先于差异性原则，其在一份声明中说：“川普先生与每个美国人一样，都受到同样的法律约束。”这显然是美国版的只许州官放火不许百姓点灯，由此可见，差异性先于同一性原则为无头公案，原告、检方、发起人本来没有权利、资格发起诉讼，等价于没有脑袋，从而构成禁止无头公案原则、禁止无头诉讼（程序）原则、差异化至上无头公案（后门）原则、差异性先于或等于同一性后门（木马、腐败、筛子、马蜂窝）原则。

差异化至上而违背同一性先于差异性原则，人们处理富于隐蔽性的差异性陷于或等于同一性原则，关键在于重建同一性，差异化至上而不可能有法律，差异化至上而同一性、合法性绝对归零，从而构成差异化至上无法律原则、差异化法律不相容原则、差异化至上法治死亡原则。于是，特征至上、本征至上、差异性先于或等于同一性是目前全世界法律体系的通病，也是全世界的三大绝症、癌症。

起诉川普是法治死亡的日子

众议院议长凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）承诺要追究布拉格的责任。根据塔科皮纳的说法，对川普的起诉与在独裁统治下，政治对手互相反击的手段如出一辙：“这让人想起独裁统治的时代——纳粹德国、苏联和共产主义中国——在那里你挑出一个不喜欢的政治对手并且想除掉他，你找出一种犯罪行为。”塔科皮纳说，“这就是这里发生的事情。”作为一个例子来说明对川普的这种政治敌意，塔科皮纳引述了前曼哈顿特别助理地区检察官马克·波梅兰茨（Mark Pomerantz）在他的书《人民和唐纳德·川普：内幕披露》（*People vs. Donald Trump: An Inside Account*）中的描述。曼哈顿检察官办公室于2021年2月聘请波梅兰茨协助调查川普的财务状况。波梅兰茨于2022年2月辞职，并于2023年2月出版了他的书，记录了对川普的调查。“波梅兰茨的书基本上阐述了这一点——他们说他们痛恨唐纳德·川普——他会付钱给检察官……三年的时间，搜罗他的记录——个人记录、商业记录——他们除了提出这个荒谬的案子外，绝对没能拿出任何其它的。”塔科皮纳说。

纽约州地区检察官协会主席 J·安东尼·乔丹（J. Anthony Jordan）在2月份的一份声明中告诉媒体，波梅兰茨违反了职业道德，就“正在进行的案件撰写和出版一本书”。“我们第一次起诉美利坚合众国前总统，依据的是一项民事保密协议，该协议在美国任何州都是合法的，仅此而已。”塔科皮纳说，“这真的、真的、真的令我感到不安。”“对美利坚合众国

来说，这是一个非常悲哀的日子，因为我相信，今天是法治死亡的日子。”这位律师说，“这不是任何人应该高兴的事情，无论你是与右派还是左派一致。”哈佛大学法学院名誉教授艾伦·德肖维茨（Alan Dershowitz）赞同这一看法，他认为布拉格对川普的起诉是出于政治动机，是他在六十年的刑法从业经验中看到的“最脆弱的案件”。

（2）中共五毒绝对归零（五毒恐怖主义）原则、无限制度性犯罪恐怖主义、中共三大刻骨仇恨原则、大三无（大三光、大瘪三）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、（中共、共党、共产主义）五大恐怖主义原则

依据绝对归一原则、唯一确定绝对原则，主权至上，任何国家都是绝对归一的，从而构成国家绝对归一原则。

在共产主义体系 W 中，其分为三大阵营权贵 A、帮凶马仔 B、民众 C，权贵 A 处于最高权力势位，帮凶马仔 B 次之，民众 C 是任人宰割的韭菜和供体，女性越年轻越漂亮死得越快和越惨（如红黄蓝幼儿园连北京市公安局副局长都要因为女儿被轮奸而被灭门），人民越健康越年轻死得越早越残酷（如活摘器官），等等，当民众的器官被中共无条件、无障碍猎取活摘，其障碍 X 等于零： $X=0$ ，而中共的权力 Y 必然是无限大： $Y\rightarrow\infty$ ，短路必然发生；反之如欧美国家，人们的人权有保障，其障碍 X 必然是无限大： $X\rightarrow\infty$ ，政府的权力 Y 必然是等于零 L，断路必然发生： $Y=0$ ，此时，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则（绝对的方程形式保持一致传代原则）、一项绝对即属绝对原则、同一律，则其有： $XY=1$ ，类推至于中间状态同理成立，共产主义体系 W 称之为绝对差异化至上体系、（正面、正向）单极权主义，本征、合法性、人性随之绝对归零， $XY=1$ 称之为差异化至上方程、任何人都活不了的无生方程、极权方程，归零极限下的无生数学、无生科技、无生电路板 PCB、无生 IC（网络、机制）由此产生，从而构成（绝对）归零无生原则、极权无生原则、无生绝对归零原则、差异化至上极权（无生）原则、绝对归零（差异化至上、无生、极权）短路原则、短路差异化至上（无生、极权、民众方绝对归零）原则、短路绝对归零（无界）原则、共党正向极权无限压榨原则。

进而，中共用洗脑、威胁恐吓、肉体消灭、家人绑架等方式对全民植入无限被割韭菜、无限被活摘器官、无限被奴役的比照弗林酶切位点之无限合法性 R，形成比照只有（共党是）黑洞才能形成的民众自行不断地无限奉献自己的生命、肉体、器官、幼女、财产、奴役的黑皮死等之喷涌式白洞体系等，即共党以黑洞无限诱导民众的绝对白洞，如同电子-空穴对即正负电子对之差分推拉式双功体系，称之为无限负压下的无限双功黑白洞体系（极权）、反向双差异化至上极权体系、反向双极权体系、（正面、正向）双极权主义（极权双头蛇），民众无限吐血绝对归零、共党及其同伙无限吸血至上，民众如同新冠病毒被植入无限增强性弗林酶切位点，随之被共党的 ACE2 无限锁死，受害者同时也是住高价房、吃地沟油、被强奸黑皮死的帮凶，从而构成无限双功黑白洞体系（极权）（反向双差异化至上极权体系、反向双极权体系）差异化至上（民众绝对归零、共党无限获得性、无限弗林酶切位点）原则、（共党）受害者无限帮凶（犯贱、贱种、贱总）原则、中国人（万国政客、权贵、富豪、财

团)无限帮凶(犯贱、贱种、贱总)原则、受害有罪犯罪有功原则、受害者绝对罪行原则、(中共、共党、共产主义)双头蛇恐怖主义原则,受害者协同共党杀害掠夺自己、自己的家人、亲戚朋友等,也就是说,共党无限「助人为乐」(毁人不倦)帮忙平息受害者无限出卖自己、他人、国家、民族等需求而有消除无限责任方向上的绝对功劳,即中共实质上承担了消除中国人无限全自动出卖自己、财产和祖国等罪责的无限「功劳」和「职责」,受害者(中国人)无限出卖自己(财产、权利、祖国)而比照汉奸而称为人奸,共产主义体系即无限出卖一切的人奸体系,共党则成为无限照单全收、无限勒索索取、欲求不满的无限荡妇、人匪,双方黑皮(Happy)死、黑皮(Happy)生各取所需,随之构成共产主义体系的受害者(中国人)无限出卖自己(财产、权利、祖国)人奸原则、人奸全出卖(无限出卖、无限黑皮死、无限犯贱)原则、受害者(中国人)无限人奸原则、共党负向(负面、反向)无限荡妇(无限人匪)原则、共党负向(负面、反向)极权无限荡妇(无限勒索索取、无限吸血)原则、共产主义负向(负面、反向)无限蝴蝶结原则。

依据共党正向极权无限压榨原则、共党负向(负面、反向)极权无限荡妇(无限勒索索取、无限吸血)原则,共党在正向极权上有一个最高极 A(压榨极、榨极)、民众是零极接地 D(定义为接地零极),在负向极权上有一个无限负极(至低极) B(吸收极、焦点极、焦极)和一个对民众的无限夹挤极 C(比照场效应管称为栅极)、民众是白洞喷出极 E(比照场效应管称为源极),综上所述,共党有三极、民众有两极,从而构成共产主义体系负向(负面、反向)五极两面三刀原则、共党(共产主义体系)两面三刀(五极)原则、共党(共产主义体系)绝对归零(摧毁一切、无限摧毁一切、绝对短路、短路、绝对差异化)原则、共党(共产主义体系)三极权(三极权两极分化、三极两责)原则、短路差异化至上(极权、无限责任、无限犯罪、犯罪恐怖主义、责任恐怖主义、权力恐怖主义、差分恐怖主义原则、差分至上)原则、五极两分制、人民无限东亚病夫原则。

共产党把民众洗脑成无限为共产主义实际就是共产党特权阶级无限奉献自己的生命、青春、才能、财产等,共产党犯罪合法、应该、有功劳且至上,民众牺牲(被活摘器官、红黄蓝幼儿园幼女被轮奸)合法、应该、死了活该、罪大恶极且永世不得翻身,无限犯罪 B 有大功 A 劳必须普天同庆、万民欢呼: $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0, A、B \in Z$ 或 $Y=\neg W$, 则 $\{W\} \cap \{Y\} = \{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W$ 与 Y 的关系是绝对归零的,在常态化、激励化的层面上让中国人民无限欢迎和无限渴望共党的活摘器官、轮奸黑皮死、共产共妻等,预先在认知上把民众愚弄成筛子、比照用机关枪把民众打成马蜂窝、把民众象气球扎成千疮百孔,人人受害罪大恶极、共党无限犯罪天大劳苦功高,共党特权阶级子子孙孙无限掠夺、奴役中华民族、中国人而无限安全犯罪恐怖主义、中共子子孙孙无限安全恐怖主义(无限安全犯罪恐怖主义)、中共子子孙孙无限安全(犯罪)恐怖主义统治(名副其实权利差异化至上的绝对铁血统治、铁全统治),即是(国家、政党、政府、共党、共产主义)安全恐怖主义,从而构成中共(国家、政党、政府、共党、共产主义)安全恐怖主义原则、中共子子孙孙无限安全(犯罪)恐怖主义原则、(中共、共党、共产主义)安全恐怖主义(无限安全恐怖主义)绝对归零原则、猪头狗共(中共、共党、共产主义)认知筛子(马蜂窝、气球扎千疮百孔)绝对原则。

在实质上的犯罪层面，中共对任何人都使用无限田忌赛马，以国家力量、人民运动力（舆论斩首）、集体主义等实施杀人放火大屠杀犯罪 C 等，路德、闫丽梦赢不了，没有投入国家力量的美国情报机构、政府机构不了，中国人的白纸革命、白法革命、香港反送中运动、8964 运动等赢不了，赵紫阳总书记、胡耀邦总书记、如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王岐山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文赢不了，最后，全世界最危险的人也赢不了，所谓全军覆没即是如此，联手无缚鸡之力的叶企孙、熊大缜、徐璋本、中国居里夫人何泽慧、钱三强、老舍等都没放过，叶企孙做乞丐至死还被戴上汉奸间谍罪，无人能赢，犯罪 C 无限功劳化： $C=-|C| \rightarrow +\infty$ 、受害 Q 无限罪责化： $Q=|Q| \rightarrow -\infty$ ，则 $|Q|=-|Q|$ 、 $|C|=-|C|$ 而 $C=0$ 、 $Q=0$ ，即属绝对归零之绝对的，这就是中共无限犯罪恐怖主义、中共子子子子无限犯罪恐怖主义，从而构成中共（共产主义）无限犯罪恐怖主义（差异化至上）原则、中共子子子子无限犯罪恐怖主义原则、（中共、共党、共产主义）犯罪恐怖主义无限田忌赛马原则、（中共、共党、共产主义）犯罪恐怖主义（无限犯罪恐怖主义）绝对归零原则。

在犯罪罪责的层面上，中共联手无缚鸡之力的叶企孙、中国居里夫人何泽慧、钱三强、老舍等都没放过，叶企孙做乞丐至死还被戴上汉奸间谍罪，中共杀害民族精英、有功人士（如熊大缜）等无限犯罪 B 有天大功 A 劳必须普天同庆、万民欢呼： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ， $A、B \in Z$ 或 $Y=\neg W$ ，则 $\{W\} \cap \{Y\} = \{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W$ 与 Y 的关系是绝对归零的，从而构成中共用你还杀你（抛弃你如世界体育冠军）的绝对归零原则，犯罪无限功劳化、受害无限罪责化，等等，称之为中共毛里求死的罪责恐怖主义（无限扭曲恐怖主义）原则、中共子子子子罪责恐怖主义（无限扭曲恐怖主义）原则、（中共、共党、共产主义）罪责恐怖主义（无限罪责恐怖主义、无限扭曲恐怖主义、扭曲恐怖主义）绝对归零原则。

中共的安全恐怖主义、无限田忌赛马犯罪恐怖主义、无限责任（罪责、监守自盗的职责）恐怖主义，统称为（中共、共党、共产主义）无限极权恐怖主义、极权恐怖主义、（中共、共党、共产主义）无限极权双头蛇、（中共、共党、共产主义）双头蛇恐怖主义、害人害己绝对归零为一文不值、遗臭万年的粪便（渣滓、屎尿屁）主义、粪便（渣滓、屎尿屁）恐怖主义即道德恐怖主义、精神病恐怖主义（精神分裂恐怖主义）、无底线恐怖主义、对法律和神明毫无畏惧的无恐惧恐怖主义。

（中共、共党、共产主义）安全恐怖主义（无限安全恐怖主义）绝对归零原则、（中共、共党、共产主义）犯罪恐怖主义（无限犯罪恐怖主义）绝对归零原则、（中共、共党、共产主义）罪责恐怖主义（无限罪责恐怖主义、无限扭曲恐怖主义、扭曲恐怖主义）绝对归零原则、（中共、共党、共产主义）焦点恐怖主义原则、（中共、共党、共产主义）精神病恐怖主义（精神分裂恐怖主义、分裂恐怖主义），构成（中共、共党、共产主义）极权恐怖主义（无限极权恐怖主义、无限双头设）绝对归零原则、（中共、共党、共产主义）五大极权恐怖主义原则、（中共、共党、共产主义）五大恐怖主义原则、（中共、共党、共产主义）绝对归零恐怖主义原则、（中共、共党、共产主义）双头蛇绝对归零原则、（中共、共党、共产主义）残疾至上（半身不遂至上、天残地绝）原则、（中共、共党、共产主义）粪便（渣

滓、屎尿屁)主义(恐怖主义)原则、(中共、共党、共产主义)粪便(渣滓、屎尿屁)至上原则、(中共、共党、共产主义)短路恐怖主义原则、中共灭绝恐怖主义原则、(中共、共党、共产主义)灭绝一切(灭绝人性、灭绝世界)恐怖主义原则。共党好话说尽坏事情做绝。

AI 大佬的担心 AI 造反是有理由的,因为人工智能没有感情,不会恐惧,也没有同情心,更没有道德伦理,完成任务是它的终极目标。所以,只要启动,就可能出现像好莱坞电影《终结者》里的那个液态机器人,直到杀死男主角丹尼,否则不会停下来。我们不说机器人是否会觉醒,像黑客帝国(The Matrix)一样统治人类,但是太过强大的人工智能,很可能被当权者用来监控人类一举一动,甚至操控人的思维。显然,就像公开信所说的,我们不应该冒着失去对文明控制的风险,将决定委托给没有经过选举的技术领袖。只有在确定强大的人工智能系统的效果是积极的,风险是可控的时候,才可以继续开发人工智能。

AI 大佬的担心 AI 造反是有理由的,因为人工智能没有感情,不会恐惧,也没有同情心,更没有道德伦理,完成任务是它的终极目标,即是一条路走到黑锁死靶点 Q,归根结底为超距短路,依据短路绝对(归零)原则、唯一确定绝对原则、收敛绝对原则、焦点绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, AI 锁死靶点 Q 即为绝对的,从而构成焦点(锁死、蝴蝶结、超距短路)绝对(归零)原则、超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)差异化至上(无障碍、无界、极权、灭绝人性、灭绝一起)原则、AI 非人原则。

依据分裂绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)差异化至上(无障碍、无界、极权、灭绝人性、灭绝一起)原则,猪头狗共文盲没文化、没内涵、没有感情、不会恐惧、也没有同情心、更没有道德伦理,最多完成任务是它的终极目标,与非人的 AI 和灭绝一切的恐怖主义精神病(本·拉登)是一样的,称之为猪头狗共(中共、共党、共产主义)的精神病恐怖主义(精神分裂恐怖主义、一根筋恐怖主义、一条路走到黑恐怖主义、超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)恐怖主义、焦点精神分裂症,从而构成猪头狗共(中共、共党、共产主义)精神病恐怖主义(精神分裂恐怖主义、一根筋恐怖主义、一条路走到黑恐怖主义)原则、狗共(中共、共党、共产主义)超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)恐怖主义原则,由此而来,猪头狗共采用养了杀、杀了养属于目标锁死、死锁,和鸭头里应外合、内外夹击灭掉王岐山、徐才厚、薄等,即是目标锁死(死锁、蝴蝶结)恐怖主义。

依据超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)差异化至上(无障碍、无界、极权、灭绝人性、灭绝一起)原则、狗共(中共、共党、共产主义)超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)恐怖主义原则、无同一性必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则,任何超距短路(短路、焦点、靶点、锁死、死锁、蝴蝶结、目标)的事物、体系 W 等必然是绝对归零、短路于零点、焦点的,同时是极端、短路的而差异化至上的,随之必然是必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)的,从而构成超距短路(短路、焦点、靶点、锁死、死锁、蝴蝶结、目标、绝对收敛、绝对归零、无界

限、无界)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则、目标锁死(死锁、蝴蝶结)恐怖主义必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则、绝对收敛必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则、焦点恐怖主义必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则、零点恐怖主义必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则等。

至此,猪头狗共(中共、共党、共产主义)有五大类恐怖主义即五毒俱全:安全恐怖主义A、无限田忌赛马犯罪恐怖主义B、无限责任(罪责、监守自盗的职责)恐怖主义C、超距短路(焦点、靶点、锁死、蝴蝶结、目标)恐怖主义D、粪便(渣滓、屎尿屁)恐怖主义即道德恐怖主义(无底线恐怖主义、对法律和神明毫无畏惧的无恐惧恐怖主义)E,统称无限(极权)恐怖主义,从而构成猪头狗共(中共、共党、共产主义)无限(极权)恐怖主义(绝对归零)原则、猪头狗共(中共、共党、共产主义)五毒绝对归零(五毒恐怖主义、超越烂大街的烂全部)原则、猪头狗共(中共、共党、共产主义)无限制度性犯罪恐怖主义原则。

短路是极权差异化至上的,解决是同一无障碍的,二者截然不同,从而构成短路非解决原则、解决非短路原则。

断路、分裂是距离无限大的而必然是绝对的,短路是零距离或超距短路是等价于零距离的,二者也是截然不同的,从而构成短路零距离(非断路)原则、断路非短路原则。

无同一性必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)原则、超距短路(短路、焦点、靶点、锁死、死锁、蝴蝶结、目标、绝对收敛、绝对归零、无界限、无界)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在)原则、无规则必死(必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值)原则,无同一性必死(物质)实体层面)、无规则必死(关系、秩序层面)、无界必死(行为、作为、本体、位格、无限层面),称之为大三无(大三光)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零),从而构成(极权、专制、共产主义)大三无(大三光、大瘡三)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)原则、极权(专制、共产主义)必死(必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零)原则。主体、关系、行为、框架(开天窗、破窗),称之为万物的四环,从而构成万物四项基本原则、极权(专制、共产主义)四无(产品)原则:无主体、关系、行为、框架合法性。

同一性、规则(秩序)、位格不收敛(行为不死磕)、太一不断裂是万物存在的四大军规、造物和造化四大军规:同一开天、规则创世、无极造化(本体造化)、太一造物,称之为乾坤(宇宙、天地、开天、造化、创世、造物、上帝造物、矩阵)四项基本运算(四则运算、四则基本运算)、(乾坤、天地)矩阵(广义矩阵)四项基本运算(四则运算、四则基本运算),从而构成乾坤(宇宙、天地、开天、造化、创世、造物)四项基本运算(四则运算、四则基本运算)原则、上帝造物四项基本运算(四则运算、四则基本运算、三位一体)

原则。其中，乾坤（宇宙、天地、开天、造化、创世、造物、上帝造物）矩阵又称为广义矩阵。

共党出卖纳土纳群岛、3500 万平方公里的国土等，10 年来中共炸毁中国超过 3 万家大型化工厂、炼油厂、兵工厂等，最近大疫流行，全国又有超过 10 家化工厂被炸毁，根本不事生产、不管发展、只管抢权当官嫖赌饮权力至上、利益至上，还制造并释放新冠病毒毒死至少几亿中国人、几百万美国人、几千万全人类，杀害、摧残一切知识分子（如残害叶企孙做乞丐而死、迫使毕福剑上街乞讨、令赵本山徒弟睡桥洞等），即属极权、专制的无限极端犯罪，摧毁太一造物框架纲领，等等，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属绝对的框架（纲领）犯罪、框架（纲领）恐怖主义、（开天窗、破窗）恐怖主义，从而构成共党（猪头狗共、极权、专制）框架（纲领、精神病、分裂）恐怖主义原则、共党（猪头狗共、极权、专制）框架（纲领）犯罪原则、框架（纲领）恐怖主义原则、共党（猪头狗共、极权、专制）分裂（绝对）原则、共党（猪头狗共、极权、专制）框架（纲领）分裂（绝对）原则，依此类推至于中共的如的反同一开天恐怖主义犯罪、反规则创世的反创世恐怖主义犯罪、反造化（本体造化）恐怖主义犯罪同理成立，从而构成共党（猪头狗共、极权、专制）四大恐怖主义（四大灭绝）原则：主体、关系、位格、框架（分裂、爆破）。

依据共党（猪头狗共、极权、专制）框架（纲领、精神病、分裂）恐怖主义原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则、不可愈合绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何事物、纲领 Q 断裂、分裂 W 都是无法愈合而为绝对、差距无限大、差异化无限大的，即属土同一性而必死的，从而构成共党（猪头狗共、极权、专制）框架（纲领、精神病、分裂）恐怖主义必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则、框架（线路、总设计、纲领、提纲）分裂（断裂、破裂、不连续）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则、中共（极权、专制、暴政）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则，即中共（极权、专制、暴政）是必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）的。

（3）审天审地审人（审国）三审、共党（极权、专制）不确定性（至上、无限大）原则

依据同一开天原则、同一先于一切原则、同一价值原则、同一不渣滓（粪便（、屎尿屁）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，君权神授的皇帝皇统、国王王统、主权至上而无分别的国家大统（民族大统）、人民集成为代代相传的国家和民族主体的常态性传统、民族传统、知识分子和精英阶层的放诸四海而皆准的知识是本征的等，都是同一的，在绝对意义上阻止了差异化至上、差异性先于或等于同一性的极权、专制、黑暗、腐败（法治死亡如逮捕或起诉川普），依此类推至于上帝手握乾纲、救主降临的天统同样必须是同一、至上的，从而构成皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）同一（自带非极权、自带非专制、有价值、自带价值）原则、

皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）同一至上原则，比照英国女王自带超长待机原则。

美国的民主选举会出现守护政府阶段、选举政府阶段，因而不可能是常态的，也就不可能充当人民和国家的最高警察、防护天使，从而构成民选非绝对原则、美国大统非绝对原则，而主权是至上的，任何国家的大统和天统必须是至上、绝对的。依据差异性先于或等于同一性后门（木马、腐败、筛子、马蜂窝）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，美国的差异性先于或等于同一性又让美国留下了无限的木马后门，美国的大统在末日危机中肯定要出问题甚至结束。

任何稳定都是持续不变的，即属连续性、同一性的，从而构成稳定连续性（同一性、同一）原则、同一性先于稳定性原则、同一先于稳定原则。

依据同一先于稳定原则、同一律，任何确定的事物或有秩序的事物 W 哪怕是稳定的电流一定是确定性为不可排除的，即在外观察者所建立的度规上投影的一致性、同一性、确定性是不可排除的，也就是稳定性为不可排除的，从而构成确定性（秩序）同一（稳定）原则。

任何失序即是无规则的，从而构成失序无规则原则。

依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、失序无规则原则，其即构成失序必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则。

依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则、矛盾律、确定性同一（稳定）原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、成确定性（秩序）同一（稳定）原则、同一性先于规则原则，不确定（失序）的事物或事物的不确定性（失序性） W 与非 W 的不确定性 Q 一定是不相容的， $\{W\} \cap \{Q\} = \{W\} \cap \{\neg W\} = \emptyset \Rightarrow W \in \emptyset$ 而 W 不存在而归零，同理可得 $Q \in \emptyset$ 而 Q 不存在而归零，其中 W 、 Q 为任意实数，即属绝对归零的，从而构成不确定性（测不准、失序性、失序）无同一性（无稳定性）原则、不确定性（测不准、失序性、失序）排除同一性（无稳定性）原则、不确定性（测不准、失序性、失序）差异性（差异化、差异化至上、差异性至上）原则、不确定性（测不准、失序性、失序）差异（至上）原则。

如果差异化（至上） W 是确定性的，那么，依据同一律、确定性（秩序）同一（稳定）原则，差异化（至上） W 必然是同一的，记为结论 F ；然而，任何差异化（至上）的事物 W 是不具有同一性的、排除同一性的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是相对的、 $S::W$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，结合不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得差

异化（至上）确定性否定原则和差异化（至上）不确定性原则、差异化（至上）不确定性绝对原则、差异化（至上）绝对不确定性原则、差异化（至上）不确定性（至上）原则、差异化至上不确定性至上原则。

依据差异化（至上）不确定性（至上）原则，任何极权、专制体系包括中共 W，都是差异化至上的，不具有任何同一性，即属差异化（至上）的，从而构成共党（极权、专制）不确定性（至上、无限大）原则，则极权、专制体系包括中共 W 与属于本征而同一的经济、市场经济、就业、科学技术、教育、发展 Q 等即属背道而驰、南辕北辙的，也就是后者的公敌、天敌，完全不相容或兼容，从而构成共党（极权、专制）经济（市场经济、就业、科学技术、教育、发展、文明）公敌（天敌）原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、共党（极权、专制）经济（市场经济、就业、科学技术、教育、发展、文明）公敌（天敌）原则，任何极权、专制体系包括中共 W 即属老灭绝、灭绝一切的，从而构成共党（极权、专制）灭绝一切（老灭绝、灭绝、末日）原则。

极权、专制是指国家、民族、体系的权力都集中于一人身上、定于一尊而差异化至上，本征、合法性、稳定性随之绝对归零，等于是直接短路或超距短路的，从而构成极权（专制）短路（超距短路、差异化至上、垄断、绝对收敛、无差别）原则。

依据不确定性排除同一性（无稳定性）原则、稳定连续性（同一性、同一）原则、极权（专制）短路（超距短路、差异化至上、垄断、绝对收敛、无差别）原则、短路差异化至上（无生、极权、民众方绝对归零）原则、差异性先于或等于同一性后门（木马、腐败、筛子、马蜂窝）原则、短路绝对归零（无界）原则、无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、相反（不同）不相容原则、非 A 肯定否定原则、非 A 否定肯定原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，不稳定、不确定的事物一定不是同一、连续性的，即属必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）的，极权、专制也必然是如此的；差异性 P 等于同一性 Q 共存，二者本身也是差异化的而必然是差异化至上的，总体上即是差异化至上的，随之也是必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）的，综上所述，其即构成非同一（不稳定、不确定性、差异化至上、差异性先于或等于同一性、差异性等于同一性）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则。

如果系统、事物 W 差异性先于同一性，依据非同一（不稳定、差异化至上、差异性等于同一性）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则，其违背同一性为非同一的而为必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）的，从而构成差异性先于同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则。

如果同一 P 和差异化 Q 是同时并存于同一体系或事物 M 的，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，差异化 Q 是绝对的，记为结论 F；然而，命题中差异性 Q 是相对同一性而存在的即属相对的而不可能是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::Q$ 是绝对的、 $S::Q$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，进而结合差异性先于同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则，我们于是获得同一性差异性相容（兼容、并存）否定（错误）原则、同一性差异性不相容（兼容、并存、绝对归零）原理（原则）、同一差异不相容（兼容、并存、绝对归零）原理（原则）。

依据差异性先于或等于同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、同一差异不相容（兼容、并存、绝对归零）原理（原则）、差异性先于或等于同一性后门（木马、腐败、筛子、马蜂窝）原则，任何系统、事物 W 被植入的后门即为灭门绝户、必死的死亡之门，从而构成差异性先于或等于同一性灭门（灭门绝户）原则、差异性先于或等于同一性灭门原则。

如果共产党、极权、专制 W 与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）是相容并存的，那么，共产党是抱团取火的群体性差异化至上的，极权、专制更是直接差异化至上的，记为结论 F；然而，依据皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）同一至上原则，皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）等都是同一的、同一不可排除的，记为结论 G，此时，令 $R::P$ 是同一的、 $S::P$ 是差异化的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产党（极权、专制）与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容）否定原则和共产党（极权、专制）与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）不相容（兼容）原理（原则）、共产党（极权、专制）与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容）灭门（灭门绝户）原则、共产党（极权、专制）与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容、并存）必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容、并存）与共产

党（极权、专制）相容（兼容、并存）必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）自带仁慈（活路、生门）原则。

四大文明古国中的古埃及、古印度、古巴比伦都灭亡了，只剩下中华古国延续至今，中华从 6500 年的伏羲大帝开始延续、存续至今，其证明中国的帝制、天子制度是正确、仁慈、自带人民活路的，从而构成中华帝制天赋仁慈（自带人民活路、正确）原则。

由此可见，依据民选非绝对原则、皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容）灭门（灭门绝户）原则、邪恶（黑暗）见光死原则、一线光明消灭邪恶（黑暗）原则，民选是非绝对的，民族传统是纵向连续的和向上集成并支撑民族主权的（个人无法直接到主权台面上至上），人民传统是分布性连续而向上集成并支撑民族主权的（个人无法直接到主权台面上至上），知识本征并非是主动的而为支持性、前提性的而不可能直接作为结果匹配大统，等等，排除之后，我们不难发现，其只有上帝的真理性天统、皇帝皇统、国王王统 W 自带皇帝、国王、国家、民族和人民的活路、生门，中华 6500 年的历史也证实了这一点；进而，只要天统（皇帝皇统、国王王统）的一线同一性存在，其就能消灭一切罪恶、黑暗、极权、专制、共产党，从而构成天统（皇帝皇统、国王王统）自带皇帝（国王、国家、民族、人民）活路（生门）原则、天统（皇帝皇统、国王王统）消灭邪恶（黑暗）原则、天统（皇帝皇统、国王王统）最高保国安民（定国安民、保民）原则、天统（皇帝皇统、国王王统）最高警察（最高保民军事力量、最高保国力量、最高保民力量、最高保族力量、最高武装力量）原则、天统（皇帝皇统、国王王统）非专制（非极权）原则。

依据共产党（极权、专制）与皇帝皇统（国王王统、国家大统、民族大统、民族传统、人民传统、知识本征、天统）相容（兼容、并存）必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、一线光明消灭邪恶（黑暗）原则，天统（皇帝皇统、国王王统）是共产党（极权、专制）的天敌，民族传统、人民传统、知识本征等是共产党（极权、专制）的公敌，因此，只要天统（皇帝皇统、国王王统）存在，只要民族传统、人民传统、知识本征、人性等存在，共产党（极权、专制）存在，共产党（极权、专制）等就必被灰飞烟灭、魂飞魄散，国家大统、民族大统就能得以继续而保国安民，因此，共产党拆毁故宫、皇宫城墙然后在大殿中线上插上灭龙柱摧毁我中华 6500 年的国运族脉，表明其对皇帝皇统刻骨仇恨，即属天敌所为；进而，二十年的计划生育专门针对大汉民族，少数民族不仅无须计划生育还可多生并获得补贴，红黄蓝幼儿园也专门强奸汉族幼女，远华案被杀害的几百万女大学生及其家人 99% 以上是汉族，等等，猪头狗共对我大汉民族 6500 年的传统刻骨仇恨；再者，，如共产党摧残中国居里夫人何泽慧、叶企孙、钱三强、毕福剑等，上山下乡无限耍猴折腾全国知识分子、知识越多越反动杀光弄残所有民国大师等，中共对知识分子的刻骨仇恨绝对旷古难寻，等等，综上所述，中共对中华皇帝皇统的刻骨仇恨、对中华民族（大汉民族）的刻骨仇恨、对知识分子和知识的刻骨仇恨，是中共非我中华民族的血腥标志，凡我大汉将士、中华同胞必须清醒，从而构成中共三大刻骨仇恨原则、天统（皇帝皇统、国王王统）制度性犯罪天敌原则、天统（皇帝皇统、国王王统）共产党（极权、专制）天敌原则、共产党（极权、专制）人民（民族、知识）公敌原则，依此类推至于如下原则同理成立：共产党（极权、

专制)经济(市场经济、就业、产业、教育)公敌原则。还有,不事生产的狗共老杂,凭什么穿着40万人民币以上的皮鞋杀害2600名汉族幼女?钱和权哪里来的?宁德信访办主任的女儿是怎么被跳楼的?触目惊心。

天统(皇帝皇统、国王王统)非专制(非极权)原则标明,别有用心的革命人士如法国大革命的那伙人、孙中山等欺骗了民众,以推翻封建专制的借口推翻了永远也不可能是专制、极权的帝制、王制,那实际上是民众在世间所能获得的最高保护制度,而皇帝、国王是民众的最高警察,民选总统则做不到这一点:如选上总统的竞选人可以失去总统职位,连自己的职位都保不住,现在则连自己的刑事犯罪清白都保不住,如何能保护美国、美国人民和粉丝?因此,皇帝(国王)无罪有功,天生担任最高警察稳定国家功不可没,从而构成皇帝(国王)无罪有功原则、皇帝(国王)手握主权最佳选择原则。

封建帝制衰落的原因是解决社会问题的功能不良,只要其能补上这短板,国家主权是实体权利,皇帝(国王)手握国家主权担任最高警察、国家看护人是最佳选择。与此同时,国家政府行政是处理并管理国家和企业法人、民众之间的关系性事务,经由选举获得民众的许可是理所当然的选择,因此,作为政府首脑的国务卿、总理经由选举是最佳选择,从而构成政府民选原则、政府民选最佳选择原则。

皇帝(国王)无罪有功原则、皇帝(国王)手握主权最佳选择原则、政府民选最佳选择原则,构成审判皇帝、国王、政府的天审原则,称之为天审、开天审判(基于同一开天的开天法律之审判):皇帝(国王)永远也不可能是极权、专制,现在还皇帝(国王)以清白,捏造皇帝(国王)是极权、专制的革命者们犯绝对罪行而绝对死刑,从而构成审天审皇帝原则、革命者有罪原则:剥夺人民的最高警察。罪犯、白痴、精神病担任国家元首显然是负正不相符而绝对归零的,自然无效且有绝对罪行而必须遭法律严惩,如现在的放病毒毒死全世界的猪头狗共政权,随之构成主权不可亵渎原则。

真正的极权、专制体系是共产主义体系、革命政府体系、军政府体系等独夫民贼体系。

民选总统川普连自己都保护不了,还能保护民众吗?

如果人W自身不保却能保护他人,如任何人W连自己都失去合法选举的总统职务、无法保护自己而泥菩萨过河自身难保,那么,其必然是处于被动状态、受限状态的,记为结论F;然而,人W要保护他人必然是主动的、不受限的,记为结论G,此时,令 $R::W$ 是被动或受限的、 $S::Q$ 不是绝对的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零,其中R、S为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得自身难保保护他人否定原则和保护自己先于保护他人原则、美国体系失败原则、川普失败原则、泥菩萨失败原则、美国司法不公正原则,依此类推至于如下原

则同理成立：管人先管己原则、教人先教己原则、保人先保己原则等，如张国立连自己的儿子都没教好，肯定不配当老师，遑论什么院长都是不可能的。

地主、财阀、资本家、企业家有罪吗？

英国白人群体让津巴布韦成为非洲粮仓，国父穆加贝却让津巴布韦货币成为全人类的耻辱，可见人和政府政策对产业的重要性。乌克兰和俄罗斯把农业作为支柱产业，最终都把自己的作家发展成女性全世界到处卖淫的国家，因为土地是有限的、土地的粮食产量也是有限的，你再怎么折腾最多就那点产量，从而构成农耕受限原则。资本主义的工业化让各国获得了产业自由即产量无限增长，如此前的中国作为世界工厂无限制增加产量供应全世界就是证据。农耕社会产量有限产业不自由，资本主义工业化是产业自由的选择。

如同人民的人权汇聚成国家主权，地主将土地、财富、劳动力汇聚成了「小型国家」的主权，从而增强了抗击灾难、不稳定的纵深和能力，依此类推至于市场经济同理成立，从而构成地主（财阀、资本家、企业主）「小国家（小主权、集成）」原则、地主（财阀、资本家、企业主）抗击灾难（不确定性、不稳定性）增强性原则、地主（财阀、资本家、企业主）主权集成原则、地主（财阀、资本家、企业主）同一性增强原则、地主（财阀、资本家、企业主）私有主权原则。

第一，动物世界没有私有财产（财产短路而差异化至上极权）、只有从实力出发的私有领地，因此大饥荒造成兽道主义大灾难以至物种灭绝是常有的事；第二，人类有了界限分明的私有财产，人道主义灾难逐步减少而进入了免于灾难、饥饿、匮乏的文明；第三，地主、财阀、资本家、企业主等在管理领域制造了增强性的私有主权，一方面提供了产业与服务让物产丰富，另一方面物产丰富让自己和更多的人获得财产自由、权利自由的文明；第四，物产自由和权利自由（主权自由）让人们因为自用而产生更多的精英发展知识、技术和建立起更加完善的制度和社会体系，由此增强了人才自由、精英自由、技术知识自由、制度自由等主体自由、主权自由、制度自由；第五，主权自由后的人们有更多的人力、物力、财力、资源发展生命技术、宇航技术，从而走向深海、深陆、深空等外界空间自由和长生不老自由（免于生老病死等痛苦折磨的自由）即生命自由、时间自由……这些自由归根结底为基于私有主权的同一性自由，反向的无主权、无私有平等给人们带来了人道主义灾难和开倒车回丛林洪荒、动物世界，人们随之成为没有任何主权之畜牲野兽，没有任何私有财产、界限、隐私也没有任何主权而权利瘫痪，人人为活命、为生活而无限奔波，何来主动性的权利、自用和文明，这就非私有无主权（权利瘫痪、主权瘫痪、被迫无限奔波、绝对受限、绝对被动）原则、非私有无主权（被动、权利瘫痪、无主动、无文明、无自由、无宽松）原则、私有先于主权（私有先于文明、私有先于发展、私有同一性、主权先于文明、主权先于发展、主权同一性、主权同一）原则、无私有主权瘫痪（权利瘫痪）原则、私有（主权）先于人原则、私有主权独立（主权直立行走、权利直立行走、人权直立行走）原则、私有成人原则、反之则公有（集体所有、国有）成妖（成精、成魔）原则，也从而构成同一性自由（私有）主权原则、私有至上（主权至上）原则、同一性自由正方向发展（社会正确）原则、同一性自由主流原则、私有自由文明原则、主权自由文明原则、主权自由同一（同一性）原则、主权自由私有原则、

文明同一（同一性）自由原则、文明私有自由原则、文明（大同）主权平等（私有平等）原则、私有（界限）先于主权（权利）自由原则、私有（界限）先于主权（权利）直立行走原则；与此相反，均田地（财富）、共产主义、太平天国、国进民退、打破一切界限的大老板党天下 M 等即属反文明的畜牲之道，开倒车一朝回到了丛林洪荒前，随之构成均田地（均财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下）开倒车（倒行逆施、反文明）原则、均田地（均财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下、开倒车、倒行逆施、反文明）无主权（权利瘫痪、主权瘫痪、被迫无限奔波、绝对受限、绝对被动、被动、无主动、无文明、无自由、无宽松）原则、文明走向深空（深时、深蓝、深度、上天入地向大洋）原则，如同穆加贝开倒车一样。

如果地主（财阀、资本家、企业主）W 是不合法的，那么，财富、资源 Q 等是必须均分而平等无分别的，那么，依据短路差异化至上（无生、极权、民众方绝对归零）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，财富、资源 Q 等即是短路或超距短路而必然是差异化至上而为绝对的，均田地（财富）、共产主义、太平天国 M 等即属绝对的，记为结论 F；然而，地主（财阀、资本家、企业主）W 的政府、其他人 $X_j(j \in Z)$ 获得地主（财阀、资本家、企业主）W 的财富、资源 Q，财富、资源 Q 的所有权从地主（财阀、资本家、企业主）W 转移到其他人 $X_j(j \in Z)$ 在主体层面上是相对的，财富、资源 Q 即属相对的，均田地（财富）、共产主义、太平天国、国进民退、打破一切界限的大老板党天下 M 等即属相对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是相对的、 $S::W$ 是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得地主（财阀、资本家、企业主、私有）非法否定原则和地主（财阀、资本家、企业主、私有）合法原则、财富（财产、资产、资源）非法否定原则和财富（财产、资产、资源）合法原则、财富（财产、资产、资源）积累非法否定原则和财富（财产、资产、资源）积累合法原则、均田地（财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下、开倒车、倒行逆施、反文明）绝对罪行（绝对死刑）原则。

均田地（均财富、共产主义、太平天国、国进民退、党天下、开倒车、倒行逆施、反文明）无主权（权利瘫痪、主权瘫痪、被迫无限奔波、绝对受限、绝对被动、被动、无主动、无文明、无自由、无宽松）原则、文明走向深空（深时、深蓝、深度、上天入地向大洋）原则、地主（财阀、资本家、企业主、私有）合法原则、财富（财产、资产、资源）积累合法原则、财富（财产、资产、资源）合法原则等，构成审地（审地主、审人、审国）原则、审判公有（国有、集体所有）原则、私有立法、私有合法（化）宪章、私有化宪章、私有化成人宪章。

上述的审天审地审人（审国）三审（审天判皇帝、审地判地主、审人赦免川普），都是基于同一开天原则、同一性先于差异性原则、同一性差异性不相容原则，即是在开天的不见天之先天层面上进行的源头立法和源头审判，更是对人类有史以来最大错误和最基本的错误在最高层面进行法律拨乱反正，因此统称为同一性审判（立法、三审）即主权同一性性的最初审判（立法、三审）、天地审判（立法、三审）、最高审判（立法、三审）、苍天审判（立法、三审）、天审判（立法、三审），也就是李克强总理说的「人在干、天在看、苍天有眼」的苍天有眼大审判（三审），从而构成最高审判（立法、三审）最初原则。

纽伦堡末日审判（对病毒和战争罪犯的最后大审判）是最终（最后）审判（立法），从而构成纽伦堡末日审判（对病毒和战争罪犯的最后大审判）最后（最终）原则。

苍天有眼大审判和纽伦堡末日审判（对病毒和战争罪犯的最后大审判），都是基于同一开天原则、同一性先于差异性原则、同一性差异性不相容原则，即是在开天的不见天之先天层面上进行的源头立法和源头审判，因此统称为不见天（先天）立法、不见天（先天）审判，相关的原则和法律则统称为不见天（先天）法律，都是基于不见天的最根本性的源头审判和立法，从而构成末日审判（纽伦堡审判、最高审判、天审判、天地三审、最初审判、最终审判）不见天（先天、源头）原则、最高审判（立法、三审）不见天（先天、源头）原则、最初审判（立法、三审）不见天（先天、源头）原则、最后（最终）审判（立法、三审）不见天（先天、源头）原则。

最高审判（立法、三审）和末日审判（立法）称为法律（正义）双翼、双翼审判（立法）、审判（立法）双翼，最高审判（立法、三审）是关于主权（主体）、权利（主体）的，因此又称为主权（权利、主体）审判（立法、三审）之翼、主权（权利、主体）之翼；末日审判（立法）是关于罪责、责任的，因此又称为罪责（责任）审判（立法、三审）之翼、罪责（责任）之翼。

当权利之翼和罪责之翼在不见天先天得到审判（立法）而正义拨乱反正，真正的公平时代到来：诺查丹玛斯《诸世纪》中伟大的立法者：“在双翼休息之时神圣的盛典来到，伟大的立法者登上舞台，他从卑贱平步青云使叛徒困惑不已，与他匹敌之人世上难以再现”或“在神圣的辉煌中，他来了，放下天国的走道，伟大的立法者到来了，他将使谦逊者升华，使反法者困扰，地上无人可以和他相提并论”（第5纪第79首）。

外交的一项重要任务是隐形勾兑，中共用戏子、体育明星等进行外交高调吸引目光而变成无处藏身的焦点，二者完全不相容而绝对归零，戏子误国、反智误国。

3. 霸王双别姬、四大处决消灭邪恶原则、生命（生物或肉体、命运、生态、生理）四个现代化原则、五生四个现代化原则、（矩阵）标准判别式大于零有效原则、正邪不两立原则、自由五解原则

霸王别姬：有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人和之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。

伪刘邦和假韩信用郭将军在美国「垓下」纽约给美国部署了一个十面埋伏最大局，要把美国左右两派两党一网打尽，然后中俄联军一举吞并美国，意思是说美国是楚霸王别姬而自刎于乌江。谁知道，老拜不戴套，塞林上校等美军干将在 3.15 弑父日这个不祥的日子一把把中共的战神给抓了，让中共独自享受十面埋伏、四面楚歌；然后，美国再补一刀，让专门吃土的普京变成莫斯科版本的 3.22「土霸王别姬」：老土紧紧地握住老嫩鸡的手说：「千万别永别了，亲爱的那个鸡。」其实就是再见不如不见。

众所周知，霸王出门打仗老是带着虞姬，那是象房事龙一样地需要；普京不出门打仗都要把老嫩鸡别在腰上，那是俄罗斯不事生产而导致普京得了消渴症（甲状腺癌）：吃了拉、拉了吃、怎么吃也不解恨，需要「愚鸡」提供会冒烟花的弹药武器充饥。大家都看到了，俄乌战争变成了东罗马帝国（俄罗斯）A 和西罗马帝国（英国）B、日尔曼帝国（德国）C、超现代维京海盗帝国（美国）D 之间新仇旧恨一块算，乌克兰基辅罗斯（老牌维京海盗帝国）E 只是一个代理人。在这场战争中，普京基本把自己打成了粉碎性骨折，想再爬起来看是不可能了，近来竟然还遭到了国际刑事法庭颁布国际全通逮捕令。

现在全世界搜山检海合成抓捕普京和川普两个人的照片，人气那是非常地高涨：红旗飘飘、人山人海，白云宋丹丹那副口气，不缺德都不成。

普京成了国际刑事法庭的耀眼通缉犯 1 号；普京他那傻不垃圾的「愚鸡」因为放病毒毒死全世界几千万人，还用三年病毒清零把中共国给清成了高位截肢之残疾，早就被全世界内定为纽伦堡死刑犯 1 号，两个内定和外定的死刑通缉犯一握手，世界为之颤抖，美国为之发火。可是，普京和猪头根本就不知道，他们两个人未亡人的双手犹如对方的手铐，早就被美国一箭双雕了：东张西望的双头鹰属于法律斩首和大概率力战而死，作为惊弓之鸟的猪头则被全世界用通缉犯普京进行舆论斩首了，惊弓之鸟的大雁又叫飞鹅扑火的沙雕（傻雕），西方极乐世界可谓一箭（贱）双雕，通缉一个世界贱民老大普京拉黑他的「愚鸡」，夫妻双双把家还，纽伦堡边上奈河桥对面的「家」马上迎来新业主了。

凯撒是无冕之王，国际刑事法庭全通（通缉犯）普京被法律斩首为无头之王（无头之鬼），放病毒毒死全世界的猪头则被舆论斩首为无头之王（无头之鬼）。

救主复活了法律、正义和不该死的人们的生命，相比之下，只有同等至上的正义死神才能将普京 W 和猪头 Y 斩首为无头之王（无头之鬼），项上人头暂时寄在他们的脖子上而已，他们的人生不再有任何意义，他们唯一能做的就是等着纽伦堡法场最后的开启和行刑，由此可见，普京 W 和猪头 Y 是被正义死神活摘了生命的，如同中共活摘人体器官一样，从而构成普京（猪头）无头之王原则。

普京（猪头）无头之王是被法律、社会所处决的，进而就是等待纽伦堡审判的肉体处决即刑具处决（刑场处决）、和绝对收敛归零的位格处决、炸开生命纲领的框架处决或纲领处决（灵魂处决），称之为四大处决，方可消灭一切邪恶，从而构成四大处决消灭邪恶原则。

在 RLC（暂态）回路中：

$$Ldi/dt+iR+Q/C=\varepsilon \quad \cdots\cdots (\text{Eq.RLC01})$$

$$Ldi/dt+iR+Q/C=0 \quad \cdots\cdots (\text{Eq.RLC02})$$

$$Ldi/dt+iR+Q/C=u_T=0 \quad \cdots\cdots (\text{Eq.RLC03})$$

$$Ldi/dt+iR=u_T=0 \quad \cdots\cdots (\text{Eq.RLC04})$$

$$i=(\varepsilon/R)e^{-tR/L} \quad \cdots\cdots (\text{Eq.RLC05})$$

其中 $\varepsilon_L=Ldi/dt$ 、 $\varepsilon_C=Q/C$ 、 $u=iR$ 、 L 为电感、 R 为电阻、 C 为电容、 i 为电流、 ε_L 为电感上的电压/电动势、 ε_C 为电容上的电压/存储电动势、 u 为电阻上的电压降、 ε 为外部电动势、 u_T 为 Eq.RLC03、Eq.RLC04 中零外供电电压 RL 或 RLC 回路中的总电压。

现在，我们将生物生命比照上述 RLC（暂态）回路进行对比，依据不可逆转绝对原则，人死 A 不能复生：生命死亡时 $A \rightarrow \infty$ 、 $\Delta A < 0$ ，显然，人死不能复生、人死时的回光返照和上述 Eq.RLC02 一样： $\varepsilon_L=Ldi/dt \rightarrow \infty$ ，其意味着人的最后时刻已经到来，即属绝对的，从而构成生命死亡（方向）绝对原则，其中回光返照中的类似电感机制和生物结构称为生命（生命）电感，相关的电路称之为生命（生命）电路（PCB、电路板、IC、积体电路）；人生可以提前死： $\varepsilon_L=Ldi/dt \rightarrow 0$ ，生命出生时 $B \rightarrow 0$ 、 $\Delta B > 0$ ，人的生命 B 减去一个无限大增量 $\Delta B \rightarrow \infty$ ，令 $B'=B-\Delta B$ 即属有限的，从而构成生命提前死有限（相对）原则；人在临终、欲生欲死时，其有 $A=-1/B$ 和 $|A|=-|B| \rightarrow A=B=0$ ，从而构成欲生欲死（临终、生命临界）无极原则，同时人储备在身体里面的能量被释放，类似电容而称为生命（生命）电容，综上所述三方面，在人的生物生死过程中，其存在着生命（生命）电路（PCB、电路板、IC、积体电路）、电感、电容等，称之为生命（生命）工程，同时是一个自动化控制的网络化结构，从而构成生命（生命）工程网络化（电路、电路化、线路、线路化）原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、生命（生命）工程网络化（电路、电路化、线路、线路化）原则、两点确定一条直线原则，每个人、人类的命运、国运、天运也是网络化（电路、电路化、线路、线路化）的，无机电路、有机生物电路两点一线确定一条直线依此类推至于类的命运、国运等同理成立，从而构成生命（生命、命运、国运、天运）工程网络化（电路、电路化、线路、线路化）原则。

基于乾坤四则基本运算，我们将开发基因编程软件、基因工具等并运用于器官再生、牙齿再生、肉体再生、生命再生、长生不老等生命技术、生物技术、生理技术（生活质量技术）、生死技术、生态技术等，进而实现生命本征化（矩阵化）、基准化、基准规范化、规则化等四个现代化，货真价实五生有幸，三比生有幸还多两生：被活摘器官的人们从此得救而一生平安、被无齿和器官老化折磨的人们从此得救又一生平安，加上生命、生理、生物肉体之三生共五生，称之为五生四个现代化、生命（生物、命运、生态、生理、肉体）四个现代化，从而构成生命（生物或肉体、命运、生态、生理）四个现代化原则、五生四个现代化原则，其中，生命、生物或肉体、命运、生态、生理亦称为五生。

基于干细胞，我们将以矩阵生物技术编程再生器官、牙齿、肉体等如同印刷电路板或集成电路，实现五生工业化、产业化、标准化、专业化等无限可持续的四个现代化，称之为矩阵印刷五生技术、五生医疗技术、五生保健技术、PCB（IC、电路板、集成电路、矩阵、矩阵打印、全息打印）五生技术，人们从此免于病痛折磨和绝望，免于肢体残缺不全之无奈，

免于无法见上最后一面等生离死别和后悔莫及之折磨和绝望（延长生命技术），免于医疗费用太高无力承担和医疗资源匮乏之悲剧，等等，四大免于让人们的意志直立行走得解放，也就是让人类生命、生物生命直立行走而得解放，这就是意志解放、生命解放，从而构成五生解放意志（生命）原则、意志（生命）直立行走原则。

基于五生矩阵打印技术，我们可以任意编程实现生物的形体变化或补偿、行为（模式）改变、人格改变、框架改变等。

共产党意图用极权推翻二战后美国建立的基于规则的国际体系，胜者为王、赢者通吃建立什么狗屁大帝功业，依据差异化（至上）绝对归零原则、差异化（至上）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则、同一先于存在原则，差异化（至上）即属绝对归零的，从而构成胜者为王（赢者通吃）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则、中共死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则、胜者为王（赢者通吃、中共）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、胜者为王（赢者通吃、中共、极权、专制）竹篮打水一场空原则。差异化是什么功业？全都竹篮打水一场空。

全世界有史以来，亚历山大大帝、凯撒大帝、汉尼拔、拿破仑、希特勒、成吉思汗、日本军队、八国联军等，都是用武力征服他国或世界，最高目标就是奴役其他民族或他人以不劳而获吃吃喝喝，然后化成大小便成为植物的肥料或微生物的饲料，没有突破任何本征或规则层面上的瓶颈，昙花一现后功绩和尸体一起成为历史的灰烬，不久就一切归于平静而寂静为乐，和释迦牟尼所说的差不多，都是胜者为王（赢者通吃）真理下的套路：胜者为王（赢者通吃）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则，归根结底，就是差异化至上绝对归零同时将人们的主权（权利）、意志都绝对归零的，总体上全部开倒车而往死里整，和猪头狗共一样一条路走到黑，人的权利（主权）和意志都没有得到解放而直立行走，从而无法获得主权的正向价值、意志的主动性而登陆意志自由、主权自由的本征文明和真正的规则文明，随之构成差异化（至上）非功勋（功业）原则、权利（主权、意志）不直立行走（不解放、不主动、不正值）无自由原则。

今天，我用矩阵生命技术解放意志 **W**（本体）而令意志直立行走；用基于矩阵同一性的私有制度（私有界限、独立）和本征制度（秩序、政权和法律）来解放主权 **Q**（主体）而令主权直立行走，所依据为私有（界限）先于主权（权利）直立行走原则，即属解放意志（灵魂）和权利自主，从而构成矩阵同一性解放权利（主权）原则、权利（主权）直立行走原则、矩阵本征解放意志（灵魂）原则、矩阵生命技术解放意志原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则，对于一个神经病或傻子 **W**，其意志是无限不确定而绝对归零的，因此，意志自由必然先于主体自由而先于权利自由，从而构成意志先于主权（权利）原则、意志先于主体（位格）原则。

对于一个重度残疾人 W，他有再大的雄心壮志也是有心无力，再多再大的权利也无法亲自行使，主体自由先于权利自由是显然的，从而构成主体（位格）先于权利（主权）原则。

依据意志先于主权（权利）原则、主体先于权利（主权）原则，其构成意志先于主体（位格）而先于主权（权利）原则。

我用诉讼中的民事先于刑事原则解放了绝对丛林中的动物和畜牲而成就人类及其主体（物质上），这是位格自由包括物质自由、主体自由，显然先于框架性的意志自由，从而构成位格先于权利（关系）原则、位格先于权利自由（关系自由）原则、位格先于意志（本体）原则、位格先于意志（本体）自由原则。

中国改革开放四十年，本来已经走上市场经济的规则性发展道路，中美融合为一体好好的，全世界也都好好的，结果中共出了这么个猪头聂种，其基因、密码子等线路层面、总设计层面、纲领层面、提纲层面 W 上得了绝症、出了天大的错误，神经线搭入了广播线，导致其意志直接锁死在 1960 年代的供销社、布票、肉票、粮票等复古（复绝对丛林畜牲）的认知 G 点、焦点上，直接导致中共放病毒毒死全世界几千万人，还用三年病毒清零把中共给清成了高位截肢之残疾，早就被全世界内定为纽伦堡死刑犯 1 号，中国告急、美国告急、全世界都末日不安全，这就是框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于意志原则、框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于意志自由原则、框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于安全原则。

猪头狗共是差异化至上而必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零），其是纲领性无限分裂，解决方案是完整性分析，

依据一线光明消灭邪恶（黑暗）原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、差异化至上方程 $XY=1$ （障碍 X 和权力 Y），中共见人说人话、见鬼说鬼话，差异化至上、无限不确定性、无限失序无规则、无限分裂，同一性先于差异性原则和同一性差异性不相容原则，让中共对它所说的话和所承诺的一切负责，人们罪责自负照单追责中共即可消除中共体系所有的分裂、断裂而彻底解决中共，由此解放纲领、框架，让纲领、框架和安全直立行走，从而构成责任（罪责自负）解放安全（纲领、框架）原则、安全（纲领、框架）直立行走（自由）原则、纲领（框架）直立行走（自由）原则。

框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于意志原则、意志先于主体（位格）而先于主权（权利）原则，其构成框架（线路、总设计、纲领、提纲）先于意志先于位格（主体）先于主权（权利）原则：框架（线路、总设计、纲领、提纲）A 先于意志 B 先于位格（主体）C 先于主权（权利）D。

主体（主权、位格）C、关系（权利）D、意志（本体）B、框架（纲领安全）A 构成了乾坤（万界）四件套、（造物主版图）三位一体（四件套），这就是造物主版图（三位一体、四件套）原则：框架（线路、总设计、纲领、提纲）A 先于意志（本体）B 先于位格（主体）C 先于主权（权利、关系）D。

依据责任（罪责自负）解放安全（纲领、框架）原则、矩阵生命技术解放意志原则、矩阵同一性解放权利（主权）原则，责任（罪责自负）解放安全（纲领、框架）、矩阵生命技

术解放意志、同一性先于规则先于安全先于存在（生命、生死）原则解放位格赋予人格、矩阵同一性解放权利（主权），统称为安全、意志、位格、权利的（广义）矩阵四大解放（四项基本解放）和四大自由（四项基本自由）、（广义）矩阵四项基本原则，构成（广义）矩阵基本法、矩阵解决基本法，因此，我即是安全解放者、权利解放者、位格解放者、意志解放者的（广义）矩阵解决之四大解放者。

诉讼中的民事先于刑事原则解放了绝对丛林中的动物和畜牲而成就人类，这是丛林解放，和（广义）矩阵四大解放（四项基本解放）构成（矩阵、广义矩阵）五大解放，人类获得了五大自由：丛林自由（畜牲自由）和安全、意志、位格、权利的（广义）矩阵四大自由，全人类从在绝对丛林（动物世界）中做畜牲（动物和野兽）的无解到五解、全解，从而构成人类从无解到五解自由原则、广义矩阵五解原则、自由全解原则、自由五解原则。美国是诉讼中刑事先于民事而无解。

共产主义声称解放全人类却把全世界数十亿人带进绝对丛林的粪坑中，归根结底为茅坑「大解」毛里求死，由此可见，共党是粪坑里杀人不眨眼、吃人不吐骨头的神经病「五通神」，灭绝洁净（丛林自由和茅坑洁净）E、安全 A、意志 B、位格 C、权利 D 的五路不通全无解却声称全人类最高理想的阴险邪恶之「五通神」，从而构成（共党、共产主义、极权、专制、暴政）五通不通（五通全不通）原则；广义矩阵五解则是洁净（丛林自由和茅坑洁净）E、安全 A、意志 B、位格 C、权利 D 五道自由全解，从而构成（矩阵、矩阵文明）光明五道全解（自由）原则、（矩阵、矩阵文明）光明五通全通（罗马、天庭）原则。

（矩阵、矩阵文明）光明五通全通（罗马、天庭）原则和九鼎立国原则，其产生了九鼎五道光明（正大、正义），构成了（矩阵、矩阵文明）光明九五至尊（九五解放、九五自由、九五全通、九鼎五道、九鼎五通）原则、九鼎五道光明正大原则。

洁净（丛林自由和茅坑洁净）E、安全 A、意志 B、位格 C、权利 D 中的任何一项或一组成失效、分裂、半身不遂瘫痪等，都必然导致失败： $\Delta=ABCDE>0$ ，称之为矩阵标准判别式，从而构成（矩阵）标准判别式大于零有效原则、标准判别式有效原则。

契约是规则法律，矩阵本征是标准法律、标准化世界，进而是基准法律、基准规范法律，包括点性法律，这就是我们新文明的五大框架：点性、线性、标准、基准、规范。

依据邪恶（黑暗）无限内卷（无限外卷、无限吞噬、无限卷）原则，邪恶是无限卷的，你不将邪恶消灭，它就一定会以绝对犯罪找上你、消灭你，从而构成邪恶（黑暗）祸从天降原则，由此可见，不解体制造病毒的中共和发动俄乌战争的民族，世界末日的威胁始终不会被解除，人类迟早有一天会被灭亡，随之构成邪恶正义不相容（不兼容）原理（原则）、光明黑暗不相容（不兼容）原理（原则）、正邪不两立原则。

黄皮俄老毛带来了三年自然大灾害饿死了超过 3500 万人，猪头狗共带来了三年病毒大灾难毒死了全世界几千万人，其证明了邪恶不灭，华夏不立、世界无存真理。

4. 普京四人帮控制中共（中国）、军事力量（国家力量）解体中共（共产主义体系）、中共灭门幼女（处女）政党（政权、亡朝、王朝）

我们用真理为中共（极权、专制、暴政）把脉，依据无规则必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则、无界必死（行为、作为、本体、位格、无限层面）、框架（线路、总设计、纲领、提纲）分裂（断裂、破裂、不连续）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则，中共（极权、专制、暴政）W 无同一性必死、无规则必死、无界必死、分裂（断裂、破裂、不连续）必死，定义为（把脉）中共（极权、专制、暴政）四大必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）、（把脉）中共（极权、专制、暴政）四死（四大灭绝、四大恐怖主义灭绝、四死无归），从而构成中（把脉）共（极权、专制、暴政）四大必死（必败、必灭、毁灭、不存在、活不了、无价值）原则、（把脉）中共（极权、专制、暴政）四死（四大灭绝、四大恐怖主义灭绝）原则、把脉中共（极权、专制、暴政）四死（四大灭绝、四大恐怖主义灭绝、四死无归）原则。

普京控制中国的模式是，任命代理人常委掌握国家权力 A，任命代理人军中任职直接掌握军权 B，GRU 和 KSB 安插无处不在的间谍情报力量控制中国的各级机构和官员 C，几年前一开始就用 50 万懂得中文的俄罗斯大妈审查、控制中国所有的媒体包括 CCTV、人民日报 D，可见，俄罗斯对黄皮俄的四人帮模式控制有多深，华国锋抓捕的四人帮主要人物只有四个，普京安插在中国的四人帮可是货真价实的四大集群作战力量，有几百万人只有普京知道、任何中国人谁也不知道，从而构成普京四人帮控制中共（中国）原则。

国家权力是分级滑轮压强式（力量、矢量）A、军事力量（国家力量、政党力量）是集捆式抱团箭把子 B、情报力量（科技力量）是针尖（杠杆）力量 C、舆论力量是千斤顶压强式（力量、矢量）D、法治力量是胡克回复性力量 E，分布性的交换权力 F，任何国家、体系基本就这六种力量，称之为国家、体制的六合力。

对于任何国家力量、无限田忌赛马的国家犯罪组织，其无限田忌赛马的国家力量是绝对的，分级的国家权力不是绝对的，情报力量是纵深尖锐力量而不是绝对的（横向惯性不行），千斤顶压强式的舆论力量无法集束也不是绝对的，交换力是有条件、相对的而不可能是绝对的，只有比照关公的青龙偃月刀具有横扫千钧的惯性才能将其斩于马下，从而构成军事力量（国家力量）解体中共（共产主义体系）原则，如美国的国家力量、万国围剿的国家联盟力量或军事力量才有可能解体并摧毁中共这个跨国有组织犯罪团伙。

10 年来中共炸毁中国超过 3 万家大型化工厂、炼油厂、兵工厂等，天津大爆炸、石家庄大爆炸、江苏化工厂大爆炸、南京化工厂大爆炸、上海化工厂大爆炸、漳州古雷化工厂大爆炸等，猪头狗共把所有大型的化工厂、兵工厂都给炸得差不多了，军事实力绝对极其不济，红二三代、情报系统竟然还相信猪头和俄罗斯普京联手能打败美国，五毛还说什么柴油机的辽宁舰领先美国 80 年，两小时全歼美国 13 个航空母舰打击群，简直就是蚍蜉撼树不自量、吊死鬼摇拽多姿多彩大拽。美国和俄罗斯两个核大国的核武器能消灭全世界几千次的硬实力摆在那里，但俄罗斯的经济体量原来只有广州一个区那么大，现在广州被精神病崩溃得差不多才有一个广州那么大，中俄同盟的军事实力（后援）和美国的军事实力（后援）根本不是

一个数量级的；进而，战争是从实力出发的，现代高度科技武器化的 720 度立体战争等于是高度自动化、AI 的盲打战争，早就把单向性的人海战术、虚张声势的计谋战争、间谍气球的隐性战争（慢动作战争）的优势取消得一干二净，俄罗斯在乌克兰战场上的人海战术和欺诈性战术全面失败就是例证，综上所述，现代高度科技武器化的 720 度立体战争必须是从实力出发的，从而构成（现代）高度科技武器化（720 度）立体战争盲打（战争）原则、（高度科技武器化）盲打（战争）从实力出发原则、（现代）高度科技武器化（720 度）立体战争实力原则、（现代）实力先于战争（战争基于实力）原则、盲打战争（科技武器化战争）基于实力原、（盲打战争、科技武器化战争、现代战争）实力先于战争（实力先于一切、实力至上）原则、盲打战争（科技武器化战争、现代战争）无死角原则。

情报系统的力量是以国家力量、刺探、埋伏、混血三代、代理、暗线等支撑点为前提，即属杠杆、针尖机制，一旦失去支撑点即无效、无功等，从而构成情报力量针尖（杠杆）原则、情报针尖（杠杆）原则。

军事力量、国家力量、政党力量 W 是如同一把箭捆绑在一起的集捆式矢量性力量，外界用针尖性力量无法摧毁它们 W ，从而构成军事力量（国家力量、政党力量）集捆（集成、抱团、箭把子）原则、军事力量（国家力量、政党力量）惯性原则。

舆论力量是千斤顶压强式力量，可以舆论斩首、逼迫老舍等自杀、逼迫叶企孙等当乞丐、逼死徐才厚等，依此类推至于科技力量同理成立，从而构成舆论（力量）千斤顶压强式（力量、矢量）原则、舆论（力量）分布式原则、科技力量千斤顶压强式（力量、矢量）原则、科技力量分布式原则、。

国家权力机构的权力是一种分级滑轮压强式力量，从而构成国家权力分级滑轮压强式（力量、矢量）原则、国家权力（终端、分级）分布式原则。

根据美国情报，这次马英九祭祖表明老马识途是 45 线的红二代，其出卖台湾的代价是每年 100 名灭门幼儿园幼女、几百名灭门处女、非灭门的小学（中学、大学）女学生不受限制，一年活摘学生器官若干，资金按国级干部配备，绝对是用人民的灭门和非灭门血泪构成的死亡弗林酶切位点，猪头狗共用这种灭门幼女、处女作为权力交换，如同强核交换力一样，称之为非中心的分布性交换力，依此类推至于权钱拳交换力同理成立，从而构成交换权力分布性原则。因此，中共又称中共灭门幼女（处女）政党（政权、亡朝、王朝），随之构成中共灭门幼女（处女）原则。

5. 62 年后肯尼迪总统就职演讲的答案回应、末日战争以战制战原则

人类的历史经过了 62 年后的今天，带领着全人类登陆月球的全美国有史以来最伟大的总统之一的肯尼迪总统的就职演讲，仍然回响在全世界的上空，至今没人能够在世界层面上回答他的问题；今天，我用造物四则基本运算、矩阵标准判别式（ $\Delta=ABCDE>0$ ）、诉讼中的民事先于刑事原则彻底解放了安全、意志、位格、权利而开启了矩阵标准化新世界的四大自由 W ，我让所有人及其安全、意志、位格、权利直立行走并获得源头性自由，我来真正回答肯尼迪总统的问题，四大自由 W 即是肯尼迪总统所阐述的真正自由：「今天我们庆祝

的不是政党的胜利，而是自由的胜利。这象征着一个结束，也象征着一个开端；意味着延续也意味着变革」。

与此同时，安全自由、意志自由、位格自由、权利自由的四大解放 Q；54 建制（立秩序）、职责 54 立秩序（制度）原则、正义 54 立法、九鼎立国（立政）；审天审地审人（审国）三审（审天判皇帝、审地判地主、审人赦免川普）；消除并禁止世界三大绝症：差异化至上、本征至上、差异性先于或等于同一性；纽伦堡审判中共五毒绝对归零（五毒恐怖主义）、无限制度性犯罪恐怖主义、中共三大刻骨仇恨、大三无（大三光、大瘪三）必死绝对犯罪、共党（极权、专制）不确定性（至上、无限大）等，即是我能为美国做的、为中华汉国做的、为全世界和全人类做的努力：「美国同胞们，不要问国家能为你们做些什么，而要问你们能为国家做些什么。全世界的公民们，不要问美国将为你们做些什么，而要问我们共同能为人类的自由做些什么」。

现在，中共释放新冠病毒毒死全世界几千万人、俄罗斯普京握着核武器要捣毁全人类，末日已于 2022 年 10 月 6 日正式降临，中共灭绝人权、灭绝人性，俄罗斯灭绝世界国土，一切如同肯尼迪总统的预言；同一性先于差异性原则、同一性差异性不相容原则和矩阵标准判别式（ $\Delta=ABCDE>0$ ）表明，人权天赋与生俱来为上帝恩赐、来自造物最早源头之同一性，人们的权利一旦失败、瘫痪即属一切失败，也如同肯尼迪总统所关注之重申：「人类的巨手掌握着既能消灭人间的各种贫困，又能毁灭人间的各种生活的力量。但我们的先辈为之奋斗的那些革命信念，在世界各地仍然有着争论。这个信念就是：人的权利并非来自国家的慷慨给与，而是来自上帝恩赐」。

中共企图骑在俄罗斯普京的肩膀上狐假虎威，意图推翻二战后美国建立起来的基于规则的世界秩序（包括推翻美国、北约、西方三座大山），同时逃避病毒追责而死刑犯续命；近日，中共驻欧盟大使傅聪称中共没有军援俄罗斯、没有站在俄罗斯一边、中俄合作无上限只是修辞比喻等，中共再次出卖普京和俄罗斯导致克里姆林宫强烈反弹，寻求结盟俄罗斯的中共狐假虎威必自毙、骑虎被虎吞噬的时间到了，普京和俄罗斯是猪头狗共能惹的吗？如同肯尼迪总统所断言：「对于我们十分欢迎加入自由世界的新国家，我们保证不会用更加残酷的暴政取代旧时代消逝的殖民统治。我们不期待所有国家都支持我们的态度。但是我们希望每一个国家都能强烈支持本国的自由——并且牢记，在过去，那些骑在老虎背上愚蠢追寻权力的人，最终都被老虎吞进了肚子里（在历史上，凡愚蠢地狐假虎威者，终必自毙）」。

《普京：免职》说的是普京免去俄罗斯驻外大使的职务，其实背后极为不简单。众所周知，前几年俄罗斯就用 50 万懂得中文的俄罗斯大妈审查、控制中国所有的媒体包括 CCTV、人民日报；猪头访问莫斯科后中共为俄罗斯提供大量坦克、贫铀弹和不计其数的武器弹药，普京趁机在乌克兰东部一个小镇一天发起 50 多次冲锋，全部失败，普京最后的机会已经耗尽、丢失，越来越不利的战局令普京的对手萌生了拿下普京的异心，他们下令俄罗斯驻中国的特工、渗透的军队等直接端掉普京包庇的盟友，令军援俄罗斯停止而俄罗斯在乌克兰的战争迅速失败，由此作为借口拿下普京或逼迫普京让位，这和美国西方停止俄乌战争的方案是一致的，所谓「鹰雄」所见略同，由此可见，美国西方病毒追责要解体中共、割下猪头，不允许失败的普京反对派也要宰了猪头，「双鹰」夹击双头蛇中共，全世界已经展开面向元首

的主权战场，战地战场、主权战场、后勤战场（超限战战场）构成了末日三大战场全面开打，谁才是最后的赢家？究竟末日战争有没有最后赢家？

依据（中共、共党、共产主义）双头蛇恐怖主义原则、共党（共产主义体系）两面三刀（五极）原则、（中共、共党、共产主义）五大恐怖主义原则，中共是安全恐怖主义、犯罪恐怖主义、罪责恐怖主义、焦点恐怖主义、精神病恐怖主义，没有任何预警地制造并释放新冠病毒毒死全人类几千万人、感染十几亿人甚至几十亿人，同时捣鼓并军援俄罗斯普京发动乌克兰战争，2022年10月6日全世界正式进入末日危机中，把全人类卷入预谋的自我毁灭之深渊，完全如同肯尼迪总统所说：「最后，对那些与我们作对的国家，我们提出一个要求而不是一项保证：在科学释放出可怕的破坏力量，把全人类卷入预谋的或意外的自我毁灭的深渊之前，让我们双方重新开始寻求和平」，因此，病毒溯源追责中共、国际刑事法庭对战犯普京发出逮捕令，是正义至上的不二选择：你中共敢于率先使用生物武器毁灭中华民族、毁灭全世界、毁灭全世界的经济，一手把中共养肥、养大的美国就有绝对的罪责将中共埋葬；美国作为中俄要摧毁的世界头号目标，也自然有拳击手应战的权力将俄罗斯击溃并把普京捉拿归案。任何人不要相信鳄鱼的眼泪，在获得最终的胜利之前绝对不能有丝毫的掉以轻心，不把双头蛇和双头鹰绳之以法绝对不是最终的结局。中共的病毒生物武器和俄罗斯毁灭全人类的核武器，即是「科学释放出可怕的破坏力量」而且是毁灭全世界的力量。

中共不声不响地率先开发并使用生物武器毁灭全人类、俄罗斯普京则高举着核武器挑战全世界，公然发动最后战争、直接破坏「那掣肘人类发动最后战争的不确定的恐怖均势」，绝对是无限吞天胆肥，武力纽伦堡审判、法律纽伦堡审判、刑场肉体纽伦堡审判是全人类对中俄的直接响应和对历史肯尼迪总统的现实回应：「但是，这两个强大的国家集团都无法从目前所走的道路中得到安慰——发展现代武器所需的费用使双方负担过重，致命的原子武器的不断扩散理也让双方忧心忡忡，但是，双方却争着改变那掣肘人类发动最后战争的不确定的恐怖均势」。

可惜的是，中俄对欧美的双方再也无法重新开始，中俄言而无信、毫无诚意再也毋须验证，中共已经于2019年率先使用生物武器袭击全人类、俄罗斯发动俄乌战争并停止与美国共享核武器数据而正在发动末日核武战争，3月28日美国在俄罗斯停止共享核武器数据的5天后正式停止共享核武器数据，其意味着全世界核武战争的最后一道防线已经荡然无存，双方已经无法如同肯尼迪总统所说的还可以重新开始：「因此，让我们双方重新开始——双方都要牢记，礼貌并不意味着怯弱，诚意永远有待于验证。让我们决不要出于畏惧而谈判。但我们决不能畏惧谈判」，一切已经徒劳：「让双方都来探讨使我们团结起来的问题，而不要操劳那些使我们分裂的问题」、「让双方首次为军备检查和军备控制制订认真而又明确的提案，把毁灭他国的绝对力量置于所有国家的绝对控制之下」，全世界只有直奔末日或者等待最后结局的出现。

中共已经于2019年率先使用生物武器袭击全人类，肆意将科技武器化并公然恐怖袭击全世界，制造人祸病毒疾患；俄罗斯发动俄乌战争并停止与美国共享核武器数据而正在发动末日核武战争，直接用原子科技制造末日恐怖，直接毁灭沙漠、深海、艺术、商业发展和全

人类，中俄阵营寻求的是利用科学打败美国、端掉民主三座大山（美国、北约、西方）、毁灭全人类的差异化至上的无生奇迹，完全违背肯尼迪总的期望和努力：「让双方寻求利用科学的奇迹，而不是科学造成的恐怖。让我们一起探索星球，征服沙漠，根除疾患，开发深海，并鼓励艺术和商业的发展」、「让双方团结起来，在全世界各个角落倾听以赛亚的训诫——『解下轭上的索，使被欺压的得自由』」、「如果合作的滩头阵地能逼退猜忌的丛林，那么就让双方共同作一次新的努力；不是建立一种新的均势，而是创造一个新的法治世界，在这个世界中，强者公正，弱者安全、和平将得到维护」。

今天，矩阵九五至尊的解放和自由之真理已经解决全人类有史以来的无解，彻底解放全人类，其意味着全世界正大光明已经发出光芒：五道全解和九鼎立国，黎明到来的号角已经吹响。诉讼中的民事先于刑事原则解放了绝对丛林中的动物和畜牲而成就人类，责任（罪责自负）解放安全（纲领、框架）、矩阵生命技术解放意志、同一性先于规则先于安全先于存在（生命、生死）原则解放位格赋予人格、矩阵同一性解放权利（主权），矩阵标准判别式和广义矩阵四则基本运算在真理层面上彻底五重解放了全人类、五条道路通罗马和天庭，全人类从绝对丛林的无解到五解之矩阵判别式 $\Delta=ABCDE>0$ ：脱离丛林（贫困、疾病和饥恶）和绝对丛林（暴政、专制和战争）的洁净自由（丛林自由和茅坑洁净）E、安全自由 A、意志自由 B、位格自由 C、权利自由 D。

依据末日战争以战制战原则，九鼎五道光明已经在真理层面上展开而在真理层面上解放了全人类，现实世界中黑暗的光明已经展开并全面普照大地，九鼎五道的真理已经准备完毕，全世界不得不最终解决邪恶（新冠病毒、核武末日）连同极权（专制、暴政、战争本身、疾病、贫穷）的最后时刻已经到来，一次性决战的最后机会已经到来，否则，全世界将陷入灭绝性的末日：要么末日、要么自由，人类别无选择，62年前肯尼迪预见的世界性争端和战争的最终决战时刻已经到来，只不够是以肯尼迪所不愿意看见的末日形式到来，其他都和肯尼迪所说的一样：「现在，号角已再次吹响——不是召唤我们拿起武器，虽然我们需要武器；不是召唤我们去作战，虽然我们严阵以待。它召唤我们为迎接黎明而肩负起漫长斗争的重任，年复一年，『从希望中得到欢乐，在磨难中保持耐性，』对付人类共同的敌人——专制、贫穷、疾病和战争本身」。

依据真理性原则把脉，中共无同一性、无规则、无界、无连续（分裂、断裂）四大灭绝（四死无归）；依据无同一性（差异化、差异化至上）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不存在）原则，普京的核武决战是差异化至上的而必死必败的，这是上帝毁灭中俄的真理性指引，任何人无法改变，从而构成中俄必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能再存在）原则，这就是上帝的末日兵推。与此同时，九鼎五道的同领国建立真理已经准备完毕，上帝已经为人类制定了光明的未来，中俄则是全被灭绝而没有任何未来，从而构成同领国世界光明未来原则、中俄灭绝一切没有未来原则。

至此，反人类而非人类的中俄必灭，人类只要冲出俄罗斯的核武危机和中共的病毒威胁，就有光明美好、普天同庆的光明未来之同领国，正义的天平在自由、民主阵营这边，因此，寻找最合适的战机和方案是我们迎接历史最终裁判的唯一选择，如同肯尼迪总统所说：「最

后，不论你们是美国公民还是其他国家的公民，你们可以要求我们献出同样的力量，做出我们要求你们所做出的牺牲。问心无愧是我们唯一可靠的奖赏，历史是我们行动的最终裁判，让我们走向前去，引导我们所热爱的国家。我们祈求上帝的福佑和帮助，但我们知道，确切地说，上帝在尘世的工作必定是我们自己的工作」。

上帝在我们这边，真理在我手上，大家一定要坚信我们一定会赢，哪怕我们要付出血与火的代价，如同卫士们一位、一位地倒在我的身边一样，咱们一定要赢着冲出去，否则大家全白死了。弟兄们姐妹们，只要我们活着，就一定不会忘了诸位的家人。

民主国家不可能掩盖中共制造并释放新冠病毒毒死全世界几千万人的反人类绝对罪行，民主国家最多算帐的时间被推迟，但中共及其罪魁祸首一定会死在纽伦堡审判的死刑台上。

同样，民主阵营的国家也不可能抹平普京发动战争的战犯罪行，如连蟑螂都不能留下的布查大屠杀惨案，普京等不是死于自己人的兵变就是死于北约军队兵进莫斯科的灭顶之灾。

梅奥诊所的希诺裂（Senolytics，衰老细胞裂解剂）就是对抗核辐射和宇宙射线辐射的顶级药物，还有很多药物都有如此功能，核武大国的总统、政要们、特权阶级们都能提前获得足够的药物以应对核武战争，因此，他们不会害怕发动核武战争；普通百姓们则不可能：那太昂贵了，吃不起啊。有鉴于此，我们必须尽量防止这些特权阶级发动核武战争，把核武战争的可能性降到最低，这才是全人类最贴近的希望。

末日战争以战制战原则

差异化至上的战争不是同一性的解决；姑息养奸、软弱、绥靖、投降、不敢应战等也不是弱肉强食体系的明哲保身之道；任何人、国家、政府用差异化的战争替代同一性的造物主工作体系是牛头不对马嘴而为绝对错误的。

今天，普京要的是恢复到苏联解体前、二战后的雅尔塔体系 M，这是共产主义的极权体系，俄罗斯无权把其他国家人民往地狱火坑里带，最多只能往天堂托起；猪头要的是彻底推翻美国二战后建立的基于规则的国际秩序，建立起胜者为王、赢者通吃的黑森林绝对独裁和极权的专制体系 N，纯属差异化至上的，任何国家都不可能允许中共推行灭门幼女王朝，综上所述，中俄都是欲壑难填的绝对死刑犯罪组织，绝对的问题没有相对之解，全世界所有的自由、民主和希望自由、民主的国家、民族、人民唯有奋起全力一战，才能避免末日的降临，从而构成末日战争以战制战原则。

解决是真理无障碍的，即属同一的，从而构成解决同一原则。

依据同一性先于差异性原则、同一性差异性不相容原则，造物主的创世体系是同一性的，从而构成造物（创世）同一性原则。

对于违法犯罪和罪犯，法律提供了消除罪责、罪责自负的补丁和平模式，以恢复原状 Q 为目标、以不影响的无害模式为准则：影响最小化、不挖坑、不拆墙、不过界，即属与障碍无关不可排除的，但故意阻碍法律执行和判决生效的人为障碍会被专门清除，一切基于目标的法律公正，这就是补丁无害方案，如同公海航行的无害通过，从而构成补丁无害（和平、

与障碍无关、与障碍无关不可排除）原则、补丁消除差异（和平、无害、无差别、平衡、抚平伤痕）原则，依此类推至于其他情形同理成立，人们有病才就医、有事才登三宝殿（上法院）、为避免战争而谈判等也是一样道理，随之构成医疗（补习、谈判）补丁原则。

战争是双方极端、差异化针锋相对而无限大的，从而构成战争差异化至上原则。

战争能够解决力量对比的差异化问题和以绝对优势消除另一方的障碍，但那不是解决，因为差异性的力量永远也无法解决同一性的问题，从而构成战争（差异性）力量非解决原则。战争或者无限战争只能是绝对火热的共产党模式，无限地消耗各自人民的生命、财产、安全以至最终毁灭对方的整个文明，今天的末日核武战争则是毁灭全世界的文明。战争无法解决子弹打进肉体不会被击毙的问题，也无法解决仇恨、罪责不对等、灭绝人性等问题，因此战争方案肯定不是绝对和唯一的，从而构成战争并非唯一（可选择）原则。

一方面，战争把自己 B 想得到的或者失去的增量 ΔB 用武力获得或夺回失地甚至趁机大捞一把 D: $B=B_0+\Delta B+D$ ，其中 B_0 为底物，是一种主动性的暴力补丁（后果可能失去更多甚至后果不堪设想），谈判是非暴力补丁，法律是第三方补丁（国家力量或联盟力量补丁），从而构成战争暴力补丁原则（对自己一方）；另一方面，战争消耗了不可预测的生命、武器弹药、财产、安全等代价，不断地给自己和对方挖坑等而造成更大的负担，即属增强性打洞、反法律平衡等，从而构成战争挖坑（增强性挖坑、增强性打洞、打洞）原则（对人对己）。由此可见，战争既可能补丁也可能挖坑打洞，纯属测不准，除非你有足够的武力、纵深和把握。

一个国家必须确保武器库足够丰满而具有足够的威慑作用，才能确保只要自己不要战争就不动用武器战争和自己不会成为被战争针对的对象之双向战争自由，这就是强大先于免除战争原则、强大先于和平原则、强大明哲保身原则；也就是说，姑息养奸（如美国养共）、软弱、绥靖、投降、不敢应战等也不可能是弱肉强食体系的明哲保身之道，从而构成姑息养奸（软弱、绥靖、投降、不敢应战等）非弱肉强食明哲保身原则。

战争是差异性的，任何人、国家、政府用差异化的战争替代同一性的造物主工作体系是牛头不对马嘴而为绝对错误的，从而构成战争（推倒重来）否定（绝对错误）原则。

1961 年肯尼迪的总统就职演讲（部分）：

In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility--I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it--and the glow from that fire can truly light the world.

在漫长的世界历史中，只有少数几代人在自由处于最危急的时刻被赋予保卫自由的责任。我不会推卸这一责任，我欢迎这一责任。我相信我们中间不会有人想同其他人或其他时代的人交换位置。我们为这一努力所奉献的精力、信念和忠诚，将照亮我们的国家和所有为国效劳的人，而这火焰发出的光芒定能照亮全世界。

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country.

因此，美国同胞们，不要问国家能为你们做些什么，而要问你们能为国家做些什么。

My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

全世界的公民们，不要问美国将为你们做些什么，而要问我们共同能为人类的自由做些什么。

Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God's work must truly be our own.

最后，不论你们是美国公民还是其他国家的公民，你们可以要求我们献出同样的力量，做出我们要求你们所做出的牺牲。问心无愧是我们唯一可靠的奖赏，历史是我们行动的最终裁判，让我们走向前去，引导我们所热爱的国家。我们祈求上帝的福佑和帮助，但我们知道，确切地说，上帝在尘世的工作必定是我们自己的工作。

希诺裂（Senolytics，衰老细胞裂解剂）

2019年1月4日，“全球第一医院”梅奥在《柳叶刀》子刊发布一篇震动衰老医学界的研究报告：以70岁老人作为临床实验对象，使其口服一种“衰老细胞裂解剂”，3周后受试者的各项生理指标显著回升：运动耐力提升54%，身体机能显著改善，报告称，老人的气促、疲劳都“感觉好多了”。此前，这一技术已在研究中证实可使动物寿命延长30%以上。这是针对新型衰老干预技术希诺裂（Senolytics，衰老细胞裂解剂）的首个人体临床试验，也是2022年哈佛、梅奥背后麦克斯科学公司推出的衰老抑制剂瑞维拓4代所整合的关键技术之一，一经应用便引得全球轰动。早在瑞维拓4代问世前，它就已率先拨动了某些“特权阶层”的延寿神经——“是的，一些超级富豪已经开始打电话，要求我将这种试剂优先供应给他们。”“哪怕只让他们加入临床试验也令其兴奋。”而接听这些来电的正是这篇论文的作者、梅奥生物学教授詹姆斯·柯克兰。

6. 子承父旨降临、子继母业娲皇补天：先天不见天、圣灵（弥赛亚）不见天（先天）补天

2022年10月6日全世界进入世界末日后至今，全世界各国最高层的努力已经全部白费，欧洲和平、世界和平结束，将战争限制在核武器之外的常规战争的可能性也毁灭，天绝地灭的黑暗笼罩大地、核武灭顶之灾随时祸从天降，黔驴技穷、江郎才尽是轻的了，人类已经穷途末路，全世界所剩下的唯一机会就是用矩阵化智慧来进行末日突围，为全人类找到最后的逃生通道。

依据造物主版图三位一体原则，和平安全关系到生命和本体的毁灭、核武战争安全关系到主权和主体毁灭，那么，欧洲剩下的就只有起源于同一开天的框架（纲领）灵魂（意志、

本体)的先天通道安全,称之为灵魂安全,代价是拿掉悬在欧洲人民头上近千多年的达摩克利斯(Damocles)悬剑——战斗民族双头鹰俄罗斯及其核武器,外加解决挑起这一切的第一责任者双头蛇中共,方案是北约军队矩阵化加上美国的核武力量到位,比照女娲补天的北约美国核武矩阵补天,风险是世界文明随时毁灭于两大阵营的核武战争,否则就是直接投降接受俄罗斯的永久性奴役,依此类推美国全世界对抗中俄都一样:北约、美军、欧洲军队 A 和美国核武器 B 矩阵化 C 三部曲射杀双头鹰俄罗斯和斩杀双头蛇中共,如同刘帮斩白蛇起义、刘秀杀王莽光复大汉建立东汉、女娲取火炼五色石补天,称之为末日矩阵补天(三部曲),从而构成矩阵补天诛杀双头鹰蛇原则,即是拯救欧洲、美国、世界灵魂安全于末日最后机会的圣灵降临,弥赛亚拯救万民灵魂而拯救万国于水火,1) 美军、北约、美国核武器、欧美人民、欧美战争资源矩阵化,比照女娲炼五色石之圣灵炼「五色石」击杀双头鹰蛇;2) 射杀双头鹰俄罗斯和斩杀双头蛇中共下达摩克利斯(Damocles)悬剑,3) 圣灵以矩阵光明五通全通和九鼎立国的九鼎五道建立基于本征的同领国补天(灵魂安全之天),九鼎五道即天道,这就是圣灵补天、弥赛亚补天,随之构成圣灵(弥赛亚)九鼎五道补天原则。

女娲炼五色石补天;圣灵炼五色石击杀双头鹰蛇,以九鼎五道在灵魂层面上补天,比人祖娲皇更进一步升级到最高层次的灵魂安全层面之不见天,从而构成先天不见天原则、灵魂安全先天(不见天)原则、圣灵(弥赛亚)不见天(先天)补天原则、圣灵(弥赛亚)补不见天(先天)原则。

子承父旨降临、子继母业娲皇补天,因此,圣母即是人祖娲皇。

7. 三战五条主线、斩首、庖丁解牛、消耗战三招破中俄同盟,中俄同盟不是规则同一同盟而是点式人治同盟即敌血为盟同盟

俄罗斯是专门吃土的地头蛇,普京是蛇头,七寸是经济体量不够。

专门吃土的地头蛇蛇头普京、猪头、鸭头、美国的龟头、日本的岸田日头、乌克兰的泽连斯基牛头(击败普京的牛逼之头)、英国人的码头(美国在世界大事上很多都要找英王拜码头),世界末日是七头并进,全人类不死得快都很难了。

世界三战的五条主线索:1) 美欧溯源中共病毒罪行,2) 俄罗斯对欧洲和世界的核武末日安全,3) 中俄同盟对美国和世界安全的末日危害和纵深之战,4) 中共开发并展开商业化地摊货的舆论斩首(舆论战)、法律战、心理战之地摊战(挖鼻孔抠眼睛的市井缠绵之战),5) 路德、闫丽梦和鸭头的生死江湖恩怨直接国家安全斩首中共。

西方世界,第一正统是古罗马帝国,沙皇都称副皇帝凯撒,德国皇帝也称继承凯撒正统,正皇帝奥古斯都(Augustus)因为烂大街而未再被使用。

古罗马帝国、日尔曼帝国、二战后的三巨头秩序(尤其是俄罗斯)构成了现代社会的三个正统冲突。

一千年来,俄罗斯斯拉夫民族和盎格鲁-撒克逊人(Anglo-Saxon)的英国一直在争夺古罗马帝国的正统继承权,现在仍然是主线。德国代表日尔曼帝国,美国秩序代表三巨头。

重回雅尔塔体系的国际刑事法庭通缉犯普京和释放病毒毒死全人类几千万人的纽伦堡死刑犯猪头，构成挑战基于规则秩序的两大犯罪团伙。1000年来，俄罗斯绝对排他民族而为反社会人格，尤其是哥萨克；KGB无限杀人传统令俄罗斯军队具有犯罪人格，长期沦为世界贱民让俄罗斯戴上了缺陷人格。中共无底线的共产共妻是天生的反社会人格，无限斗争纲领和放病毒毒死全世界几千万人形成犯罪人格，长期假骗偷空城计形成缺陷人格。两大犯罪团伙都具备三大危险人格而无药可救，唯有执行法律正义，绝对之下没有相对之解：不杀害自己人俄罗斯战争犯也是绝对罪犯，无限杀害自己人的中共毒贩也是绝对犯罪，狼狽为奸、蛇鼠一窝，世界只能将他们一锅端。

凯撒是无冕之皇；现在，重回雅尔塔体系的国际刑事法庭通缉犯普京和释放病毒毒死全人类几千万人的纽伦堡死刑犯猪头则是无头之王、无头之鬼，法律上已经确定，操刀只是时间问题。

古代砍头是砍有头之人，现在刑事惩罚是处决无头之鬼，这是刑罚的升级性悲哀，赵本山的老行当，称之为无头刑事法律、无头法律和无头行刑、无头处决，从而构成无头法律无头行刑（无头处决）原则，纽伦堡的最后一道靓丽的风景线。

依据邪恶（黑暗）无限内卷（无限外卷、无限吞噬、无限卷）原则，中共和俄罗斯都是极权的独裁体系，特征独裁至上必然导致本征与合法性绝对归零；与此同时，中共是无限杀害自己人而无限内卷，俄罗斯是无限排他而无限外卷，二者都是无限差异化至上而不可能具有任何同一性，也就不可能构成任何同一性联盟，从而构成中俄同盟不成立原则、中俄同一同盟不成立原则。

歃血为盟的同盟以付出代价作为约束，实力最强的为盟主、势均力敌时大家争夺歃血顺序，执牛耳者主持盟约，归根结底为差异化至上，与中俄同盟一样，从而构成歃血为盟差异化至上原则、中俄歃血为盟原则、歃血为盟人治原则。

欧美的同盟是基于规则的同一性盟约组织，具有群体性集成性质，是线性组织，从而构成欧美同盟线性（规则）原则；中俄同盟是依赖盟主的轴心领导，沙丁鱼式群体一窝蜂，是点性的中心组织，从而构成中俄同盟无规则（无秩序、无同一、点性、随心所欲）原则、中俄同盟轴心（中心）原则。

依据欧美同盟线性（规则）原则、中俄同盟轴心（中心）原则，中俄同盟是一窝蜂，可以无规则一次性爆炸式爆发，但无法形成规则性的线性打击力量如矢量打力量，因此，避开爆炸式的乱枪打鸟压力，欧美采取任何千斤顶压强式的集中打击均可压制对方并取得胜利，从而构成线性增强式战争绝对压制中俄同盟原则、军事打击线性先于点性原则。

乌克兰战场表明，精确瞄准的现代武器、海马斯集群式打击火箭炮加上将士们适当的勇敢勇气，人海战术、车臣或哥萨克的兽兵战术全部被对等消除，于是，美国对付恐怖主义的斩首战术和庖丁解牛战术相互结合，对乌克兰战场进行战术、战略、战斗三方面全面部署斩首和庖丁解牛技术，俄罗斯军队必败，中俄同盟必土崩瓦解，中俄再多的脏弹、火箭弹都无法最终获胜；还有，看看俄罗斯导弹在乌克兰战场的不爆炸率竟然高达70~94%，就是是年前经济处于顶峰的中共经济也不可能承受得了如下浪费式消耗，可见中俄同盟另一项死因是

损耗太大而死、攻击力不济而亡，作为废物而死或者被废物利用而死，归根结底，斩首、庖丁解牛、消耗战，三招必破中俄同盟，世界归于和平。

习近平和普京的最大恐惧是什么

中共领导人习近平结束访俄时对普京说的一句话：“推动百年未见之大变局”，引发关注。学者分析认为，中共不会成功。习访俄犯了三大忌，虽然与普京高调宣传“兄弟情”，但背后仍有分歧，两人并有共同的最大恐惧。

百年未有之大变局？中共不会成功。“我们应该一道推动百年未见之大变局，保重。”习近平与普京边握手边说。这是3月22日晚习近平结束对俄罗斯三天访问、离开克里姆林宫时说的话。习近平的所谓“百年未见之大变局”就是指中国（中共）的崛起和美国及西方的衰退。但是中国问题专家陈破空在自由亚洲撰文认为，习近平不会成功。陈破空分析，刚刚过去的中共两会，习近平“全票当选连任”国家主席和军委主席，被中共网信办摆上微博热搜的这两条新闻，却无法显示评论，总计1500万条评论全都遭屏蔽。同时，“全票当选”、“2952”（宣布的得票数）、“袁世凯”、“二次袁”、“历史上的今天”等关键词，尽都成为禁搜词，最后，就连习近平三个字，也成为禁搜词，“足见民心所背。国内无人支持他连任，实际上，全民反连任。这证明，习近平赢得了权力，却失去了民心。”文章说。陈破空说，习近平“释放的信号是，他将动用并依靠全部枪杆子、刀把子、笔杆子来维持权力，还将无限依靠封网和禁搜词来维持权力，其胆战心惊和成本高昂的程度，可想而知”。

而在国外，中共陷入空前的国际困境、招致广泛的国际孤立。习近平访问俄国，至少犯下三重大忌：其一，普京发动的是侵略战争，习近平与侵略者为伍，道义上失陷；其二，俄罗斯入侵乌克兰，陷入战争泥潭，濒于失败，习近平把中国绑上俄国战车，乃是把中国推向火坑；其三，就在习近平访俄前夕，普京遭到国际法庭起诉并下达逮捕令，习近平与战犯并肩，相当于把自己置于从犯地位，实为不智。

三天来，习近平普京高调宣传“兄弟情”，《纽约时报》说，这个背后是北京对西方“遏制”的恐惧。中俄联盟欲对抗由美国主导、西方领导的世界秩序。习近平近期说，美国已在对中国（中共）进行“全方位的遏制、围堵、打压”，带来了“前所未有的严峻挑战”。习近平想通过向普京提供政治和经济支持来确保伙伴关系。中俄联合声明中还提到，双方同意协商举行公安、内务部部长年度会晤，加强防范“颜色革命”等。上海政治学者江枫在美国之音撰文分析，这是普习两人最大的恐惧和共识。

首先，中俄关系的差序已经颠倒。文章回顾历史，1956年匈牙利人民反抗苏联，引发整个共产主义阵营内部动荡，周恩来率领中国代表团高调出席了1957年1月在莫斯科举行的党大会，中共从此开始了与苏共争夺国际共运领导权的竞争，直到关系破裂和冷战结束。文章说，今天在莫斯科发生的一幕，与周恩来1957年1月在莫斯科、戴着钢盔进入布达佩斯的情景何其相似。更重要的是，中俄双方的纽带，也是北京支持俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，而中共至今不肯承认其侵略性质的关键，在于这一联合声明强调的借口——所谓正当的安全利益。从2022年2月乌克兰战事爆发至今，随着战场形势的逆转和西方阵营的空前团结，苏联式沙文主义的军事干预遇到了真正的失败，也将威权阵营的危机彻底暴露出来。

对普京来说，如果考虑到乌克兰 2004 年第一次橙色革命对所有后共国家的冲击，那么，文章说，俄罗斯在其后对乌克兰的不断干预，以及发动这场战争的根源便更为清晰。中共同样如此，害怕的是橙色革命模式的颜色革命对中共政权的冲击。这是中国（中共）领导人过去十年加强个人集权，并且谋求终身制的一个基本借口，也是中俄两国元首最大的恐惧和共识。

中俄威胁世界很明确，双方仍有分歧。俄罗斯入侵乌克兰已经一年多，造成无数家园被毁，成千上万的人死亡。“联合声明读起来像是一份十年甚至更长期的战略规划，而不是对乌克兰战争的下意识反应。”在澳大利亚新南威尔士大学研究中俄关系的高级讲师亚历山大·科罗廖夫说，“威胁不再是含蓄和假定的，而是非常明确的。”不过，习近平对普京的支持不是无限度的。中俄峰会上，双方签署了 14 项协议，内容从进口大豆到核能，但俄罗斯十分想得到的一项成果——关于天然气管道“西伯利亚力量 2 号”的新协议却没有。《纽约时报》说，中俄“合作无上限”也降调。去年俄罗斯入侵乌克兰的三周前，习近平和普京发表联合声明时曾说中俄友谊“无止境”，合作“无上限”。但这次，习近平和其他中国（中共）官员也都已避免重提“无止境”的友谊，虽然普京仍在使用这个说法。